

LASST DIE FIGUREN SPRECHEN! Das Figurenspiel, eine vielfältige Methode im heilpädagogischen Kontext

Eingereicht von Seraina Hardegger-Hofer
Begleitung durch Simona Brizzi
Datum der Abgabe 6. Dezember 2015

Abstract

Die Ausgangslage bezieht sich auf meine langjährige Erfahrung als Pädagogin: Figuren sind Türöffner in der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren. Das Figurenspiel lässt sich sowohl in der sprachlichen, wie in der emotional-sozialen Förderung vielfältig einsetzen. Das wird im theoretischen Teil dieser Arbeit beschrieben und begründet.

Meine Forschungshypothese lautet: Figuren werden selten in der heilpädagogischen Arbeit eingesetzt.

Daraus entwickeln sich Fragen. Werden Figuren im heilpädagogischen Kontext überhaupt genutzt?

Wann und wo macht es Sinn Figuren anzuwenden?

Mit den Auswertungen der quantitativen Umfrage und einem Experteninterview ergeben sich neue Erkenntnisse, über den Stellenwert des Figurenspiels bei Schulischen Heilpädagoginnen. Es wird aufgezeigt, mit welchen Methoden und Hilfsmitteln vermehrt Figuren in den heilpädagogischen Alltag einbezogen werden können.

Vielen Dank

- an Simona Brizzi für die unterstützende Begleitung während der ganzen Arbeit
- an Frau Luisa Marretta-Schär für die spannende Begegnung und das reichhaltige Interview
- an Marianne für das wertvolle Feedback, dein Mitdenken und deine Unterstützung
- an Daniel, für dein Dasein und deine Mithilfe bei allen computertechnischen Aufgaben
- an Annina, Fiona und Silja für eure Geduld
- an Valentin für die Grafik des Titelbildes

Formale Anmerkung

Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde in dieser Arbeit jeweils nur eine geschlechtsspezifische Schreibweise gewählt. Das andere Geschlecht ist jeweils mitgemeint. Die angewendeten Abkürzungen sind im Anhang A1 erklärt.

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	1
1.1 Themenwahl	1
1.1.1 Persönlicher Bezug	1
1.1.2 Gedanken zur Arbeit	1
2. Theoretischer Bezugsrahmen	2
2.1 Das Figurenspiel allgemein	2
2.1.1 Begriffsdefinition sFigurenspiel%und sPuppenspiel%o	2
2.1.2 Literaturrecherche	3
2.1.3 Spieltechnik und Gestaltung des Figurenspiels	3
2.1.3.1 Herstellung der Figuren	3
2.1.3.2 Beleben von Figuren	4
2.1.3.3 Gestaltung der Bühne	5
2.1.3.4 Figurenspiel verschieden gestaltet	5
2.1.3.5 Verschiedene Spielformen	6
2.1.4 Wo sind Figuren und Puppen im pädagogischen Alltag anzutreffen?	6
2.1.4.1 Präventionsprogramme	6
2.1.4.2 Sprachlehrmittel	6
2.2 Die Entwicklung des Kindes von 4 - 8 Jahren und das Figurenspiel	7
2.2.1 Kognitive Entwicklung	7
2.2.2 Spielentwicklung	8
2.2.2.1 Entwicklungsstufen beim Spiel	8
2.2.3 Bewegung und Mobilität	9
2.2.4 Sprachentwicklung	10
2.2.4.1 Wortschatzerweiterung und DaZ. Unterricht	10
2.2.4.2 Erzählfähigkeit	11
2.2.4.3 Interaktives Erzählen	12
2.2.4.4 Schreiben	13
2.2.5 Emotionale- soziale Entwicklung	13
2.2.5.1 Übergangsobjekt	13
2.2.5.2 Magisches Denken	14
2.2.5.3 Innere Bilder	14
2.2.5.4 Egozentrismus, Perspektivenübernahme, Empathie	14
2.3 Heilpädagogische Relevanz des Figurenspiels	15
2.3.1 Heilpädagogische Spieltherapie	16
2.3.2 Förderdiagnostik und Förderplanung	16
2.3.3 Individualisieren und differenzieren	17
2.3.4 Aufgreifen von herausfordernden Situationen und Themen	17
2.3.5 Ressourcenorientierter Ansatz	18
2.3.6 Zugang über eine Leitfigur Zugang	19
2.4 Anwendung des Figurenspiels gegliedert in zwei Bereiche	19
2.4.1 Das Figurenspiel mit Schwerpunkt semotionale-soziale Entwicklung%o	20
2.4.1.1 Praktisches Beispiel: Leitfiguren	20
2.4.1.2 Praktisches Beispiel: Figuren unterstützen pädagogisch-methodische Interventionen	21
2.4.1.3 Praktisches Beispiel: Figuren unterstützen Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung	22
2.4.2 Das Figurenspiel mit Schwerpunkt sSprachentwicklung%o	22
2.4.2.1 Praktisches Beispiel: Mündliche Sprachentwicklung mit Figurenspiel	22
2.4.2.2 Praktisches Beispiel DaZ. Unterricht	23
2.4.2.3 Praktisches Beispiel: Kinder entwickeln mit Figuren ihre eigenen Geschichten	24

3. Fragestellungen und Zielformulierungen	25
3.1 Herleitung der Fragestellungen	25
3.2 Fragestellungen und Ziele	25
4. Forschungsvorgehen	26
4.1 Qualitative oder quantitative Forschung	26
4.2 Forschungsdesign der Mixed Method	26
4.2.1 Theoriehintergrund mit praktischem Bezug	28
4.2.2 Fragestellungen	28
4.2.3 Quantitative Forschung mittels Fragebogen	28
4.2.3.1 Struktur des Fragebogens	28
4.2.3.2 Auswertung	29
4.2.4 Qualitative Forschung mittels Experteninterview	29
4.2.4.1 Struktur des Interviews	29
4.2.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse	30
4.2.4.3 Auswertung	30
4.2.4.4 Datenschutz	30
4.2.5 Inferenz der qualitativen und quantitativen Daten mittels der Triangulation	30
4.2.6 Reflexion	31
4.2.7 Weiterentwicklung aus den erhobenen Daten	31
5. Die Datenerhebung	31
5.1 Quantitativer Teil	31
5.1.1 Auswahl der Probanden für den Fragebogen	31
5.1.2 Durchführung	32
5.2 Qualitativer Teil	32
5.2.1 Auswahl der Expertin	32
5.2.2 Das Experteninterview	33
5.2.3 Durchführung	33
6. Auswertung der Daten	35
6.1 Quantitative Auswertung des Fragebogens	35
6.1.1 Persönliche Daten der Probanden	35
6.1.2 Auswertung der ersten Fragestellung	36
6.1.3 Auswertung der zweiten Fragestellung	41
6.1.4 Auswertung der dritten Fragestellung	43
6.2 Qualitative Auswertung des Experteninterviews	44
6.2.1 Auswertung der ersten Fragestellung	45
6.2.2 Auswertung zur zweiten Fragestellung	49
6.2.3 Auswertung zur dritten Fragestellung	53
6.3 Schlussauswertung und Beantwortung der Fragestellungen	55
6.3.1 Inferenz der qualitativen und der quantitativen Auswertung	55
6.3.2 Triangulation und Beantwortung der Fragen	57
6.3.3 Diskussion	60
7. Reflexion und Weiterentwicklung	61
7.1 Reflexion	61
7.2 Weiterentwicklung	63
7.2.1 Weiterbildung zur Sprachförderung mit Figurenspiel	63
7.2.1.1 Ziele der Weiterbildung	63
7.2.1.2 Theoretischer Inhalt	64
7.2.1.3 Praktische Umsetzung und zusammenstellen eines Figurenkoffers	64
7.2.1.4 Möglicher Inhalt eines Figurenkoffers	65

8. Verzeichnisse	66
8.1 Literaturverzeichnis	66
8.2 Abbildungsverzeichnis.....	69
8.3 Bildverzeichnis	69
8.4 Anhang.....	69

1. Ausgangslage

1.1 Themenwahl

Es ist faszinierend, wie Kinder auf das Spiel mit Figuren ansprechen. Figuren erreichen die Kinder in ihrem tiefen Inneren und über die Spielwelt können sie viel zum Ausdruck bringen. Dadurch kommen häufig wichtige Lernschritte in Bewegung. Die Heilpädagogin erfährt Wertvolles über die Welt des Kindes und beim Beobachten des Figurenspiels sind Faktoren der Entwicklung des Kindes gut ersichtlich. Dies ist für die Förderdiagnostik und die Förderplanung sehr hilfreich. Der kreative und ganzheitliche Ansatz, den das Figurenspiel bietet, entspricht den Kindern im Alter von 4 - 8 Jahren.

Das Figurenspiel wird in der Schule wenig angewendet. Sogar auf der Kindergartenstufe verliert sich die Tradition für das Tischtheater immer mehr. Leitfiguren liegen unbelebt und vergessen in einer Ecke des Schulzimmers oder des Kindergartens. Dies sind meine subjektiven Beobachtungen. Das Figurenspiel im pädagogischen und heilpädagogischen Alltag liegt mir sehr am Herzen, weil ich beobachte, wie wirksam es ist. Es ist für die Kinder ein guter methodisch-didaktischer Zugang zum Lernen.

Das Figurenspiel in der Heilpädagogik ist ein wenig erforschtes Thema. Es ist kein aktuelles pädagogisches Thema, welches in Medien und Literatur viel Präsenz zeigt. Dabei hat das Figurenspiel eine Jahrhunderte alte Tradition, in welcher viel menschliche Weisheit steckt, vergleichbar mit den Märchen. Es ist mir ein Anliegen, anhand von theoretischen Begründungen aufzuzeigen, welche Relevanz das szenische Spiel mit Kindern hat.

1.1.1 Persönlicher Bezug

Das Puppenspiel war immer ein Bestandteil meiner pädagogischen Arbeit. Es macht mir Freude mit Figuren zu spielen und dabei zu sehen, wie die Kinder in die magische Welt eintauchen können. Dies war ein Grund, weshalb ich mich vor 17 Jahren zur Puppenspieltherapeutin weiterbildete. Diese Ausbildung am damaligen Institut für Therapeutisches Puppenspiel¹ geführt von Käthi Wüthrich, war sehr praxisbezogen. Die psychologische Ausrichtung bezieht sich auf C.G. Jung (Jung, 2012). Die Symbolik und die Archetypen in Märchen und Geschichten spielen eine zentrale Rolle.

Weiter spielte ich eine Zeit lang im Puppentheater St. Gallen mit. Dabei lernte ich das perfekt inszenierte Figurenspiel kennen, was auch seine Faszination hat. All dieses Wissen und diese Erfahrungen baue ich fast täglich in meine heilpädagogische Arbeit ein. Der Einbezug von Figuren im Alltag als Schulische Heilpädagogin ist für mich selbstverständlich und das positive Feedback der Kinder bestärkt mich, dass das Spielen mit Figuren ein guter Weg ist, sie heilpädagogisch zu begleiten. Das Figurenspiel ist ein Türöffner in der Arbeit mit Kindern. Die Erforschung des Figurenspiels im pädagogischen Alltag interessiert mich sehr, deshalb entschied ich mich für dieses Thema. Durch meine Masterarbeit bin ich auf die heilpädagogische Spieltherapie aufmerksam geworden. Schon lange hatte ich die Idee, die heilpädagogische Arbeit mit dem Wissen der Puppenspieltherapie zu verbinden.

1.1.2 Gedanken zur Arbeit

Das Spiel mit Figuren in seiner Vielfalt darzustellen und den theoretischen Bezug aufzuarbeiten ist ein wichtiges Ziel für diese Masterarbeit. Da es wenig Theorie über das Figurenspiel gibt, soll eine möglichst breit abgestützte Theoriebasis erarbeitet werden. Im Theorieteil werden praktische Beispiele die Anwen-

dung im heilpädagogischen Alltag veranschaulichen. Aus dieser Theoriegrundlage heraus entwickeln sich die Fragestellungen. Es wird erforscht, ob das Figurenspiel im heilpädagogischen Alltag anzutreffen ist. Besteht ein Bedürfnis, es anzuwenden? Die Arbeit soll für die praktische Umsetzung für Schulische Heilpädagoginnen oder Lehrpersonen einen Gewinn bringen. Anhand der Forschungsergebnisse zeichnen sich Möglichkeiten ab, wie das Wissen und die Umsetzung des Figurenspiels den Fachpersonen näher gebracht werden können. Vielleicht zeigt die Forschung, dass das Figurenspiel für die Heilpädagoginnen keine hilfreiche Methode ist. Daraus könnten neue Forschungsfragen nach Hintergründen gestellt werden.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Das Figurenspiel allgemein

Früher hatte das Puppenspiel eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Es wurden nicht nur Puppenspiele für Kinder gezeigt, sondern auch für Erwachsene. Puppenspieler zogen von Dorf zu Dorf und spielten ihre Geschichten auf dem Dorfplatz. Deshalb ist das Figurenspiel eng verbunden mit den Märchen. Oft wurden Märchen vorgespielt und so weiter überliefert. Unter dem Einfluss der Reformpädagogik hat sich das Figurenspiel in der Pädagogik etabliert. Einerseits gibt es Puppenspieler, welche künstlerische Theaterstücke entwickeln, um sie für Kinder aufzuführen. Andererseits sind es Pädagogen und Therapeuten, welche das Figuren- und Puppenspiel in ihre Arbeit integrieren (vgl. Ellwanger, Grömminger, 1989, S.16). Mit der heutigen Medienvielfalt rückte das Figurenspiel in den Hintergrund. Das Vorspielen mit Figuren hat eine ganz andere Wirkung auf das Kind als einen Film zu schauen. Es ist zu vergleichen mit dem Vorlesen oder dem Hören einer Geschichte von CD. Dabei ist ein wichtiger Faktor das Tempo. Wird eine Geschichte mit Figuren vorgespielt, kann der Spieler das Tempo dem Publikum anpassen. Die Kinder können bei szenischen Bildern verweilen und sie vertiefen. Technische Medien haben ihre Berechtigung in der Schule und es entstehen neue Möglichkeiten zu unterrichten. Traditionen, wie das Figurenspiel sollten deswegen jedoch nicht ganz in Vergessenheit geraten. Werden die Kunst und die Fertigkeit des Puppenspiels nicht mehr weitergegeben und gepflegt, geht es verloren. Macht es Sinn, diese scheinbar alte Tradition aufrecht zu erhalten im heilpädagogischen Alltag? Bei sorgfältiger Recherche ist das Figurenspiel in der Pädagogik immer wieder anzutreffen. Auch in der Theaterpädagogik sind verschiedene Formen vom Puppenspiel zu finden.

Das Figurenspiel kommt dem Ausdrucksbedürfnis der Kinder entgegen. Das Spiel ist für Kinder im Alter von 4 - 8 Jahren eine wichtige Form sich mitzuteilen. Es ist eine ganzheitliche Form mit sprachlichen, gestalterischen und mimisch-gestischen Darstellungsformen. Je einfacher das Material, desto wichtiger sind Phantasie und Kreativität. (Amstad, Lubos, Schuh, Panzer, 2013, S. 62). Ein Figurenspiel kann mit ganz einfachen Mitteln entstehen. Die kindliche Phantasie und Kreativität werden dabei unterstützt und gefördert.

2.1.1 Begriffsdefinition PFigurenspiel und PPuppenspiel

Puppenspiel und Figurenspiel wird in dieser Arbeit die gleiche Bedeutung zugeordnet. Puppenspiel wird mehr bei grösseren puppenähnlichen Figuren verwendet, wie Stabpuppen, Marionetten und Handpuppen. Das Figurenspiel beinhaltet Tischtheater mit Knet-, Plastik-, Holz- oder Papierfiguren, Schattentheater und einfache Gestaltung von Figuren aus Socken, Recyclingmaterialien usw.

Der Begriff Figurenspiel oder Puppenspiel beinhaltet eine Vielfalt von darstellendem und szenischem Spiel mit Figuren, Puppen oder Gegenständen.

2.1.2 Literaturrecherche

Bei sorgfältiger Recherche ist das Figurenspiel in der pädagogischen und heilpädagogischen Literatur durchaus anzutreffen. Ein grosser Teil davon ist relativ alt. Dies lässt vermuten, dass das Figurenspiel in der heutigen Pädagogik und Heilpädagogik in den Hintergrund getreten ist. Leitfiguren sind am häufigsten anzutreffen. Vor allem in Lehrmitteln oder Präventionsprogrammen werden sie eingesetzt.

Literatur, welche das Figurenspiel im schulischen Alltag beschreibt oder Möglichkeiten aufzeigt, wie es eingesetzt werden kann, ist kaum zu finden. Wolfram Ellwanger und Arnold Grömminger haben dazu Ende 80-er Jahre ein Buch geschrieben. Zum Thema «Erzählen, Spielen und Gestalten» haben M. Gysin und I. Beerli zwei Bücher herausgegeben und zum Schwerpunkt Erzählkompetenz ist das Buch «Kinder spielen Tischtheater» von Luisa Marretta-Schär erschienen.

Im heilpädagogischen Kontext bin ich auf einen spannenden Bereich gestossen, die Heilpädagogische Spieltherapie. Da wird teilweise mit Figuren und Puppen gearbeitet und es knüpft an die Methode der Puppenspieltherapie an. Dazu findet sich Literatur von Wolfgang Köhn, Traudel Simon und Gabriele Weiss. Die Kombination von Heilpädagogik und Spieltherapie ist äusserst spannend und beschreibt gut, wie das Figurenspiel im heilpädagogischen Alltag eingesetzt werden kann.

Im psychologischen Bereich gibt es mehr Literatur zum Spiel mit Figuren. Persönlichkeiten wie Hans Zulliger oder Hilarion Petzold sind wichtige Vordenker. Der Fokus richtet sich dabei auf die emotionale Entwicklung des Kindes. Daraus entstand die Puppenspieltherapie, welche in der Schweiz von Käthi Wüthrich und Gudrun Gauda geprägt wurde.

Weiter ist das Figurenspiel in der Logopädie anzutreffen. Dabei wird immer wieder Bezug genommen auf den Zusammenhang zwischen Spiel- und Sprachentwicklung wie bei Barbara Zollinger oder Beate Kolonko. Die Entwicklung des Kindes gemessen an der Spielentwicklung wird von Jean Piaget und D.W. Winnicott beschrieben.

Bei der Recherche ergab sich ein immer engermaschigeres Netz von Büchern, in welchen sich Autoren aufeinander beziehen. Es findet sich Literatur zum Figurenspiel aus verschiedenen Gebieten. Werden all diese Richtungen miteinander verwoben entsteht ein vielfarbiger «Teppich Figurenspiel». Das war sehr faszinierend und spannend zu recherchieren und die Zusammenhänge zu erforschen und zu entdecken.

2.1.3 Spieltechnik und Gestaltung des Figurenspiels

2.1.3.1 Herstellung der Figuren

Die Herstellung von Figuren ist ein wichtiger Prozess für das Kind. Es kann seine Idee dreidimensional umsetzen. Dies braucht viel Vorstellungsvermögen, Kreativität und handwerkliches Geschick. Das Gestalten einer eigenen Figur kann im Kind seelische Prozesse in Bewegung bringen und es wird emotional angesprochen. Es ist deshalb entscheidend, dass die Herstellung der Figur sich den Möglichkeiten des Kindes anpasst. Es macht wenig Sinn, wenn die Heilpädagogin dauernd helfen muss, denn die Gestaltung sollte ausschliesslich beim Kind liegen. Ist das Kind mit der Gestaltung überfordert, können die wichtigen emotionalen Prozesse empfindlich gestört werden. Das Kind soll seine Figur möglichst stressfrei

gestalten können und das kann es, wenn es nicht überfordert ist in seinem handwerklichen Tun. Da braucht es als Heilpädagogin sorgfältige Planung, damit die Passung für das Kind stimmt.

Für die Herstellung von Spielfiguren sollten Materialien verwendet werden, die sich plastisch verformen oder additiv zu Figuren aufbauen lassen. Papier- oder Kartonstabfiguren, die sich auch als flächig-bildnerische Repräsentationen gestalten lassen, sind besonders geeignet. Figuren, die aufgrund ihrer Einfachheit ohne viel Aufwand verändert, ergänzt und transformiert werden können, kommen der Gestaltungslust von Kindern und der Spontanität des improvisierten Spiels sehr entgegen. (Amstad, Lubos, Schuh, B. Wyss, 2013, S.117)

Abfallmaterialien oder Ton eignen sich gut für die Herstellung von Figuren. Mit Knete kann einfach und spontan eine Figurenwelt hergestellt werden. Grundsätzlich lassen sich aus vielen Alltagsgegenständen Figuren zaubern. Eine Wurzel bekommt zwei Augen und bereits beginnt sie zu leben. Kinder im Alter von 4 - 8 Jahren sind im magischen Alter und deshalb gelingt es ihnen Dinge zu beleben. Der Hang zum Perfektionismus kann die Spielfreude, Spontanität und Kreativität verhindern. Das heisst: das perfekt inszenierte Theater hat seine künstlerische Berechtigung, jedoch nicht im heilpädagogischen Alltag mit Kindern. Selbstverständlich können auch vorgefertigte Figuren wie Plüschtiere oder Plastikfiguren für das Spiel gebraucht werden.

2.1.3.2 *Beleben von Figuren*

Durch das Vorspielen einer Geschichte werden die Figuren belebt. Die Figuren haben einen Charakter und eine Rolle. Es bewährt sich vor dem Spiel zu besprechen, welche Charaktereigenschaften die Figuren haben. Durch ein klares Herausarbeiten des Charakters ist es für die Kinder nachher einfacher, diesen zu übernehmen.

Eine Figur, die das Kind selber gestaltet hat, muss beseelt werden. Ansonsten ist es schwierig die Figur zu bespielen. Das Visualisieren, in Form eines Steckbriefes, gibt den Kindern eine gute Grundlage dafür (Claussen, 2006, S.152). Sie können immer wieder auf den Steckbrief Bezug nehmen. Im Steckbrief werden gleichzeitig die Beziehungen der Figur dargestellt, eine Art Beziehungsnetz auf der Spielbühne.

Spannend ist, wie treffend die Kinder ihre eigene Figur wählen. Es ist zu beobachten, dass die Kinder während dem Entstehungsprozess die Figur spielerisch einsetzen und ihr bereits viel Empathie entgegen bringen. Daraus kann sich schon ein kleines Spiel ergeben, in dem die Puppen ihren Charakter entwickeln (Wüthrich, 1990, S. 90). Beispielsweise haben die Kinder Mitleid mit der Figur, die mit Heissleim die Wollhaare aufgesetzt bekommt. Das tut der Figur weh, denn der heisse Leim ist ja sehr schmerzhaft auf der Haut, das wissen die Kinder aus eigener Erfahrung. Da ist es wichtig, bereits ins Spiel einzutauchen und diesen Vorwand es Kindes ernst zu nehmen. Es wird ein Dialog mit der Figur aufgenommen. Das Kind kann sie beruhigen und ihr gut zu sprechen. Die Figur bekommt eine Betäubungsspritze, damit sie nichts spürt und nach der Haaroperation wird die Figur gepflegt wie es sich nach einer Operation gehört. So ist bereits ein wichtiger Teil des Figurenspiels in Gang gekommen.

Der sorgfältige Umgang mit den Figuren ist äusserst bedeutsam. Figuren brauchen einen Platz im Kindergarten oder im Schulzimmer. Figuren, die nach dem Spiel einfach irgendwo liegen, verlieren ihre Lebendigkeit. Deshalb ist es wesentlich, der Figur einen Lieblingsplatz einzurichten, der besonders weich oder gemütlich ist. Vielleicht will die Figur einen Platz, wo sie das Geschehen im Schulalltag beobachten kann.

Die Figuren müssen einfach bespielbar sein. Die klassischen Chasperlfiguren oder Marionetten eignen sich nicht besonders, da es sehr anspruchsvoll ist, diese zu führen. Dies beeinträchtigt das spontane

Spiel und den Spielfluss. Der Fokus beim Figurenspiel steht nämlich nicht bei der Spieltechnik an sich, sondern beim Spielprozess des Kindes. Dieser Spielprozess ist vielschichtig und dicht und die Kinder sollen die Kräfte und ihre Energie dafür einsetzen können.

2.1.3.3 Gestaltung der Bühne

Die Kinder sollten die Bühne wenn möglich selber gestalten. Dabei wird die Geschichte, die sie spielen, differenziert und strukturiert. Die Bühne wird erzählend aufgebaut; die Kinder ordnen ihre Gedanken und die Spielwelt wird konkret. Innere Bilder des Kindes bekommen Gestalt. Im Interview sagte Luisa Marretta: «Das Kind ist beim Aufbau der Bühne wie ein Architekt; die räumliche Vorstellung wird gestärkt.» Der Ablauf des Spiels muss bereits eingeplant werden. Woher komme ich und wohin gehe ich. Welche Figur braucht wie viel Platz? Wo können sich die Figuren gut bewegen? Wo wohnen sie?

Eigentlich können an vielen Orten in der Natur und im Schulraum Bühnen entstehen, unter Verwendung von vorhandenem Material. Bsp.: Im Schulzimmer unter dem Lehrerpult hat es zwei Rollkorpusse. Diese lassen sich an den richtigen Platz rollen und mit einem grossen Tuch bedeckt ergeben sie die perfekte Bühne. Tische können umgestaltet werden oder draussen in der Natur kann sich der Spieler einen schönen Platz aussuchen.

Die Geschichte kann aus einem Koffer oder einer Schachtel kommen, welche gleichzeitig als Bühne dient. Ein Buch bietet sich als Kulisse an oder wird sogar zur Bühne. (Beeli, Gysin, 2009, S. 15). Die Geschichte des Buches wird dreidimensional. Es kann eine Bühne im Wald aufgebaut werden mit Wurzeln und Steinen oder die Geschichte entsteht aus einem Stück Lehm (Beeli, Gysin 2005, S. 30). Der eigene Körper kann die Bühne sein. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt und dies ist eine Stärke des Figurenspiels. Die Umsetzung ist sehr anregend für die Entwicklung der Kreativität, des ästhetischen Empfindens und der Gestaltungsfähigkeit.

2.1.3.4 Figurenspiel verschieden gestaltet

Das Figurenspiel bietet eine Vielfalt von Möglichkeiten zur Gestaltung. Die klassische Art ist das verdeckte Spielen, dies bedeutet, die Zuschauer sehen nur die Bühne und die Figuren. Diese Art von Spiel ist für Kinder im Alter von 4 - 8 Jahren anspruchsvoll, denn spieltechnisch wird dabei viel vorausgesetzt.

Für Kinder eignen sich offene Bühnen, das bedeutet die Spieler sind nicht verdeckt. Zudem sind Figuren, die alleine stehen können von Vorteil. Das ist spieltechnisch einfacher. Eine gute Möglichkeit mit Kindern zu spielen ist das Tischtheater. Die Kinder gestalten eine Theaterwelt auf einem Tisch oder einer andern passenden Fläche. Dies ist technisch für die Kinder einfach umzusetzen. Sie können sich so auf die Geschichte, das Spiel und das Sprechen konzentrieren (vgl. Marretta-Schär, 2012, S.13). Der Spielfluss wird nicht durch technische Pannen unterbrochen.

Auch das Schattentheater eignet sich für Kinder. Die Figuren lassen sich einfach gestalten und das Spiel lebt von szenischen Bildern. Das Kamishibai ist eine bekannte Form von Schattentheater, welches noch ausgeprägter mit Bilddarstellungen arbeitet. Dabei geht es bereits ins spielende Erzählen, das heisst das Erzählen steht im Vordergrund und wird mit Bildern und Figuren untermalt.

Empfehlenswert ist, sich auf eine kleine Anzahl Figuren (drei bis höchstens fünf) zu einigen. Die Kinder verlieren sonst sehr schnell den Überblick beim Spiel und der ganze Ablauf wird für sie zu kompliziert.

2.1.3.5 *Verschiedene Spielformen*

Ellwanger und Grömminger unterscheiden verschiedene Formen von Puppentheater, welche im heilpädagogischen Alltag eingesetzt werden können. **Die geschlossene Form bedeutet** der Spieler spielt eine Geschichte vor und der Zuschauer schaut zu. Dies wird im Puppentheater praktiziert. Es gibt auch Situationen im schulischen Kontext, wo es durchaus Sinn macht, ein geschlossenes Theater aufzuführen. Der Spieler ist dabei das Vorbild und zeigt den Kindern, wie Figuren bespielt werden können. Die Kinder dürfen die Figuren nachher übernehmen und die Geschichte nachspielen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Spiel einfach gestaltet ist, damit die Kinder es nachspielen können.

Die offene Form von Theater bedeutet: das Kind kann mitgestalten und bestimmt den Verlauf des Spieles fast wie ein Regisseur mit. **Bei der halboffenen Form** behält der Spieler die Führung, aber die Zuschauer können Ideen oder Lösungsvorschläge beitragen. Bei **der übergreifenden Form** werden die Kinder zu Mitspielern. Die Heilpädagogin gibt einen Input; nachher spielt das Kind aktiv mit. **Der Handpuppdialog** beinhaltet das Spiel mit einer Leitfigur. Die Leitfigur tritt mit den Kindern in den Dialog und leitet sie an, führt sie durch den Schulalltag oder durch ein Lehrmittel (vgl. Ellwanger und Grömminger, 1989, S.97 -105). Selten werden mit einer Leitfigur ganze Geschichten gespielt.

Diese verschiedenen Spielformen können vielfältig angewandt werden. Es ist wesentlich, sich bewusst zu machen, was das Ziel des Figurenspiels sein soll. Legt die Heilpädagogin den Schwerpunkt auf die Sprache oder steht die Verhaltensmodifikation im Vordergrund usw...? Aus der Zielsetzung ergibt sich die optimale Spielform.

2.1.4 **Wo sind Figuren und Puppen im pädagogischen Alltag anzutreffen?**

2.1.4.1 *Präventionsprogramme*

Instruktoren der Kantonspolizei Zürich besuchen mit der Leitfigur Ferox (Stücheli, 2006) alle Kindergärten. Ferox ist ein kleiner Stofffuchs, der die Kinder ermutigt, im Strassenverkehr aufmerksam zu sein und sich an die Verkehrsregeln zu halten. Diese Figur wurde bereits mit ihrem Namen beseelt, denn er kommt aus dem Latein und heisst *swild*, trotziger. In einer Geschichte erleben die Kinder, wie Ferox sich unachtsam im Strassenverkehr verhält und einen Unfall macht. Die Kinder können sich gut mit dieser Figur identifizieren, spielen gerne mit Ferox die Szenen nach oder erfinden neue Geschichten.

Das interaktive Papier-Theater *Der chly Drache* von Nicole Langenegger und Kathrin Tchenar wird durch die Suchtpräventionsstellen der Stadt Zürich und Zürcher Unterland unterstützt. Aus Zeitungspapier entstehen auf der Bühne Figuren und die Kinder dürfen aktiv mitgestalten und Lösungsansätze einbringen.

Das Figurentheater eignet sich gut für Gespräche über schwierige Themen wie Sucht, Gewalt und Mobbing. Zuerst wird über das Spiel und die Figuren gesprochen, das erleichtert den Einstieg in persönliche Gespräche. Diese Art von Präventionsarbeit mit Figuren ist häufig anzutreffen. Dies darf als Beweis gewertet werden für die Annahme, dass sich Präventionsprogramme mit Figuren oder Figurentheater bewähren und erfolgreich sind.

2.1.4.2 *Sprachlehrmittel*

Bei Sprachlehrmitteln für Kinder im Alter von 4 - 8 Jahren sind Puppen und Figuren ebenfalls häufig anzutreffen. Beispiele dazu sind Sprachförderlehrmittel wie *Lerngeschichten für lange Ohren* (Jackweg, Willikonsky, 2011). Zwei Handpuppen, die Fliege *Flora* und das Kaninchen *Kasimir* führen die Kinder durch den Lehrgang. Parallel dazu gibt es das Sprachlehrmittel zur phonologischen Bewusstheit *Wuppis*

Abenteuer-Reise (Christiansen, 2011) mit der Figur Wuppi, dem Marsmännchen, das die Kinder sehr anspricht. Die sRatz Fatz Sprachspiele (Bücken, 2003) mit verschiedenen Holzfiguren und Gegenständen bietet eine Kulisse, bei der spielerisch das Sprach- und Textverständnis gefördert werden. Es gibt weitere Lehrmittel, die auf ähnliche Art und Weise Figuren als Hilfsmittel einbauen. Die Leitfiguren bilden eine Art roten Faden, der sich durch das Lehrmittel zieht. In der Praxis ist zu beobachten, dass Kinder positiv auf solche Figuren reagieren. Sie lernen motivierter, da sie die Figur ins Herz schliessen und finden dadurch einfacher den Einstieg in eine Lernsequenz.

Sie sind zwar nur Puppen, aber im Spiel sind sie weit mehr. Sie sind Realität, sie sind beseelt, sie sprechen und werden zu wirklichen Gesprächspartnern der Kinder; denn diese sprechen mit ihnen und nicht mit dem, der sie führt. (Ellwanger&Gremminger, 1989, S. 104).

2.2 Die Entwicklung des Kindes von 4 - 8 Jahren und das Figurenspiel

Das Figurenspiel umfasst einen ganzheitlichen Förderansatz. Das Kind wird beim Figurenspiel in den Bereichen Sprachentwicklung, emotional-soziale Entwicklung, Kognition, Spielverhalten, Gestaltung und Motorik angeregt und gefördert. Beim Spielen mit Figuren ist die Wahrnehmung des Kindes sehr intensiv und es verarbeitet viele Sinnesinformationen, die sich auf seine gesamte Entwicklung auswirken (vgl. Nacke, 2013, S. 2). Das Spielen mit Figuren ist ein reichhaltiges Förderangebot für Kinder im Alter von 4 - 8 Jahren. Aus entwicklungspsychologischer Sicht entspricht diese ganzheitliche Lernform dieser Altersgruppe.

2.2.1 Kognitive Entwicklung

Die Art und Weise wie das Kind spielt, sagt viel aus über seine kognitive Entwicklung. Für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten sind das Spiel und die Erfahrungen im Spiel relevant.

Die gegenseitige Beeinflussung von Fantasiespieltätigkeiten und sozial-kognitiven Entwicklungsschritten ist ein wechselseitiger Prozess. Auswirkungen der Spieltätigkeit auf die sozial-kognitive Entwicklung lassen sich nicht eindeutig trennen von den kognitiven Voraussetzungen für verschiedene Formen von Symbol- und Rollenspiel. (Zollinger, 2002, S. 14)

Spielen ist Lernen. sPiaget betrachtet die geistige Entwicklung als einen Prozess der aktiven Konstruktion von Wissen in der Interaktion des Individuums mit der Umwelt. (Schneider, Lindenberger, 2012, S. 386). Im Spiel ist das Kind aktiv und kann handelnd Erfahrungen mit seiner Umwelt machen und sein Wissen erweitern. Dies ist für die kognitive Entwicklung elementar.

sMit einem Wort, die intellektuelle Anpassung tendiert wie jede andere Art von Anpassung fortlaufend dahin, ein Gleichgewicht zwischen den sich gegenseitig ergänzenden Mechanismen der Assimilation und der Akkommodation herzustellen. (Piaget, 1991, S.17). Das Figurenspiel bietet sich dafür sehr gut an. Kinder entdecken und experimentieren beim Spiel mit Figuren und können somit ihr Wissen immer neu anpassen und ergänzen. Die Kinder knüpfen an ihr Vorwissen an, um neue Erfahrungen zu gewinnen und zu festigen. Dies geschieht, indem das Kind neu erworbene Erkenntnisse im Spiel wiederholen will. Das ist beim Figurenspiel gut zu beobachten. Oft wünschen die Kinder, eine Geschichte immer wieder zu spielen, vielleicht mit kleinen Varianten. So ist die Vertiefung von neuem Wissen gewährleistet. Die Kinder sind in diesem Alter im präoperativen Stadium, das heisst ihr Denken ist, wie der Name sagt, eingeschränkt durch das teilweise Fehlen logischer Operationen (vgl. Schneider, Lindenberger, 2012, S. 388). sDie verbale oder rationale Intelligenz ruht auf der praktischen oder sensomotorischen Intelligenz auf.

(Piaget, 1991, S. 12). Die Kinder erlernen über das Tun eine Menge und entwickeln so ihre Kognition. Das Spiel ist ein Ausdrucks- und Lernmedium und wichtig für die kognitive Entwicklung des Kindes (vgl. Höfer, 2014, S. 27). Das Handeln und das Erfahren über das Tun sind zentral für die kognitive Entwicklung des Kindes. Im Figurenspiel handelt das Kind auf verschiedenen Ebenen, mit dem Körper, mit allen Sinnen und mit der Sprache. Piaget beschreibt den zirkulären Prozess, wie Kinder lernen und ihr Wissen erweitern.

Hier setzt der Lernvorgang ein, d.h. indem die Akkommodation (also die Erfahrung) durch die früheren Assimilationsschemata gelenkt und orientiert wird, lockert sie dies auf, differenziert sie und geht so einem neuen Assimilationsbemühen voraus, dem sie nun selbst eine bestimmte Ausrichtung verleiht. (Piaget, 1991, S. 298)

2.2.2 Spielentwicklung

„Spielen ist die zentrale Tätigkeitsform des kindlichen Lebens“ (Mogel, 2008, S. 9). Im Spiel sind die Kinder intrinsisch motiviert. Über das Spiel setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander. „Der Zusammenhang zwischen dem Kind und seiner Umwelt im Spiel ist wechselseitig“ (Mogel, 2008, S. 10). Das Kind erweitert seine Erfahrungen und beeinflusst dabei auch seine Umwelt. Es spürt, es kann etwas bewirken und entwickeln. Das sind wichtige Erfahrungen für das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Beim Figurenspiel taucht das Kind ins Spiel ein und kann dabei viel mitbestimmen und gestalten. Das frei erfundene Spiel ist als die „Sprache des Kindes“ zu verstehen. Für alle, die mit Kindern arbeiten und sie verstehen möchten, ist es wesentlich, dass sie dem Kind in „seiner Sprache“ begegnen (vgl. Zuliger, 1979, S. 8). Durch das gemeinsame Spiel mit Figuren besteht eine gute Chance, mit dem Kind die „gleiche Sprache“ zu sprechen, es besser zu verstehen, da der Perspektivenwechsel über das Spiel gelingen kann. Die Heilpädagogin taucht ein Stück weit in die Spielwelt und das Denken des Kindes ein. Dabei erhält sie wertvolle Informationen, die für die weitere Förderplanung hilfreich sind. Es ist ganz wichtig, sehr respektvoll mit dem umzugehen, was das Kind im Spiel von sich preisgibt. Die innere Haltung dem Spiel mit dem Kind gegenüber ist für das Kind spürbar. Das Spiel der Kinder zu beobachten, kann ebenso ausschussreich sein. Spielen Kinder miteinander ein Figurenspiel oder bauen eine Spiellandschaft auf, ergibt sich eine gute Gelegenheit für die Beobachtung. Wie das Kind spielt, sagt viel über seine Entwicklung aus. Das Spiel verändert sich stetig mit der Entwicklung des Kindes und seine Entwicklungsschritte sind beim Spiel gut zu beobachten.

2.2.2.1 Entwicklungsstufen beim Spiel

„Im Alter von 4 - 8 Jahren gewinnt das gemeinsame Spiel mit Gleichaltrigen zunehmend an Bedeutung. Die Kinder sind gefordert, nicht nur ihre eigenen Handlungsabsichten zu planen, sondern sie zugleich mit denen anderer Kinder zu koordinieren“ (Kolonko, 2011, S. 104). Das Fantasienspiel bietet den Raum, alles Erlebte in symbolischer Darstellung und in Geschichten zu reproduzieren.

Das Kind spielt Geschichten und Szenen, die in seinem jetzigen Dasein von Bedeutung sind. „Ich werde jetzt einen wichtigen Gesichtspunkt des Spielens erörtern. Es besagt, dass das Kind oder der Erwachsene beim Spiel (und vielleicht nur im Spiel) frei ist, um schöpferisch zu sein“ (Winnicott, 2012, S. 65).

Die ersten Stufen des Spiels sind **das Funktionsspiel und das Explorationsspiel**. „Das Kind zeigt Spass an der Funktion, an der Tätigkeit selbst und an den damit verbundenen Effekten“ (Mogel, 2008, S.49). Daraus entwickelt sich das Experimentieren mit Gegenständen. Das Kind sucht eigenaktiv nach Gesetzmässigkeiten und physikalischen Eigenschaften. Dabei macht es wertvolle Erfahrungen und er-

weitert sein Wissen. Es gibt Kinder, die im Alter von 4 Jahren noch in dieser Spielphase sind. Darauf folgen **das Parallelspiel und das frühe Symbolspiel**, welche sehr häufig im Alter von 4 Jahren anzutreffen sind. Im Parallelspiel spielen die Kinder nebeneinander und nicht miteinander. Darauf folgt das Symbolspiel, das laufend perfektioniert wird. Nachahmungsaktivitäten sind zentral. Das Kind spielt kleine Szenen aus seinem Alltag nach. Daraus entwickelt sich **das Konstruktionsspiel**. Das Kind hat eine Idee, was es konstruieren möchte und will ein selbst gesetztes Ziel erreichen. Dieses Ziel wird messbar und es erlebt dabei Erfolg oder Misserfolg (vgl. Morgel, 2008, S. 50). Bei den Konstruktionsspielen ist es möglich, dass Kinder miteinander ein Ziel verfolgen und somit zusammenspielen. **Beim ausdifferenzierten Symbol- und Rollenspiel** werden die Spielhandlungen komplexer und die Kinder sind in der Lage, miteinander zu spielen. Sie haben den gleichen Spielplan. **Das Symbolspiel** entwickelt sich immer mehr in Richtung Rollenspiel. **Das Rollenspiel** ist eine Form des sozialen Symbolspiels, in dem Kinder nicht nur die Gegenstandswelt symbolisch verändern, sondern auch Personen (Kolonko, 2011, S. 106).

Im Spiel, insbesondere im Symbol- und Rollenspiel haben die Kinder die Möglichkeit, ihrem Sein und ihrem Tun in dieser Welt eine persönliche Bedeutung zu geben. In konkreten Handlungen im Hier und Jetzt mit konkreten Gegenständen erschaffen sie sich ein Mittel, um die Welt gemäss ihrem Wissen und Wünschen zu gestalten und verstehbar zu machen. (Zollinger, 2000, S. 38)

Das Figurespiel ist eine ideale Form, die Spielentwicklung der Kinder zu fördern und zu unterstützen. Das Spiel soll dem Kind angepasst sein. Die Heilpädagogin kann mit dem Kind auf seiner Entwicklungsstufe mit dem Spiel einsteigen. Ist ein Kind noch in der Stufe des Parallelspiels, werden beispielsweise zwei Spielorte nebeneinander aufgebaut. Nachher werden über den Bühnenbau (gemeinsames Konstruktionsspiel) Verbindungen aufgebaut. Diese **Brücken** erweitern die Spielmöglichkeiten und langsam kann die Heilpädagogin in den Dialog treten mit der Figur des Kindes und es entsteht ein einfaches gemeinsames Spiel. Über eine Figur ist es für das Kind einfacher in diesen Prozess zu kommen, da die Figur im Zentrum steht und nicht das Kind selber. Das entlastet. Zudem ist das szenische Spiel mit Puppen für Erwachsene ein Weg, mit Kindern in ein Rollenspiel zu kommen. Es ist eine andere Ebene, die Ebene der Figuren, eine ganz andere Welt und es ist egal, ob ein Kind oder ein Erwachsener die Figuren führt. Im Figurespiel lässt sich das Kind spielerisch auf einen Rollentausch ein und kann dabei verschiedene Verhaltensmuster ausprobieren (Beerli, Gysin, 2009, S.11).

2.2.3 Bewegung und Mobilität

Mit den Erfahrungen, die das Kind über seinen Körper machen darf, entwickelt es ein Bild von sich selbst. Eine gute sensomotorische Entwicklung hilft dem Kind, sich in seiner Umgebung zu orientieren. Es macht Erfahrungen über die Körpergrenzen und die Lage im Raum. Dafür braucht das Kind ein Umfeld, welches ihm die nötigen Anreize gibt, damit es seine Handlungskompetenz erweitern kann. Diese Erfahrungen speichert es ab und integriert sie im Körper. Eine gute sensorische Integration gewährleistet eine gesunde Entwicklung und fördert das Selbstbewusstsein. Das Kind muss beim Lernen **begreifen** können, das heisst handeln (Nacke, 2010, S. 4). Kinder mit Störungen im Wahrnehmungsbereich durchlaufen die Spielentwicklung mit eingeschränktem Wahrnehmungsblickfeld. Oft stagnieren sie in einer Spielphase, da ihnen das wichtige Werkzeug für ein Spiel fehlt. Sie sind unsicher, der Bewegungsablauf ist eingeschränkt und sie finden nicht genügend Struktur im Spiel. Es kann sein, dass sie die Freude und das Interesse am Spiel verlieren. Diese Kinder werden beschrieben als **es kann nicht spielen**. Dadurch machen sie zu wenig Spielerfahrung und die Lücken von Wissen und Erfahrung werden immer grösser. Das

Figurenspiel bietet gerade für diese Kinder ein vielfältiges Angebot, sensomotorische Erfahrungen zu machen. Das Wahrnehmen von verschiedenen Materialien, das Herstellen einer Figur oder das Aufbauen der Bühne, sowie das Wahrnehmen der eigenen Stimme unterstützen das Kind dabei, Körper- und Umwelterfahrungen zu machen (vgl. Thürk, 2014, S. 17 - 21). Das Kind findet über das Spiel mit Figuren und mit Unterstützung der Heilpädagogin einen Zugang zum Spiel. Kinder mit Wahrnehmungseinschränkungen brauchen eine enge Führung und Begleitung beim Spiel. Bei einem offenen Projekt Figurenspiel mit der ganzen Klasse und mit Gruppenarbeiten sind diese Kinder überfordert, da ihnen wichtige Gelingensfaktoren fehlen.

2.2.4 Sprachentwicklung

Sprache und Handlung sind miteinander verknüpft. Macht ein Kind wenige Erfahrungen in seinem Umfeld, hat dies Auswirkungen auf die Sprache. Die Sprachentwicklung steht in engem Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Kindes. Das Sprachverständnis ist ein mehrdimensionaler Prozess, der Aspekte der Ich-Entwicklung, sozial-kommunikative und kognitive Fähigkeiten integriert (Zollinger, 2000, S. 83). Im Alter von 4 - 8 Jahren erweitern die Kinder ihre Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten in hohem Mass.

2.2.4.1 Wortschatzerweiterung und DaZ-Unterricht

Der Zuwachs an neu erworbenen Wörtern ist bei Kindern im Alter von 4 - 8 Jahren sehr hoch. Die Förderung der Wortschatzerweiterung ist daher entscheidend für die weitere Sprachentwicklung in der Schule (vgl. Selimi, 2010, S. 26). Mit dem Figurenspiel wird die produktive Sprache gefördert und unterstützt. Insbesondere Kinder mit Deutsch als Zweitsprache profitieren vom figürlichen Darstellen und Spielen von Geschichten. Das Sprechen ist in einen Kontext eingebettet. Wortschatz und Satzbildung werden in einem lebendigen Zusammenhang geübt und differenziert (Marretta-Schär, 2012, S.14). Ein Tischtheater regt die Kinder zur Sprachproduktion an. Das visuelle Darstellen und das Tun helfen dem Kind, das Deutsch als Zweitsprache lernt. Es nimmt die Geschichte mit allen Sinnen auf und versteht somit die Spielhandlung besser. Das Handeln beim Spiel ersetzt oder ergänzt zunächst Worte mit Spielgesten. Das spielende Erzählen mit Figuren hilft, Hemmungen abzubauen und ungezwungen mit der Sprache umzugehen. Die Figur bietet dem Kind Schutz, da die Figur im Fokus ist. Ein fehlendes Wort kann dargestellt oder im Spiel umschrieben werden.

Der fehlende Wortschatz wird durch den Aufbau einer Spielwelt gemeinsam mit dem Kind erarbeitet. Im Dialog erkennt die Heilpädagogin die Wortschatzlücken beim Kind und kann die nötigen Wörter ergänzen. Nachher beim Spiel wiederholt das Kind die neuen Wörter und durch das wiederholte Anwenden werden die Wörter im Langzeitgedächtnis gespeichert. Der neue Wortschatz ist in einen Kontext eingebunden. Dies unterstützt zusätzlich eine bessere Abspeicherung im Langzeitgedächtnis. Je vielfältiger die verschiedenen neuronalen Netze sind und je häufiger die Neurone gemeinsam aktiviert werden, desto stärker werden ihre Verbindung und desto grösser ist der Wortschatz (Selimi, 2010, S. 39). Aufmerksames Hinhören, Wiederholungen mit und ohne Erweiterungen oder Umformulierungen zählen zu den natürlichen Interaktionsstrategien, welche das Lernen der Sprache fördern (vgl. Tracy, 2008, S. 186). Das Figurentheater bettet die Sprachförderung in einen Kontext ein und die Sprachförderung ist ganzheitlich.

2.2.4.2 Erzählfähigkeit

Erzählen ist sehr komplex und für viele Kinder anspruchsvoll. Kinder durchlaufen auch in der Erzählfähigkeit eine lineare Entwicklung (vgl. Marretta-Schär, 2012, S. 22). Kinder brauchen literarische Vorbilder, damit sie eine Vorstellung vom Erzählen erhalten. Das szenische Spiel ist eine gute Form die mündliche Sprache zu fördern (vgl. Bartnitzky, 2011, S. 61)

Isoliertes Erzählen

Die Kinder erzählen ungeordnet und ungebunden und gehen stark von sich aus. Sie erzählen aus ihrer Perspektive heraus; übergreifende Zusammenhänge sind nicht erkennbar. Das Kind befindet sich von der Spielentwicklung her im Parallel - oder einfachen Symbolspiel.

Lineares Erzählen

Die Kinder erzählen in der richtigen Reihenfolge. Die einzelnen Ereignisse werden als Kette gleichwertig aneinander gereiht. Die Erzählung hat keinen Höhepunkt (Planbruch). Die Geschichte ist gradlinig und die Kinder wiederholen sich beim Erzählen. Er machteō dann machte erō . Dann machte er. Die Satzstruktur ist noch sehr einfach. In der Spielentwicklung sind die Kinder beim einfachen Symbol- oder Konstruktionsspiel. Sie konstruieren eine Erzählung, indem sie ein Erzählelement an das andere reihen, oft zufällig und nicht bewusst.

Strukturiertes Erzählen

Die Kinder können nun die Geschichte so aufbauen, dass es einen Anfang, eine Mitte mit Planbruch und ein Ende gibt. Es gelingt den Kindern, zusammen eine Geschichte zu spielen und sie treten in den Dialog miteinander. Die Kinder sind in der Lage, mit anderen Kindern zusammen eine Geschichte zu spielen. Die Geschichte muss aber ganz einfach sein, ohne Verschachtelungen. Es gibt einen klaren roten Faden. Die Kinder spielen einfache, flächenhafte Symbol- oder Rollenspiele.

Narrativ strukturiertes Erzählen

Die Erzählfähigkeit wird weiter ausgebaut und differenziert. Das Erzählen ist reichhaltiger und es wird beim Spielen mehr gesprochen. Das Schema der Planbrucherzählung ist vollständig entwickelt. Es werden Gefühle beschrieben oder gespielt und die Geschichte hat einen Spannungsbogen. Die Kinder spielen ein differenziertes Symbol- oder Rollenspiel

Abb. 1: Erzählentwicklung (Marretta-Schär, 2011, S. 22)

In einer gespielten Geschichte kann die Erzählform variieren. Zum Beispiel wird eine Geschichte linear erzählt und plötzlich findet sich ein Teil im narrativ strukturierten Erzählen. Im Alter von 4 - 8 Jahren ist die isolierte und lineare Erzählform am häufigsten. Strukturiertes Erzählen ist teilweise schon vorhanden. Das narrativ strukturierte Erzählen findet sich eher bei Schulkindern ab 8 Jahren (vgl. Marretta-Schär, 2011, S. 22).

Der Aufbau einer Spielbühne sowie die Auswahl der Figuren und Requisiten geben dem Kind einen Rahmen und eine Struktur. Diese Struktur hilft ihnen, eine Geschichte aufzubauen, die einen klaren Ablauf hat. Die Verknüpfung zwischen Handeln und Sprache ist für die Sprachentwicklung relevant.

Sprache und Spiel stehen in einem wechselseitigen Ergänzungsverhältnis. Das Spiel (Figurenspiel) fordert Voraussetzungen in verschiedenen Kompetenzbereichen, die eng mit Sprache und Sprachentwicklung verbunden sind. (vgl. Kolonko, 2011, S. 106). Es werden kognitive, soziale und sprachliche Kompetenzen vorausgesetzt.

Geschichten sind für Kinder, aber auch für Erwachsene eine Bereicherung. Mit dem Figurenspiel haben die Kinder die Möglichkeit, spielerisch Geschichten zu erfinden. Das ganzheitliche Erzählen und Spielen einer Geschichte regt die Fantasie an. Die Kinder erzählen eigene Erlebnisse und Geschichten und stellen sie dar. «Geschichten erzählt, wer Zuhörer hat, einen oder mehrere. Noch wichtiger ist aufmerksam, interessiert und teilnehmend zu zuhören» (Rau, 2009, S. 84). Dem Kind Raum und Zeit zu geben, damit es sich ausformulieren kann, ist von zentraler Bedeutung.

Eine Geschichte zu erfinden mit einem roten Faden und einem Planbruch ist sehr anspruchsvoll für die Entwicklungsstufe 4 - 8 Jahre. Das spielende Entwickeln einer Geschichte ist dabei sehr hilfreich.

Erzählungen liegen kognitiven Schemata zugrunde und der Aufbau einer Erzählgeschichte ist entwicklungsabhängig. Bei Kindern im Alter von 4 - 8 Jahren sind die kognitiven Aufgaben und der sprachliche Entwicklungsstand von grosser Bedeutung für die Erzählfähigkeit (Becker, 2013, S. 182). Es ist wichtig, oft Geschichten vorzuspielen oder zu erzählen, damit Geschichten Bedeutung haben für das Kind. Zudem lernen sie verschiedene Geschichtenstrukturen kennen und werden mit ihnen vertraut.

2.2.4.3 Interaktives Erzählen

Während dem Figurenspiel entsteht in der Regel ein dialogischer Prozess, ausser ein Kind spielt alleine und spricht vor sich hin. Spielen mehrere Kinder zusammen, treten sie miteinander in den Dialog. Es

entsteht ein interaktives Erzählen untereinander und mit den Figuren. Dabei sollten die Kinder ähnlich stark sein in ihrer Erzählfähigkeit. Sonst besteht die Gefahr, dass das Spiel nicht in Fluss kommt, da keine Dialoge entstehen. Spielen zwei ungleich starke Kinder miteinander, muss das stärkere Kind viel Empathie zeigen und auf das andere Kind eingehen. Symbolisch ist das mit einer Wippe zu vergleichen. Ist das Gewicht nicht ausgeglichen, kommt der Wippvorgang (Gesprächsfluss) nicht zustande oder die schwere Person muss viel ausgleichen, damit der

Wippvorgang im Fluss bleibt. Das ist für Kinder sehr anspruchsvoll. Es kann auch vorkommen, dass zwei ähnlich starke Kinder den Spielfluss nicht finden. Wenn beide Kinder nur ihre Bilder und Ideen im Kopf haben und den Perspektivenwechsel nicht schaffen, entsteht kein dialogisches Spiel. Das gleiche gilt für Heilpädagoginnen, welche mit einem Kind ein Figurenspiel aufbauen. Sie müssen stark auf die Dialogfähigkeit des Kindes eingehen.

Kinder brauchen die Fähigkeit des Zuhörens genauso wie die des Erzählens. Damit ein gutes interaktives Erzählen entsteht braucht es wachsame Zuhörer. Das heisst, es können nicht alle beteiligten Spieler gleichzeitig kommunizieren. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Zuhören und Erzählen. Dabei müssen die Kinder in der Lage sein, das Gehörte spontan einzuordnen, damit sie auf die Mitspieler reagieren können. Dieses Bild der Wippe finde ich eine treffende Metapher zum dialogischen Erzählen (Quasthoff, Fried, Katz-Bernstein, Lengning, Schröder&Stude, 2011, S. 54/55).

2.2.4.4 Schreiben

Kinder, welche Geschichten erfinden, spielen und erzählen können, zeigen gute Voraussetzungen für die Schriftlichkeit. Das Verschriftlichen von Texten setzt Erfahrungen voraus im sprachlichen Handeln. Die Kinder erfinden eine Geschichte, spielen sie mit den Figuren und schreiben das Gespielte nachher auf. Im Kindergarten kann die schriftliche Version aus Bildern bestehen, d.h. es entsteht eine Bildergeschichte. Das Verschriftlichen des Puppenspiels soll erst zum Abschluss geschehen, um das Gespielte festzuhalten. Wird die schriftliche Aufgabe vorgängig gestellt, besteht die Gefahr einer Verkürzung des Fabulierens und des Verlustes von Lebendigkeit (vgl. Claussen, 2006, S.156).

2.2.5 Emotionale- soziale Entwicklung

Beim Spielen mit Figuren sind die Kinder immer emotional angesprochen. Im Spiel können sie viel von ihrem Alltag verarbeiten. Das Figurenspiel ist mit dem Kind und seiner momentanen Situation verbunden. Deshalb ist das Spiel so bedeutsam und dem Kinde nahe.

Im Spiel kann das Kind angenehme wie auch unangenehme Erfahrungen beliebig oft wiederholen und unterschiedlich verschlüsselt in Szene setzten. Auf diese Weise werden sowohl Alltagserfahrungen wie auch belastende Erlebnisse durch wiederholtes Erzählen und Spielen strukturiert und verarbeitet. (Köhn, 2002, S. 155)

Das Kind spielt das, was es emotional berührt oder beschäftigt. Es wählt Figuren und Szenen aus, die es für seine Situation braucht. Das kindliche Spiel ist in der Zeitperspektive reine Gegenwart, es dient der Gegenwart, dem Hier und Jetzt der kindlichen Existenz (Mogel, 2008, S. 103).

Positive Emotionen unterstützen einen erfolgreichen Lernprozess. Emotionen und Kognition oder Gefühl und Denken hängen eng zusammen (Spitzer, 2006, S. 165). Fühlt sich das Kind emotional angesprochen, lernt es besser. Beim Spielen mit Figuren sind die Kinder emotional angesprochen und sie schöpfen sehr viel aus sich selber.

Das Figurenspiel bietet den Kindern einen Weg, um Emotionen auszudrücken, darzustellen und zu formulieren. Da es die Figur ist, die handelt und spricht, ist das Kind entlastet. Durch die Einbindung ihrer positiven Wirkung bezüglich des Kindes in den individuellen Spielverlauf kann die emotionale Stabilität des Kindes gefördert werden (Höfer, 2014, S. 44).

2.2.5.1 Übergangsobjekt

Der erste Zugang zum Figuren- oder Puppenspiel findet bereits im frühen Kindesalter statt. Die Kinder wählen meist selbst ein Objekt (Stofftier, Tuch oder Puppe), das den zwischen Mutter und Kind liegenden Raum einnimmt. Diese von Winnicott beschriebenen Übergangsobjekte spielen im Alltag des Kindes eine wichtige Rolle. Sie geben dem Kind Geborgenheit und Sicherheit bei der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Wenn die Mutter nicht in der Nähe ist, vertreten diese Übergangsobjekte ein Stück von ihr. Diese Figur ist für ein Kind sehr wichtig und kann es bei emotionalen Herausforderungen unterstützen. Sie ist Tröster, hält einen Wutanfall aus, hört zu bei Sorgen und begleitet das Kind, wenn es sich von niemandem verstanden fühlt. Das Übergangsobjekt ist der erste Besitz des Kindes und es darf nicht verändert werden, ausser wenn das Kind selbst es verändert (vgl. Winnicott, 2012, S. 14). Diese Übergangsobjekte werden von den Kindern bespielt und belebt. Sie haben Charakter. Interessant ist, dass diese Übergangsfiguren eine besondere Ausstrahlung haben, obwohl sie oft sehr mitgenommen aussehen.

2.2.5.2 Magisches Denken

Das magische Denken ist im Alter von 4 -8 Jahren von grosser Bedeutung. Das Kind taucht in Geschichten und Welten ein; Wirklichkeit und Fantasie mischen sich. Es glaubt an eine andere Welt, eine Zauber- oder Märchenwelt, und kann die Zwerge und Fabelwesen spüren oder sogar sehen. Wenn Kinder etwas erzählen wird deutlich, wie leicht sich die Grenze von Fantasie und Wirklichkeit auflöst (Marretta-Schär, 2011, S. 27). Kann ein Kind dieses magische Denken erleben und ausleben im Spiel, ist das *„Seelenbrot“* fürs Leben. Geheimnisvolle Stimmungen, leichter Nervenkitzel und Märchenwelten werden in diesem Alter sehr intensiv wahrgenommen. Dieser Reichtum stärkt die Kinder emotional und sozial. Mit dem Figurenspiel wird dieses magische Denken ausgelebt.

2.2.5.3 Innere Bilder

In seinem Buch *„die Macht der inneren Bilder“* beschreibt der Neurobiologe Gerald Hüther, wie innere Bilder und Vorstellungen entstehen und Voraussetzungen dafür sind, dass wir uns in der Welt zurechtfinden. Das Fühlen, Denken und Handeln sind bestimmende Muster, die der Mensch im Laufe seines Lebens erworben hat. Diese inneren Muster, bestehend aus inneren Bildern, sind im Gehirn verankerte Verschaltungsmuster (vgl. Hüther, 2014, S. 16). Alles Erlebte erzeugt Bilder, die wir abspeichern. Beim Spielen werden Erinnerungsbilder hervorgeholt und gefestigt oder verarbeitet. Das Kind ist der Märchenwelt sehr nahe. Urbilder und Archetypen nach C.G. Jung (Jung, 2012) entspringen dem kollektiven Unterbewussten. Diese Urbilder der Menschheitsgeschichte sind in uns verwurzelt. Kinder sind diesen inneren Bildern nahe. Daher können sie auch sehr intuitiv handeln. (vgl. Wüthrich, 1990, S. 32 -33). Bereits beim Wählen einer Figur drückt das Kind ein inneres Bild aus, da jede Figur eine archetypische Bedeutung hat.

Es gibt hilfreiche innere Muster und Bilder, die dem Menschen Selbstsicherheit und Orientierung geben. Es gibt innere Muster und Bilder, die Angst machen, verunsichern, blockieren und den Mensch in seinem Tun hemmen. Beim Spielen werden Erinnerungsbilder hervorgeholt, gefestigt oder überarbeitet und modelliert. *„Es ist zu versuchen, zu eng und übermächtig gewordene innere Bilder, die das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen in immer enger werdende Sackgassen leiten, wieder zu öffnen, aufzulösen, weiter und lockerer zu machen“* (Hüther, 2014, S. 16). Hemmende Emotionen können den Lernprozess stören oder sogar blockieren. Das Figurenspiel ist ein Hilfsmittel, den Zugang zu diesen Gefühlen zu öffnen. Dadurch lassen sich innere Muster und Bilder verändern oder lösen sich auf. *„Eine Möglichkeit, einen solch offenen, für das Lernen optimalen Zustand zu erreichen, ist das Spiel, in dem Kinder sich und Welt entdecken“* (Marretta-Schär, 2011, S. 27). Das Figurenspiel ist ein Mittel, innere Bilder auszudrücken und äusserlich greifbar zu machen. *„Im Spiel mit Figuren oder einer Handpuppe spiegelt das Kind sein inneres Erleben wieder“* (Gauda, 2007, S. 12). *„Die Symbolbildung ist die tiefste Wurzel des kindlichen psychischen Lebens, reale Gegenstände und Ereignisse sind im Vergleich dazu nur von relativer Bedeutung“* (Petzold, 1983, S. 60). Im Spiel mit Puppen zeigt das Kind symbolhaft seine Gefühle, und sein Beziehungen.

2.2.5.4 Egozentrismus, Perspektivenübernahme, Empathie

Eine Puppe kann geliebt, liebkost, aber auch gehasst und geschlagen werden. Petzold schreibt, die Puppe ist verfügbar. Spielt ein Kind alleine oder mit einer Therapeutin, hat das Kind die Macht, über die Puppe zu bestimmen. Bei der Herstellung einer Figur bestimmt das Kind, wie sie aussieht und welchen Cha-

rakter sie hat. Sobald das Spiel erweitert wird und andere Kinder mitspielen, muss diese Allmacht eingeschränkt werden zugunsten gemeinsamer Ideen und Wünsche.

Spiele Kinder miteinander ein Figurenspiel ist die soziale Reife gut zu beobachten. Junge Kinder oder Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung denken sehr Ich-zentriert und können sich kaum auf andere Spieler einlassen. Die Perspektivenübernahme fordert dem Kind viel ab. Damit ein Spiel entstehen kann braucht es Empathie und das Eingehen auf andere Ideen und Standpunkte. Deshalb ist es unabdingbar, Kinder die noch nicht soweit sind, beim Spiel zu begleiten.

„Menschliches Lernen vollzieht sich immer schon in der Gemeinschaft, und gemeinschaftliche Aktivitäten und Handeln ist wahrscheinlich der bedeutsamste Verstärker“ (Spitzer, S. 181). Spielen ein paar Kinder miteinander, ist der gemeinsame Aufbau der Bühne für die sozialen Beziehungen zentral. Die Kinder müssen miteinander verhandeln, wie die Bühne aussehen soll. Mangelt es an diesen Faktoren, müssen die Kinder Konflikte austragen. Dabei ist die Begleitung durch die Heilpädagogin wichtig, damit ein gemeinsamer Nenner gefunden werden kann. Diese Verhandlungen fördern die emotional-soziale Entwicklung des Kindes.

In diesem Prozess lernen die Kinder miteinander und voneinander. Konflikte aufgreifen, reflektieren und nach gemeinsamen Lösungen suchen fördern die Kinder in ihrer Sozialkompetenz. Dabei sollen gelungene Momente der Zusammenarbeit reflektiert und verbalisiert werden, damit sie verankert werden können. Das Sozialverhalten wird beim Figurenspiel gelernt und geübt. Zudem bietet es eine Plattform, um neue Rollen auszuprobieren. Die Bühne ist frei, um verschiedene Verhaltensweisen auszutesten, ohne Folgen. Zum Beispiel: Ein scheues Mädchen spielt mit der Hexe eine böse unberechenbare Persönlichkeit und genießt es, mal in diese Rolle zu schlüpfen.

2.3 Heilpädagogische Relevanz des Figurenspiels

Wie im letzten Kapitel beschrieben, kann das Kind über das Figurenspiel erfasst werden in seiner Entwicklung und seiner Erfahrungswelt. Das Figurenspiel ist eine gute Grundlage, ein Kind genau zu beobachten, um nachher eine Förderplanung zu erstellen. Eine beziehungsgestaltende Haltung ist die Voraussetzung für eine wirksame Förderung. „Keine falschen Erwartungen an die Kinder zu haben, dafür umso mehr Zutrauen und Vertrauen; Geduld; Hoffnung und Humor. Weitere beziehungsstiftende Merkmale sind äusseren und inneren Halt; Empathie; Offenheit und Spontanität“ (Köhn, 2002, S. 329). Durch das Spielen mit Figuren oder Puppen öffnet sich das Kind und gibt einen Teil seiner Gefühle und seines Empfindens preis. Dieses Vertrauen verdient Wertschätzung und Achtung. Die begleitende Person muss wach und konzentriert beim Kind sein, damit ein angemessenes situatives Handeln möglich ist.

Mit dem gemeinsamen Spielen entsteht eine Vertrauensbasis, welche sich auf alle weiteren heilpädagogischen Interventionen positiv auswirkt. Wie bereits im Kapitel über die emotionale Entwicklung beschrieben, werden die Kinder über das Spiel und das Gestalten der Figuren emotional angesprochen. Dadurch wird das Lernen einfacher, da es für das Kind eine Bedeutung erhält. Es wird abgeholt auf seiner Ebene des Vorwissens und mit seinen Interessen.

Gestaltung und Kreativität sind Ausdrucksmittel des Kindes, die oft mehr aussagen als Worte. Dadurch entsteht zwischen Kind und Heilpädagogin eine Vertrautheit, die für den Lernprozess sehr wichtig ist.

„Der Ernst besteht jedoch nicht darin dass das Kind mit ganzer Hingabe im Spiel lebt, sondern, dass das Spiel eben kein Spiel, vielmehr Wirklichkeit auf einer anderen Ebene des Denkens und Auffassens ist“ (Zulliger, 1979, S. 78)

Indem das Kind spielt, lernt es primär nicht etwas für die ernsthafte Wirklichkeit, sondern erweitert den Bereich seiner Möglichkeiten. «Die Notwendigkeit der Spielförderung ergibt sich besonders im heilpädagogischen Bereich, wo Erziehung unter erschwerenden Bedingungen geleistet werden muss» (Köhn, 2002, S. 165).

2.3.1 Heilpädagogische Spieltherapie

Bei der Suche nach Literatur zum Figurenspiel bin ich auf die Heilpädagogische Spieltherapie gestossen, welche von Traudel Simon und Gabriele Weiss beschrieben wird und auf die Heilpädagogische Begleitung im Spiel, wie Wolfgang Köhn dies nennt. Die Heilpädagogische Spieltherapie ist eine pädagogisch-psychologische Methode im Rahmen der Heilpädagogik (vgl. Simon, 2008, S. 16). Das heilpädagogische Arbeiten mit Puppen- oder Figurenspiel liegt teilweise nahe beim Therapeutischen Puppenspiel oder der Spieltherapie. Was grenzt die Spieltherapie von der Heilpädagogischen Spieltherapie ab?

«Das Ziel einer Heilpädagogischen Spieltherapie sollte immer ein Verhaltensänderung sein und nicht eine Strukturveränderung, wie sie die psychoanalytisch orientierte Spieltherapie anstrebt. Es geht ihr insbesondere u.a. um die Integration unverarbeiteter Erfahrungen und die Unterstützung kognitiver Lernprozesse zur zielorientierten Modifikation von unangepasstem Verhalten, die Stabilisierung des Ich- beziehungsweise Selbstwertgefühls und die Entwicklung zunehmender Lebenszufriedenheit und sozialer Reife» (Simon, 2008, S. 17)

Im Kapitel «Entwicklung des Kindes von 4 - 8 und das Figurenspiel» wird ersichtlich, wie eng heilpädagogische Intervention und spieltherapeutische Massnahmen zusammenhängen. «Das Kind stellt seine seelischen Spannungen (Inkongruenz) entsprechend seiner kognitiven Entwicklung in symbolischen Spielhandlungen dar. Das Spielmaterial - insbesondere Puppen, Tier- und Menschenfiguren bieten dem Kind die Möglichkeit, innere Prozesse (Gefühle, Bedürfnisse, aber auch Vorstellungen und Pläne etc.) auszudrücken» (Simon, Hensel, 2008, S. 31). Das Kind beim Handeln mit Figuren genau zu beobachten ist von grosser Bedeutung. «Es geht in besonderer Weise darum, einen Menschen zu verstehen, bevor wir pädagogisch-therapeutisch in sein Leben eingreifen» (Simon, 2008, S. 40). Gelingt es auf diese Weise ein Kind zu erfassen, sind die nachträglichen heilpädagogischen Interventionen wirksamer. Die Lernprozesse werden erleichtert, da eventuelle Störungen vorgängig bearbeitet wurden.

2.3.2 Förderdiagnostik und Förderplanung

In der Arbeit als Heilpädagogin ist es zentral, das Kind zu erfassen. Dabei geht es nicht nur um Lernstandeserfassungen, sondern um ein ganzheitliches Bild des Kindes. Was beschäftigt das Kind? Was ist bedeutsam für das Kind? Wie geht es ihm emotional? «Störungen haben Vorrang» dies zeigt sich in der Arbeit mit Kindern immer wieder.

Indem die Kinder in die Spielwelt eintauchen, lassen sie uns an ihrem Vorwissen und ihrem Denken teilhaben. Daraus ergeben sich Wege für weitere Lernprozesse und heilpädagogische Interventionen. Die Kinder spielen Situationen nach, die sie kennen und erfinden Möglichkeiten, wie die Welt sein könnte und wie sie sich diese wünschen oder vorstellen. Fantasie und Wirklichkeit mischen sich. Für die heilpädagogische Arbeit beinhaltet der genannte Aspekt des schöpferischen Dialogs ein besonderes Potenzial. Das Arbeiten mit Figuren ist ein Hilfsmittel, die richtigen Fragen für den weiteren Verlauf einer Förderplanung zu stellen, um passgenaue und individuelle Lösungen zu finden (vgl. Simon, Weiss, 2008, S. 44/45).

Die Beobachtungen beim Figurenspiel sind eine wertvolle Ergänzung zu förderdiagnostischen Hilfsmitteln wie Tests und Screenings. Die Beobachtungen über das Figurenspiel sind geprägt von einer ressourcen-

orientieren Sichtweise, da das Kind beim Spiel seine Stärken zeigen kann, was bei Tests oft weniger der Fall ist. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei den Schutzfaktoren und Widerstandskräften im Leben eines Kindes gelten, geht es doch oftmals in der Förderplanung nicht nur um die Beseitigung von Störungen, sondern um die Stärkung vorhandener Ressourcen (Simon, 2008, S. 47). Es braucht verschiedene diagnostische Informationsquellen, um ein Kind differenziert zu erfassen (vgl. Buholzer, 2006, S. 10). Deshalb macht es Sinn, diese verschiedenen förderdiagnostischen Instrumente zu nutzen, damit eine Basis für eine sinnvolle Förderplanung entsteht.

Figuren können in die Förderung eingeplant werden. Dabei ist zu definieren, welches Ziel der Einbezug von Figuren hat. Figuren sind auf verschiedene Art und Weise einsetzbar. Einerseits können sie der rote Faden sein in den Fördereinheiten und das Kind begleiten und ermuntern. Figuren sind für die Förderung aller Bereiche einsetzbar, das heisst bei allen Komponenten des ICF (Aktivitäten, Partizipation, Körperfunktionen und Körperstrukturen, sowie den Umweltfaktoren). Mit dem Einbezug von Figuren lassen sich Fördereinheiten spielerischer gestalten, was die Motivation fürs Lernen beim Kind steigert.

2.3.3 Individualisieren und differenzieren

Das Individualisieren und Differenzieren beim Figurenspiel ist gewährleistet, da das Kind das Spiel mitbestimmt und prägt. Die Heilpädagogin stimmt das Angebot auf das Kind ab, indem sie einfache Geschichten wählt, häufig wiederholt oder einfache Dialoge übt. Die Herstellung der Figuren ist variabel. Es wird nicht bewertet. Interessant ist, dass gerade Figuren, die nicht perfekt aussehen, meist grösste Wirkung und Charakterausdruck haben.

Das Figurenspiel ist eine Herausforderung für die Kinder, indem sie selber eine Geschichte entwickeln oder selbständig in der Gruppe ein Spiel aufbauen. Es ist möglich einen Schwerpunkt zu setzen entweder auf die Sprache oder mehr auf den emotional-sozialen Bereich. Der Auftrag kann geschlossen sein oder die Kinder können im offenen Auftrag relativ selbstständig ein Figurentheater entwickeln. Die Entwicklung eines Figurentheaters eignet sich auch als Projekt für sehr begabte Kinder, welche eine Zusatzaufgabe brauchen. Das Figurenspiel bietet einen grossen Handlungsspielraum, welcher der heilpädagogischen Arbeit entgegenkommt.

2.3.4 Aufgreifen von herausfordernden Situationen und Themen

Mit Puppen und Figuren kann die Heilpädagogin eine Problemsituation vorspielen, das heisst die Problematik wird in eine Geschichte eingeflochten. Dabei bekommen die Kinder die nötige Distanz und können sich besser auf eine Problemstellung einlassen und eine Lösung finden. Es gibt verschiedene Formen, um ein schwieriges Thema szenisch aufzugreifen. Entweder spielt die Heilpädagogin mit den Figuren in geschlossener Form eine herausfordernde Szene aus dem Schulalltag vor und die Kinder sind Zuschauer. Nachträglich entsteht in der Klasse die Diskussion, was falsch gelaufen ist. Eine andere Möglichkeit bietet das halboffene Spiel. Die Kinder können bereits während dem Spiel Lösungsvorschläge einbringen und mitsprechen. In kleineren Gruppen ist das übergreifende Spiel eine spannende Form. Dabei dürfen die Kinder während dem Spiel auf die Bühne kommen und aktiv ins Spiel eingreifen. Es muss genau geregelt sein, nach welchen Kriterien ein Kind auf die Bühne kommen kann, sonst gibt es ein Chaos. Für Verhaltensmodifikationen eignet sich das Figurenspiel sehr gut. Die Lösungsvorschläge finden nicht nur im Gespräch statt, sondern können handelnd angegangen werden. Später ist es möglich, ein Kind an die Geschichte des Spiels zu erinnern. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, auf der Ebene

des Spieles nochmals auf das Verhalten aufmerksam zu machen und dieses zu reflektieren, und zwar nicht moralisierend und zurechtweisend. Zudem wird das Verhalten der Figur angesprochen und somit nur indirekt das Verhalten des Kindes. Dem Kind fällt es somit leichter, auf die Intervention zu reagieren, da kein direkter Druck entsteht. Das Spiel hebt sich von der Wirklichkeit ab. Die Spielwirklichkeit ist unverbundlicher, offener und freier. Indem das Kind spielt, erweitert es seine Möglichkeiten und erspielt verschiedene Varianten (vgl. Köhn, 2002, S. 164/165). «Mit Puppen können Problemsituationen szenisch durchgespielt und zu einem guten Ende gebracht werden» (Retzlaff, 2008, S. 285). Die Kinder suchen selber nach Lösungen für ihre Schwierigkeiten. Die Heilpädagogin unterstützt die Selbstkompetenz der Kinder. Figuren spiegeln das Verhalten der Kinder. Von einer Figur fühlen sie sich direkt angesprochen und das Lernen von neuen Regeln im Unterricht fällt leichter.

2.3.5 Ressourcenorientierter Ansatz

Das ressourcenorientierte Arbeiten ist gut umsetzbar. Dazu ein Beispiel: Ein Kind ist in Sprach- und Spielentwicklung verzögert und soll gefördert werden. Dieses Kind hat eine Stärke beim Gestalten und Werken. So kann auf diesem Weg das Figurenspiel aufgegleist werden. Das Kind gestaltet zuerst eine Figur und kommt mit der Lehrperson in einen Dialog. Für das Spiel baut es die Bühne auf und während dem Bauen fließen sprachliche Inputs ein. Sind diese Prozesse abgeschlossen, ist eine Basis geschaffen, um den schwierigeren Teil anzugehen. Es kommt nun zum Spielaufbau und zum Erzählen. Das Figurenspiel bietet mehrere Zugänge zum Kind.

Gelingt es der Heilpädagogin Ängste ab- und das Selbstwertgefühl aufzubauen, ist bereits viel erreicht. Helferfiguren können diese Prozesse unterstützen. Eine Helferfigur, welche die Kinder selber herstellen, unterstützt sie dabei, Ängste, Lernblockaden, Konzentrationsschwierigkeiten oder Prüfungsängste zu überwinden. Durch das Schaffen einer eigenen Figur kann ein wichtiger seelischer Prozess in Gange kommen. Ein innerer Teil wird sichtbar gemacht und zwar nicht in sprachlicher Form, sondern allein über das Gestalten (vgl. Petzold, 1983, S. 40/41). Mit dem Gestalten vergegenständlicht das Kind seine Ressourcen. Es ist wie eine Geburt, die Geburt eines Wesens, das im Kind wohnte (vgl. Gauda, 2007, S.248). Eine Figur kann zum Ratgeber werden und die Ressourcen des Kindes verkörpern (vgl. Retzlaff, 2008, S. 289).

Während dem Gestaltprozess gelingt es meist besser, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Der Fokus liegt für das Kind beim Gestalten und nicht beim Gespräch. Dadurch kann es entspannter sprechen und sich mitteilen.

Heilpädagogische Begleitung und Förderung ist es, das Selbstbild anzureichern und verändernd zu beeinflussen, so dass sich zum Beispiel ein ängstliches Kind im spielerischen Probehandeln allmählich mutiger erlebt und sich zutraut, diese emotionalen Erfahrungen im Alltag zu nutzen und immer häufiger in den entsprechenden Situationen angemessen einzusetzen. (Köhn, 2002, S. 315)

Eine selbst hergestellte Figur gibt dem Kind Mut. Zudem kann es mit seiner Figur Szenen spielen, in denen die Figur zum Helden wird, in schwierigen Situationen besteht und Lösungen findet. Ist eine Figur nach dem Zusammenspiel mit dem Kind mit positiven Gefühlen und Gedanken belebt, ist sie zur Helferfigur geworden. Die Heilpädagogin ist dabei eine Begleiterin und Mitspielerin, teilweise auch Regieführerin. Es empfiehlt sich, den Prozess mit Fotos festzuhalten, damit man ihn nachher besser dokumentieren kann (vgl. Simon, 2008, S. 164). Zudem kann das Kind eine Fotocollage machen und für sich den eigenen Weg aufschreiben mit Stichworten oder Zeichnungen.

2.3.6 Zugang über eine Leitfigur Zugang

Oft arbeiten Heilpädagoginnen in verschiedenen Klassen. Eine Leitfigur unterstützt das in Kontakt treten mit den Kindern. Diese Figur hat ihren Stammpfad im Gepäck der Heilpädagogin. Vielleicht schläft sie in einer Schachtel auf einer weichen Decke und wird jedes Mal, wenn sie kommt, von den Kindern geweckt. Solche Rituale geben den Kindern Sicherheit. Kommt die Heilpädagogin mit einer Figur in die Klasse und spricht die Figur zu den Kindern, öffnen sich die Kinder schneller, denn die Leitfigur schafft Nähe. Die Figur verkörpert Eigenschaften der Kinder, welche die Heilpädagogin spielen und spiegeln kann. Die Kinder spüren eine Verbundenheit. Spielt die Figur Schwächen der Kinder, entspannt dies die Kinder, denn nun ist noch jemand da, der Angst hat, die Schere nicht richtig hält oder nicht ruhig sitzen kann usw. Oftmals verbündet sich die Figur mit den Kindern. Die Leitfigur wird somit zum Brückenbauer, das bedeutet mit der Figur kann die Heilpädagogin viel schneller an die letzte Stunde anknüpfen. Handpuppen können als Sprachrohr der Heilpädagogin fungieren und ermöglichen den Einsatz von systemischen Techniken, humorvollen Dialogen, Interventionen und zirkulären Fragetechniken (Retzlaff, 2008, S. 283). Häufig hilft die Leitfigur dem Kind, Ängste zu formulieren und abzubauen. Im Dialog mit der Leitfigur ist es dem Kind teilweise einfacher möglich, Schwierigkeiten oder Konfliktsituationen anzusprechen. Die Handpuppe als Gesprächspartner im Unterricht wirkt für alle Beteiligten situationsverändernd. Was man sich der Puppe zu sagen getraut, würde man gegenüber dem Lehrer nicht wagen, obwohl dieser sichtbar zugegen ist (Ellwanger & Grömminger, 1989, S. 104).

Leitfiguren eignen sich für einen roten Faden durch ein Lehrmittel. Arbeitet eine Heilpädagogin beispielsweise über längere Zeit im phonologischen Bereich, kann zu dieser Lernsequenz immer die gleiche Figur zu den Kindern sprechen. Sie nimmt Bezug auf die vergangene Lerneinheit und wiederholt das Gelernte. Nachher leitet sie über in die neue Lerneinheit. Mit dieser Leitfigur können verschiedenen Elemente eingebaut werden.

Leitfiguren im Zusammenhang mit einer Geschichte sind Themafiguren. Die Themafigur gibt den roten Faden und führt die Kinder durch ein Thema. Die Lehrperson oder Heilpädagogin überlegt sich vorgängig, was für Charaktereigenschaften die Figur haben soll. Die Figur muss liebevoll behandelt und ins Unterrichtsgeschehen einbezogen werden. Zu den Leitfiguren bauen die Kinder eine Beziehung auf. Sie stehen als Vermittler zwischen dem Kind mit seinem magischen Denken und der Erwachsenenwelt. Sie sind ideale Kontaktschaffer und Moderatoren (Gauda, 2007, S. 193). Leitfiguren können im Unterricht auf verschiedene Weise eingesetzt werden. Ein Freund oder Freundin zu werden, ist vermutlich die schönste Aufgabe, die eine Puppe übernehmen kann (Möller, 2007, S. 9).

2.4 Anwendung des Figurenspiels gegliedert in zwei Bereiche

Das Figurenspiel bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Heilpädagogik. Der Fokus wird auf zwei Hauptbereiche des Figurenspiels gesetzt, und zwar auf die Gebiete emotional-soziale Entwicklung und Sprachförderung. Der Schwerpunkt liegt entweder bei der Sprachentwicklung oder der emotional-sozialen Entwicklung. Diese Aufteilung ermöglicht es, das Figurenspiel aus diesen zwei Perspektiven zu beleuchten und darzustellen. In der Forschung geht es unter anderem darum, in welchem Bereich das Figurenspiel bevorzugt angewendet wird oder werden möchte. Jedes dieser Gebiete beinhaltet drei Teilbereiche (siehe Abbildung 2). Um diese Bereiche zu veranschaulichen, ist zu jedem Teilbereich ein Beispiel aus der Praxis dargestellt mit dem theoretischen Bezug dazu.

Abb. 2: Aufteilung in zwei Teilbereiche

2.4.1 Das Figurenspiel mit Schwerpunkt emotionale-soziale Entwicklung

2.4.1.1 Praktisches Beispiel: Leitfiguren

In einer ersten Klasse sind die Kinder in die Gruppen Igel und Fuchs eingeteilt. Zwei Stofftiere, der Igel Igor und der Fuchs Fix, haben im Schulzimmer ihre festen Plätze. Die Figuren haben die gleiche Rolle wie die Kinder. Sie kamen wie sie neu in die erste Klasse. Igor schläft morgens noch gerne aus und Fix wartet ungeduldig auf die Kinder. Beim Morgenritual oder bei einer Einführung sind diese beiden Figuren immer dabei. Sie sprechen zu den Kindern, nehmen Anteil, haben Fragen oder sind selber unsicher und brauchen Unterstützung. Sie begleiten die Kinder durch den Schulalltag. Die Kinder haben die Figuren fest ins Herz geschlossen und spielen mit ihnen in jeder Pause. Der Igel Igor und der Fuchs Fix sind wichtige Wegbegleiter der Kinder. Die Kinder haben ihnen die Namen gegeben. Igor und Fix dürfen einmal bei jedem Kind übernachten. Die Kinder erzählen, was die Tiere zuhause mit ihnen erlebten. In einem Kindergarten sind es vier Zwerge, welche diese Leitfigurenrolle übernehmen.

Leitfiguren Igel und Fuchs
Bildreihe 1: Leitfiguren

Leitfiguren Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz

Theoriebezug

Der Igel und der Fuchs sind Jahresfiguren, die als Leitfiguren durch das ganze Schuljahr führen und begleiten und einen roten Faden geben. Beide Figuren haben einen Namen und ihre speziellen Eigenschaften. In der ersten Klasse ist alles neu für die Kinder. Sie müssen den Alltag mit allen Regeln kennenlernen. Mit den Leitfiguren erfolgen die Einführungen spielerisch. Der Igel und der Fuchs haben einen gemütlichen Platz im Schulzimmer, gestaltet mit Tüchern und Naturmaterialien. Dies untermalt die Wertschätzung und zeigt einen liebevollen Umgang mit ihnen. Der Igel und der Fuchs sind täglich in den Un-

terricht einbezogen. Die spielerischen Elemente im Schulalltag haben Platz und werden von den Kindern rege genutzt. Mit den Figuren sind die Kinder emotional angesprochen und abgeholt. Die Figur schafft Sprechkanäle, indem die Kinder erzählen, was die Figur bei ihnen zuhause erlebt hat.

2.4.1.2 **Praktisches Beispiel: Figuren unterstützen pädagogisch-methodische Interventionen**

In einer ersten Klasse hat es einige Kinder, die bei Aufträgen nicht oder sehr unstrukturiert arbeiten. Deshalb ist es sinnvoll, mit dieser Klasse die Arbeitsplanung zu thematisieren. Zu den exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2010, S. 41) werden vier Symbole dargestellt, die den Ablauf der Handlungsplanung aufzeigen. Um diesen Ablauf einzuführen, wird folgendes Theaterstück aufgeführt:

Der Igel, der Fuchs und der Bär sind zum Geburtstagsfest beim Biber eingeladen. Sie besprechen, dass jeder dem Biber eine Geburtstagskarte zeichnen und schreiben will. Der Bär übernimmt die Rolle, welche die Schwächen der Kinder widerspiegelt. Er kommt nicht vom Fleck, findet seine Stifte nicht und macht alles andere nur keine Geburtstagskarte. Als die drei Tiere sich wieder treffen, ist der Bär traurig, weil er es nicht geschafft hatte, eine Karte zu gestalten. Der Igel und der Fuchs helfen ihm und geben ihm die nötige Struktur (Symbolkarten für die Handlungsplanung vgl. Anhang A6). Diese Symbolkarten werden dem Bär gezeigt und erklärt. Mit diesen Planungskarten gelingt es dem Bär, eine schöne Karte zu gestalten. Nachher gehen sie zusammen zur Geburtstagsfeier.

Die Kinder leiden während dem Spiel mit dem Bär mit. Sie rufen: „Bär, du musst jetzt eine Karte zeichnen. Nein, du kannst jetzt nicht einfach vor der Höhle herumturnen.“ Es ist nachher eine spürbare Erlösung, als der Bär die Hilfe bekommt und es doch noch schafft. Seither arbeiteten die Kinder mit diesen Bärenzeitkarten (Handlungsplanungskarten) im Unterricht und allen Kindern ist die Absicht dieser Bärenzeitkarten klar.

Szene 1

Szene 2

Szene 3

Szene 4

Szene 5

Bildreihe 2: Geschichte über die Handlungsplanung

Theoriebezug

Es ist wohlthuend zu merken, dass anderen auch nicht immer alles gelingt. Der Bär spiegelt die Kinder. Die Kinder haben seine Situation durchschaut, so wie sie manchmal von Lehrpersonen beim Trödeln durchschaut werden. Sie spüren die Spannung und halten das Herumtrödeln vom Bär kaum aus. Die Kinder erleben mit allen Sinnen, was der Bär erlebt und wie die Handlungsplanung helfen kann. Das ist viel wirksamer als mündliche Erklärungen. Das Figurenspiel ist halboffen gestaltet. Zuerst geht die Spielerin nicht auf das Zurufen der Kinder ein. Im zweiten Teil des Spieles können die Kinder Ideen und Lö-

sungsvorschläge einbringen, und dem Bär helfen. Im spielerischen Kontext sind die Kinder bereit, neue Regeln zu übernehmen. Für eine Vertiefung kann die Bären Geschichte erweitern und ergänzt werden.

2.4.1.3 Praktisches Beispiel: Figuren unterstützen Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung

Ein Mädchen, 7 Jahre alt, ist in schulischen Situationen ängstlich und verunsichert. Sobald eine Aufgabe anspruchsvoll ist und sie herausfordert, ist sie blockiert. In solchen Situationen ist Lernen kaum möglich. Dadurch leidet das Selbstbewusstsein des Mädchens und sie kann ihr Potential nicht nutzen. In der Einzelarbeit mit dem Kind werden diese Ängste thematisiert. Sie darf eine kleine Figur basteln, die sie im Schulalltag immer bei sich hat. Es entsteht eine ausdrucksstarke Charakterfigur. Zusammen mit der Heilpädagogin spielt sie kleine Geschichten. Die Figur agiert in den Geschichten sehr mutig und selbstbewusst. Die Heilpädagogin muss meist eine unsichere Figur spielen, die sich im Spiel kaum einbringt. Das Mädchen genießt es, im Spiel die starke Position einzunehmen. Verliert sie den Mut im Alltag, hilft ihr die Figur, Ängsten mutiger zu begegnen. Die Figur ist lange Zeit ein Wegbegleiter, bis das Mädchen seine mutige, selbstbewusste Seite im Schulalltag vermehrt ausleben kann.

Bildreihe 3: Helferfiguren von Kindern

Theoriebezug

Dieses Kind ist sehr kreativ und gestalterisch begabt. Über diese Ressource kann sie eine ausdrucksstarke Figur gestalten. Ein in der Schule nicht gelebter Teil kommt in dieser Figur zum Vorschein. Diese Figur ist eine Helferfigur, ein positiver Anker. Mit ihrer Stärke, eine so tolle Figur zu erschaffen, gelingt es dem Mädchen, ihre Ängste und Blockaden im Alltag anzugehen. Dadurch kann sie ihr Selbstbewusstsein stärken und bekommt mehr Spielraum fürs Lernen, was sich positiv auf die Lernentwicklung auswirkt.

2.4.2 Das Figurenspiel mit Schwerpunkt Sprachentwicklung

2.4.2.1 Praktisches Beispiel: Mündliche Sprachentwicklung mit Figurenspiel

Die Kinder lesen die Geschichte „Der Goldene Apfel“ (Bolliger, 2003). Danach spielt die Lehrperson mit Figuren die Geschichte. Dabei wird eine ganz einfache Bühne mit Tüchern aufgebaut. Es werden Playmobil- und Schleichfiguren benutzt. Die Geschichte vom Goldenen Apfel ist geeignet, da es eine Kettengeschichte ist. Die Dialoge werden wiederholt und die lineare Struktur entspricht den Kindern. Nachher ist es die Aufgabe der Kinder, die Geschichte spielend in Standardsprache zu erzählen. Standardsprache zu sprechen ist anfangs erster Klasse für viele sehr anspruchsvoll. Mit dieser einfachen Kettengeschichte und mit den Figuren gelingt es jeder Gruppe. Die Bühne und die Figuren geben den Kindern einen geeigneten Rahmen, sich den Ablauf der Geschichte zu merken. Auf diese Weise üben die Kinder, in Stan-

dardsprache zu sprechen. Es braucht von einigen Kindern Mut, aber mit den Figuren fällt es ihnen leichter.

Szene 1

Szene 2

Szene 3

Bildreihe 4: Kettengeschichte »Der goldene Apfel«

Theoriebezug

Das Tischtheater eignet sich gut, um eine Geschichte nachzuerzählen. Bereits mit dem Aufbau der Bühne werden Strukturen gegeben, die für das nachherige Erzählen hilfreich sind. Die Figuren müssen gut stehen, damit sie einfach bespielbar sind und die Kinder sich auf die Sprache konzentrieren können. Eine Kettengeschichte ist eine geeignete Form, um die Standardsprache mit sich wiederholenden Sätzen mit Varianten zu üben. Bsp: »Der Fuchs wartet auf den Apfel. Die Giraffe wartet auf den Apfel. Der Tiger...« »Die Wiederholungen rhythmisieren den Ablauf und helfen, ihn zu erinnern« (Marretta-Schär, 2011, S. 57). Das Handeln mit den Figuren und die visuelle Unterstützung vereinfachen das Erzählen.

2.4.2.2 Praktisches Beispiel DaZ-Unterricht

Zwei Kinder stellen mit der Heilpädagogin eine Spiellandschaft auf. Während dem Aufbau kommt die Heilpädagogin mit den Kindern ins Gespräch. Sie fragt: »Wer wohnt da?« Die Antwort: »Der Zwerg.« Darf ich das Baum? »Oh du wählst den Apfelbaum.« Es entstehen Sprechanlässe im Dialog mit den Kindern. Dabei kann die Heilpädagogin ganz viel Wortschatz einbringen, der zur Bühne einen Bezug hat. Im Gespräch entwickelt sich bereits ein Teil der Geschichte. Dabei geschieht viel Interaktion. Das ist die Basis, um nachher gemeinsam eine Geschichte zu spielen. Die Kinder stellen auch Fragen. »Darf ich das da haben?« Antwort: »Ja, du darfst die Schatzkiste benutzen. Wofür brauchst du die Schatzkiste?« Auf diese Weise kann der fehlende Wortschatz ergänzt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, welche die Kinder nachher spielen und erzählen. Die Heilpädagogin spielt mit einer Figur mit, unterstützt die Kinder und leitet sie während dem Spiel an.

Szene 1

Szene 2

Szene 3

Szene 4

Szene 5

Bildreihe 5: Erfundene Geschichte im DaZ-Unterricht mit Knetfiguren

Theoriebezug

Es empfiehlt sich, mit einer beschränkten Anzahl Figuren und Requisiten eine Geschichte aufzubauen, darauf kann individuell aufgebaut werden. Das Spiel und die Geschichte bleiben für das Kind überschaubar, wenn nicht zu viele Figuren im Spiel sind. Dabei ist es wichtig, den Kindern die Bühne zu überlassen und nur wenn nötig einen kleinen Input zu geben. Teilweise muss die Heilpädagogin den „Wippvorgang“ des Dialoges oder des Geschichtsflusses wieder in Bewegung setzen. Die Kinder lernen mit Handeln neuen Wortschatz kennen. Beim Ausschuchen der Figuren und der Requisiten wählen die Kinder Themen, die sie interessieren und an ihr Vorwissen anknüpfen. Es ist neurologisch erwiesen, dass im positiven emotionalen Kontext, das Lernen und Abspeichern von neuen Wörtern leichter fallen.

2.4.2.3 Praktisches Beispiel: Kinder entwickeln mit Figuren ihre eigenen Geschichten

Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, in einer kleinen Gruppe (2 -3 Kinder) eine Geschichte zu entwickeln. Zuerst müssen sich die Kinder überlegen, wo sich die Geschichte abspielt. Durch den Aufbau der Bühne wird die Geschichte handelnd aufgebaut, strukturiert und erfunden. Da ist es sinnvoll, wenn die Lehrperson die Figurenanzahl beschränkt. Die Zusammenarbeit untereinander fordert viel und die Kinder sind ständig im Gespräch miteinander. Die Figuren werden auf der Bühne platziert, wo sie wohnen und erhalten ihren je eigenen Charakter. Die Geschichte kann mehrmals gespielt und modelliert werden, bis die Kinder mit der Endfassung zufrieden sind. Danach wird die Geschichte verschriftlicht, oder im Kindergarten mit einer Bilderreihe festgehalten.

Bildreihe 6: Geschichten mit Lehmfiguren auf der Bühne im Wald

Theoriebezug

Eine Geschichte zu erzählen stellt hohe Anforderungen. Dabei geschieht viel Sprachförderung: Gespräche, das Erzählen der Geschichte und das Verschriftlichen. Das Figurenspiel bietet hier gute Unterstützung. Beim Handeln und Aufbauen der Bühne bekommen Gedanken zur Geschichte Gestalt und werden strukturiert. Das Spielen mit den Figuren regt die Kinder an, neue Ideen zu entwickeln und es wird ein roter Faden gesponnen. Durch Handeln und Spielen kann sich eine Geschichte besser verdichten.

3. Fragestellungen und Zielformulierungen

3.1 Herleitung der Fragestellungen

In der Theorie wird aufgezeigt, welche vielseitigen Möglichkeiten das Figurenspiel bietet, im heilpädagogischen Kontext Kinder zu fördern. Erfahrungen und Beobachtungen legen die Hypothese nahe, dass Figuren in der Praxis wenig bis nie genutzt werden. Ist diese Hypothese eine subjektive Wahrnehmung oder wird sie durch die Forschung bestätigt?

Es soll der Frage nachgegangen werden, ob das Figurenspiel in der heilpädagogischen Praxis genutzt wird. Ist das Figurenspiel eine Methode, die in der Heilpädagogik Resonanz findet? Welche Art Figurenspiel ist in der Praxis anzutreffen? Wo wird das Puppenspiel bewusst eingesetzt in der Pädagogik? Welchen Zugang haben Heilpädagoginnen zum Figurenspiel? Aus welchen Gründen wird das Figurenspiel nicht angewendet? Was sind die Stolpersteine? Gibt es Tendenzen, in welcher Schulstufe das Figurenspiel vermehrt angewendet wird? Die Beantwortung all dieser Fragen ergibt hoffentlich ein Bild, ob und wie das Figurenspiel im heilpädagogischen Alltag eingesetzt wird.

In welchem der zwei in der Theorie aufgezeigten Gebiete *„Sprachförderung“* oder *„Förderung des emotional-sozialen Bereiches“* erachten Fachpersonen es als sinnvoll, Figuren oder Puppen einzusetzen? Wie kann das Figurenspiel wirkungsvoll und niederschwellig im Alltag umgesetzt werden? Besteht überhaupt ein Interesse, Figuren in die heilpädagogische Arbeit einzubauen? Aus all diesen Fragen ergeben sich drei Hauptfragen.

3.2 Fragestellungen und Ziele

1. Wird das Figurenspiel von Schulischen Heilpädagoginnen genutzt in der praktischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?

Ziel: Erfassen der Situation

Die aktuelle Situation bezüglich der Anwendung von Figuren im Schulalltag wird aufgezeigt. Es wird erfasst und dargestellt, wie und in welcher Form das Figurenspiel angewendet wird. Die Unterschiede zwischen Heilpädagoginnen mit Vorbildung Kindergarten oder Vorbildung Unterstufe werden verglichen und die Unterschiede zwischen jungen und bereits erfahrenen Lehrpersonen herausgearbeitet. Die relevanten Faktoren wie der eigene Zugang, Spielformen, Häufigkeit der Anwendung und Stolpersteine werden einander gegenübergestellt. Die Beantwortung dieser Frage ist ein wichtiges Teilziel und bildet die Basis für die Beantwortung der anderen beiden Fragen.

2. In welchem der zwei Bereiche, **„Sprachentwicklung“** oder **„emotionale-soziale Entwicklung“** wird das Figurenspiel als sinnvoll erachtet in der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?

Ziel: Priorisierung eines Teilbereichs im Figurenspiel

Es ist das Ziel, mit der Auswertung des Fragebogens und des Interviews herauszufinden, in welchem der beiden Bereiche **„Sprachentwicklung“** oder **„emotionale, soziale Entwicklung“** das Figurenspiel in der heilpädagogischen Praxis am meisten genutzt werden möchte. Wird ein Teilbereich bevorzugt, kann begründet werden, wieso dies der Fall ist.

3. Welches Wissen oder welche Hilfsmittel sind notwendig, damit das Figurenspiel im Alltag eingebaut wird?

Ziel: Form der Umsetzung des Figurenspiels im heilpädagogischen Kontext

Der priorisierte Bereich wird für die Praxis ausgebaut und vertieft. Mit dem Fragebogen und dem Interview wird sondiert, auf welche Weise es die Fachpersonen am sinnvollsten erachten, sich das Wissen rund um das Figurenspiel anzueignen. Im Fragebogen sind Möglichkeiten aufgezählt, wie das Figurenspiel vermittelt werden kann.

4. Forschungsvorgehen

4.1 Qualitative oder quantitative Forschung

Geplant war eine qualitative Arbeit, das heisst die Resultate eines qualitativen Fragebogens und die des Experteninterviews sollten einander gegenübergestellt und ausgewertet werden. Nach einer Besprechung mit Mireille Audenaux stellte sich heraus, dass der Fragebogen quantitative Fragen beinhaltet. Zu diesem Zeitpunkt war die Umfrage bereits abgeschlossen. Somit musste der Fragebogen nach quantitativen Kriterien ausgewertet werden. Parallel wurde das Experteninterview qualitativ ausgewertet. Daraus ergibt sich die sogenannte Mixed Method. Für die Beantwortung der Fragestellungen macht diese Art von Forschung Sinn. Mit dem Fragebogen können mehr Probanden befragt werden und die Resultate sind breiter abgestützt. Mit dem Experteninterview werden die Fragen vertiefter und genauer ergründet. Um eine Antwort auf die Forschungsfragen zu erhalten, ist die Kombination von quantitativer und qualitativer Befragung wertvoll und bereichernd. Einerseits kann nur durch eine grössere Anzahl Befragter erfasst werden, ob das Figurenspiel im Alltag von Schulischen Heilpädagoginnen angewendet wird. Andererseits wird mit dem Experteninterview die Sicht einer Fachfrau aufgezeigt, welche als Pädagogin zum Fokusthema Figurenspiel im Schulalltag viel Erfahrung mitbringt.

4.2 Forschungsdesign der Mixed Method

Bei der Suche nach Forschungsliteratur stand zuerst die qualitative Sozialforschung von Philipp Mayring im Vordergrund. Bald kam das Buch von Udo Kuckartz über die qualitative Inhaltsanalyse dazu. Als klar wurde, dass diese Arbeit nach der Mixed Method ausgewertet wird, wurde mir zudem das Buch von Udo

Kuckartz über die Mixed Method empfohlen. Somit setzte ich den Schwerpunkt auf die Theorien und Methoden nach Kuckartz. Für das Experteninterview stütze ich mich auf die Theoriegrundlagen aus dem Buch *das Experteninterview* von A. Bogner, B. Litting und W. Merz.

Die Mixed Method ist eine Bereicherung, da eine Fragestellung von zwei Seiten beleuchtet wird: von der quantitativen Seite des Zählens und von der qualitativen Seite des Sinnverstehens (vgl. Kuckartz, 2014, S. 53). Für die Auswertung wurde das parallele Design gewählt. Die Forschung besitzt eine quantitative und eine qualitative Seite und die Ergebnisse werden beim parallelen Design erst am Ende zusammengeführt (vgl. Kuckartz, 2014, S. 164). Bei der Analyse der Daten werden die beiden Verfahren nicht gemischt. Dadurch ergeben sich zwei Perspektiven bezüglich der Fragestellungen. Die qualitative und die quantitative Forschung wurden bei dieser Arbeit parallel zu einander durchgeführt und vorerst isoliert ausgewertet. Somit fanden die beiden Forschungen unabhängig voneinander statt. Es wurde kein Bezug genommen zu vorgängigen Auswertungen. Beide Forschungsstränge besitzen dieselbe Priorität (vgl. Kuckartz, 2014, S. 72/73). Für die Triangulation ist diese parallele Methode sehr geeignet, da die beiden Forschungsergebnisse einander gegenübergestellt werden können.

Mit den gleichen Kategorien Fragen im Interview und beim Fragebogen lassen sich die Daten in der Folge besser aufeinander beziehen. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle nebeneinander aufgeführt. Dies erleichtert die Triangulation und die Suche nach Zusammenhängen. Daraus ergeben sich die Schlussfolgerungen (Inferenz).

Im folgenden Diagramm wird der Ablauf der Forschung aufgezeigt. In Unterkapiteln werden die einzelnen Forschungspunkte beschrieben.

Abb. 3: Forschungsablauf

4.2.1 Theoriehintergrund mit praktischem Bezug

- Im theoretischen Teil der Arbeit wird aufgezeigt, wie vielfältig das Figurenspiel im Schulalltag angewendet werden kann. Es werden verschiedene Spielmethode beschrieben sowie das theoretische Grundwissen, wie ein Figurenspiel aufgebaut werden kann.
- Es wird theoretisch erforscht, wo das Figurenspiel im pädagogischen Kontext anzutreffen ist. Die Recherche bezieht sich auf eine breit abgestützte Literaturlauswahl.
- Mit dem Theorieteil wird die Bedeutung für die Heilpädagogik aufgezeigt und erläutert, wie das Figurenspiel die Entwicklung des Kindes fördern kann. Zudem beschreibt er die vielseitige Anwendung des szenischen Spiels in unterschiedlichen heilpädagogischen Kontexten.
- Das Figurenspiel wird in der Anwendung in zwei Hauptbereiche *sSprachentwicklung%und emotional-soziale Entwicklung%aufgeteilt*. Mit Beispielen aus der Praxis werden diese Bereiche verdeutlicht.

4.2.2 Fragestellungen

Aus dem Theorieteil ergeben sich drei Fragestellungen für die Forschung. Die Fragen haben einen starken Praxisbezug. Es ist spannend herauszufinden, welchen Stellenwert das Figurenspiel im heilpädagogischen Alltag einnimmt. Ist bei den Befragten ein Interesse vorhanden, Figuren im Alltag einzusetzen? In welchem Bereich erachten es die Befragten als sinnvoll, Figuren einzusetzen? Wie und mit welchen Hilfsmitteln können es sich die Probanden vorstellen, das Figurenspiel anzuwenden.

4.2.3 Quantitative Forschung mittels Fragebogen

Die Fragen sind anhand der Theorie und der Fragestellungen hergeleitet. Durch eine teilweise offene Fragestellung sind einige der Fragen erweitert gestellt. Dies ist der Grund, weshalb anfangs angenommen wurde, der Fragebogen sei qualitativ.

4.2.3.1 Struktur des Fragebogens

Durch die Strukturierung der Fragen ist eine grundsätzliche Kategorienbildung bereits gegeben. Diese Kategorien bilden auch die Grundlage für das Experteninterview. Auf diese Weise sollten sich die beiden Forschungsstränge am Schluss besser zusammenführen lassen. Die Antworten werden aus der quantitativen und der qualitativen Sicht analysiert, ausgehend von den gleichen Kategorien.

Das Erarbeiten des Fragebogens war ein langer und anspruchsvoller Prozess, denn klar formulierte Fragen müssen sorgfältig ausgearbeitet sein. Bevor er in Umlauf geschickt wurde, haben ihn vier Personen zur Probe ausgefüllt. Zwei Personen sind pädagogisch tätig und zwei Personen kommen aus einem anderen Arbeitsumfeld. Die kritischen Rückmeldungen deckten Unklarheiten auf. Als Herstellerin des Fragebogens, mit dem theoretischen Hintergrundwissen, waren mir Grundlagen klar, die für die Probanden nicht ersichtlich waren. Mit diesen Feedbacks von aussen konnte der Fragebogen verfeinert, ergänzt und korrigiert werden, bis er schliesslich in der vorliegenden Endfassung Gestalt annahm. Unter anderem entstand die Einführung am Anfang des Fragebogens mit der Definition zum Figurenspiel. Somit kann davon ausgegangen werden, dass alle Probanden das Gleiche verstehen.

Der Fragebogen ist relativ kurz und einfach gehalten. So mussten die Befragten nicht viel Zeit aufwenden. Der Zeitfaktor ist vermutlich ein Kriterium, ob ein Fragebogen ausgefüllt wird oder nicht.

Persönliche Daten der Probanden

Um die Fragen zu beantworten, braucht es Hintergrundwissen über die Probanden.

- Vorbildung Kindergarten oder Primarstufe
- Anzahl Dienstjahre
- Heutige Tätigkeit
- Persönlicher Zugang zum Figurenspiel

Häufigkeit Anwendung und persönlicher Zugang

- Wird das Figurenspiel angewendet?
- Wie ist der eigene Zugang?
- In welcher Form wird es angewendet?
- Wie oft wird es eingesetzt im Alltag?
- Welches sind die Stolpersteine?

In welchem Bereich ist das Figurenspiel sinnvoll?

Diese Fragen nehmen Bezug auf die zwei Förderbereiche *emotional-soziale Entwicklung* und *Sprachentwicklung* und es wird explizit erfragt, in welchem Bereich und in welcher Form es sich die Befragten vorstellen können, das Figurenspiel einzusetzen.

- Intervention im emotional-sozialen Bereich mit drei möglichen Spielformen
- Intervention im Bereich Sprache mit drei möglichen Spielformen

Hilfsmittel oder Materialien für die Umsetzung

Es wird gefragt, welche Hilfsmittel oder Materialien zur Verfügung stehen müssten, damit das Figurenspiel im Alltag angewendet würde.

- Ideenkatalog
- Figurenkoffer
- Kurs oder Workshop
- Lehrmittel mit einer Leitfigur

4.2.3.2 Auswertung

Die Auswertung wird mit Hilfe des Excel-Programmes erfasst, berechnet und grafisch dargestellt. Die erworbenen Daten werden einander gegenüber gestellt. Alle drei Fragenstellungen werden unter dieser quantitativen Sichtweise beantwortet. Mit der quantitativen Methode werden mehr Daten zu den einzelnen Fragen gesammelt, das heisst es ergibt sich ein genaueres Bild über die praktische Nutzung des Figurenspiels im Alltag.

4.2.4 Qualitative Forschung mittels Experteninterview

Mit dem Experteninterview wird eine zusätzliche wertvolle Dimension in die Forschung miteinbezogen. Die Expertin hat auf dem Gebiet viel Wissen und Erfahrung. Dadurch wird eine dichte Datengewinnung möglich. Zudem können die Fragen aus der Perspektive einer Expertin vertiefter betrachtet, erfasst und ausgewertet werden.

4.2.4.1 Struktur des Interviews

Es stellte sich die Frage, ob das Experteninterview unabhängig vom Fragebogen gestaltet werden soll, oder ob der Fragebogen als Vorgabe für das Experteninterview dienen kann. In Anbetracht der Gegenüberstellung bei der Auswertung macht es Sinn, nach den gleichen Kategorien vorzugehen wie beim Fragebogen. Der Fragebogen des quantitativen Teils wurde demnach zum Leitfaden des Interviews.

4.2.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten von innen heraus aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben (Flick, von Karadorff, und Steinke, 2012, S. 14). Mit dem Interview soll eine vertiefte Sicht vom Figurenspiel mit Kindern aufgezeigt werden. Dabei müssen in der Inhaltsanalyse bestimmte Gütekriterien beachtet werden. Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit sind Gütekriterien, die nicht nur die inhaltsanalytische Auswertungstechnik betreffen, sondern als Gütekriterien für das gesamte Forschungsprojekt gelten (Kuckartz, 2014, S. 167). Die folgenden Punkte sind relevant für die internen Gütekriterien der Analyse dieser Arbeit (vgl. Kuckartz, 2014, S.168):

- Ist die inhaltsanalytische Methode für die Fragestellung angemessen?
- Wie werden die Daten gesammelt und protokolliert?
- Wurde sorgfältig transkribiert nach offengelegten Regeln?
- Macht das Kategoriensystem Sinn und ist es gut ausgearbeitet?
- Sind die Schlussfolgerungen aus den Daten begründbar?

Durch die Gegenüberstellung der quantitativ erfassten Daten mit den Daten des Experteninterviews kann den externen Gütekriterien wie Übertragbarkeit und Verallgemeinerung der Ergebnisse besser Rechnung getragen werden. Die Mixed Method mit Einsatz der Triangulation ist eine geeignete Strategie, um breiter abgestützte Resultate zu erzielen. Dadurch entstehen mehrere Perspektiven auf den Forschungsgegenstand (vgl. Kuckartz, 2014,168/169).

4.2.4.3 Auswertung

Das Interview wird auf einen Tonträger aufgenommen und sorgfältig transkribiert. Das Gespräch wird im Dialekt geführt. Bei der Transkription soll das Gesprochene möglichst genau in Standardsprache übersetzt werden. Dazu wird das Transkriptionsprogramm F4 benutzt. In einer ersten Phase kann das Interview entlang der Kategorien des Fragebogens ausgewertet werden. Nachher werden die zusätzlichen Informationen der offenen Interviewphasen als Unterkategorien zugeordnet, bearbeitet und analysiert.

4.2.4.4 Datenschutz

Nach der Auswertung der Daten ist Rücksprache mit der Expertin zu nehmen. Es werden viele persönliche Statements im Interview festgehalten und in der Inhaltsanalyse ausgewertet. Der Name der Expertin ist nicht anonymisiert. Deshalb werden der Expertin alle in der Arbeit erwähnten Daten vorgängig zur Einsicht geschickt. So kann sie persönlich überprüfen, ob ihre Aussagen richtig interpretiert wurden. Da die Masterarbeit öffentlich zugänglich ist, muss diese Offenlegung der Daten für die Expertin unbedingt gewährleistet sein.

4.2.5 Inferenz der qualitativen und quantitativen Daten mittels der Triangulation

Durch die Triangulation lassen sich die Resultate miteinander vergleichen und zusammenführen. Die Inferenz der Daten ist eine spannende Forschungsgrundlage. Die quantitativ erfassten Daten lassen sich vergleichen und verdichten mit den qualitativen Daten, oder die qualitativen Daten werden ergänzt durch die quantitativen Daten. Die gewonnenen Resultate von jedem Forschungsstrang werden zusammen ausgewertet und es gibt eine Schlussauswertung. Die Triangulation zielt auf Konvergenz, auf die Übereinstimmung der Resultate beider Forschungsstränge (Kuckartz, 2014, S. 58). Die beiden Stränge qua-

litativ%und quantitativ%werden zusammengeführt und die Beantwortung der Fragen kann präzisiert werden. Die Schlussfolgerung (Inferenz) aus beiden Datensträngen ergibt eine breiter abgestützte Aussage. Durch den Vergleich der Perspektiven werden Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen erkannt. Damit entsteht ein dichteres und ausgewogeneres Bild einer Situation. (vgl. Altrichter&Posch, 2007, S.179/180)

Abb. 4: Triangulation

4.2.6 Reflexion

Abschliessend werden der Forschungsablauf und die Ergebnisse kritisch reflektiert und diskutiert. Wo gab es Schwachpunkte? Konnten alle Fragen beantwortet werden? Was würde ein zweites Mal anders gemacht? Was bedeuten die Antworten auf die Forschungsfragen? War es mit diesem Forschungsvorgehen möglich, gültige Antworten zu erlangen? Gab es Fragen, die unbeantwortet blieben? Sind die Antworten messbar?

4.2.7 Weiterentwicklung aus den erhobenen Daten

Wird das Figurenspiel in der Praxis angewendet und als sinnvoll erachtet Kann aus den Resultaten eine Methode der Weiterbildung entwickelt werden?

Mit den erhobenen Daten wird ersichtlich, welche Methoden hilfreich sind, damit das Figurenspiel im heilpädagogischen Alltag angewendet wird. Sollte sich herausstellen, dass das Figurenspiel bei Heilpädagoginnen auf kein oder sehr wenig Interesse stösst, kann aus den erworbenen Aussagen eine neue Fragestellung entwickelt werden, um das Thema Figurenspiel im Schulalltag weiter zu erforschen.

5. Die Datenerhebung

5.1 Quantitativer Teil

5.1.1 Auswahl der Probanden für den Fragebogen

Der Fragebogen beschränkt sich auf die Teilnahme von Heilpädagoginnen, welche im Kindergarten oder auf der Unterstufe arbeiten, also mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren. Die Probanden wurden gezielt ausgewählt. Geplant war, ungefähr im gleichen Verhältnis Heilpädagoginnen mit Vorbildung Kindergarten und mit Vorbildung Primarschule zu befragen. Um gutes Datenmaterial für die Forschung zu erhalten, sollten mindestens 30 Personen befragt werden. Einerseits ergab sich die Möglichkeit in einer Seminarklasse der HfH den Fragebogen zu verteilen. Zudem wurden in einem Wahlmodul der HfH die Fragebogen an Interessierte verteilt. Die restlichen Probanden wurden persönlich angeschrieben.

Bei der Durchführung der Umfrage wurde davon ausgegangen, dass die Auswertung qualitativ erfolgt. Wäre von Anfang klar gewesen, dass die Umfrage quantitativ ist, wäre das Vorgehen für die Auswahl der Probanden nochmals zu überdenken gewesen.

5.1.2 Durchführung

Bei der Umfrage an der Seminarklasse hatte ich die Möglichkeit, vorgängig meine Arbeit vorzustellen und zu erklären. Beim Ausfüllen fragten drei Probanden nach, ob sie auch mehrere Punkte ankreuzen können. Dies war aus dem Fragebogen nicht ersichtlich. Dieser Nachtrag war mündlich für alle Beteiligten noch möglich und die Unklarheit wurde für die weitere Befragung korrigiert. In der Seminarklasse haben 14 Personen den Fragebogen ausgefüllt. Im Wahlmodul wurde der Fragebogen ohne Erklärungen verteilt. Es gab von den Probanden auch keine Nachfragen. Es wurden 11 Fragebogen ausgefüllt. Zu den verschickten Fragebogen wurden jeweils persönliche Grüsse geschickt. Teilweise wurden die Probanden vorgängig angefragt, ob sie bereit wären, einen Fragebogen auszufüllen. Deshalb kamen fast alle persönlich verschickten Fragebogen zurück, nämlich 12 von 13. Insgesamt wurden 37 ausgefüllte Fragebogen eingereicht. Beim Durchsehen entsprachen zwei Fragebogen nicht den erwünschten Vorgaben. Die Probanden arbeiten nicht mit Kindern auf der Stufe von 4 - 8 Jahre und haben auch nie auf dieser Stufe gearbeitet. Somit wurden 35 Fragebogen ausgewertet.

Damit die Forschungsfragen beantwortet werden können, braucht es eine ausreichende Anzahl von Probanden, welche zum Thema Stellung nehmen. Um eine grössere Anzahl von Probanden zu erhalten, wäre eine andere Strategie nötig gewesen, Probanden zu suchen. Zudem war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass die Umfrage rein quantitativ ausgewertet werden muss. Aus diesen Gründen blieb es bei diesen 35 Probanden. Für eine quantitative Auswertung sind das relativ wenig Probanden.

Diese Art von Feldforschung war möglich, da keine persönlichen Fragen gestellt wurden. Bei inhaltlich kritischen Fragen hätte man eine anonyme Befragung gewählt.

Beim Sammeln der Fragebogen wurde leider nicht darauf geachtet, ausgeglichen Probanden mit Vorbildung Kindergarten und Vorbildung Unterstufe zu wählen. Es haben mehr Probanden mit Vorbildung Primarstufe teilgenommen. Zudem wurde die Anzahl Dienstjahre nicht gleichmässig berücksichtigt. Eigentlich war es vorgesehen, auf diese Ausgewogenheiten Rücksicht zu nehmen.

5.2 Qualitativer Teil

5.2.1 Auswahl der Expertin

Per Mail nahm ich mit Frau Luisa Marretta-Schär Kontakt auf. Es brauchte ein wenig Mut, ihr zu schreiben. Sie antwortete sehr schnell und sagte spontan für das Interview zu; das freute mich riesig. Es ist sehr bereichernd, dass sich Frau Marretta für das Interview zur Verfügung gestellt hat. Ihr breites Fachwissen und ihre Erfahrungen sind äusserst bedeutsam für diese Arbeit und wertvoll für die Datenerhebung. Frau Marretta studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Journalismus. Sie arbeitete an der Pädagogischen Hochschule Bern als Dozentin für Sprachwissenschaft, Sprachentwicklung, Kinderliteratur und Gesundheitsförderung. Das Theaterspielen war immer eine Leidenschaft von ihr. In der Arbeit als Dozentin konnte sie Sprachförderung, Geschichten erzählen und Theater spielen miteinander verbinden. Sie suchte nach verschiedenen Formen, wie ein Bilderbuch umgesetzt werden kann und hat Schattentheater, Rollenspiele, Standtheater und Tischtheater ausprobiert. Das Umsetzen von Geschichten, insbe-

sondere Märchen, hat sie schon immer fasziniert. Als Dozentin hat sie die Verbindung von Theater und Sprache weitergegeben. Auf Anregung ihrer Studentinnen schrieb Frau Marretta nach ihrer Pensionierung das Buch *„Kinder spielen Tischtheater“*. Ehemalige Studentinnen und Studenten haben das Geschriebene direkt in der Praxis umgesetzt. Somit entstand ein sehr praxisnahes Buch über Sprachförderung mit Tischtheater.

Zudem machte sie eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin in den Bereichen Existenzanalyse und Logotherapie. In der Beratung setzt sie manchmal Figuren ein. Sie hat dadurch auch Erfahrung mit dem Figurenspiel im emotional-sozialen Bereich. Frau Marretta ist somit die geeignete Persönlichkeit für das Experteninterview.

Beim Thema Hilfsmittel und Materialien schöpft Frau Marretta aus ihren Erfahrungen als Kursleiterin. Sie hat bereits viel Erfahrung mit Weiterbildungen im Figurenspiel. Sie bietet in der ganzen Schweiz Weiterbildungen an, welche hauptsächlich von Lehrpersonen besucht werden. Ihre Erfahrungen, wie sie diese Weiterbildung gestaltet und welche Rückmeldungen sie erhält, sind relevant. Diese Aussagen sind für die eventuelle praktische Weiterentwicklung der Resultate von Bedeutung.

5.2.2 Das Experteninterview

Die Fragen für den Interviewleitfaden wurden anhand der Kategorien des Fragebogens ausgearbeitet. Der thematische Leitfaden dient der Interviewführung, soll aber gleichzeitig einen flexiblen Ablauf des Gespräches ermöglichen. Diese Offenheit schafft Raum für zusätzliche Informationen, welche abgeblockt werden, wenn der Leitfaden zu starr verfolgt wird. Es darf durchaus explorative Sequenzen im Interview geben und der Leitfaden dient als grobe Orientierung, damit alle Fragen besprochen werden und das Interview nicht in ein Schwatzen miteinander zerfällt (vgl. Bogner, 2009, S. 51/52). Es ist eine Kunst, die Balance zwischen offen gestaltetem Gespräch und Leitfadeninterview zu finden. Es braucht beide Aspekte und sie befruchten sich gegenseitig. Eventuell kann die Interaktionsstruktur teilweise den Charakter einer Fachdiskussion haben (vgl. Bogner, 2009, S. 78)

In diesem Fall hat die Interviewerin die Rolle der Co-Expertin. Dies bedeutet, beide Gesprächspartnerinnen haben Fachwissen und viel Erfahrung im Figurenspiel. Das bedeutet aber nicht, dass beide das gleiche Wissen haben, sondern es wird eine *„Schnittmenge“* von gleichem Wissen geben. *„Der Befragte setzt einen gemeinsam geteilten Vorrat an Kenntnissen und Wissen voraus, auf den zurückgegriffen werden kann, ohne diesen im Detail explizieren zu müssen“* (Bogner, Littig, Menz, 2009, S. 77). Dank guten fachlichen Vorkenntnissen der Befragerin nimmt das Gespräch eine vertiefte Dimension an, was zu mehr wertvollen Informationen und zu mehr Wissen führt (vgl. Bogner, 2009, S. 77).

„Wenn der Forscher sein fachlich-inhaltliches Interesse beweist, sein eigenes Wissen einbringt und engagiert diskutiert, ist auch der Befragte zu entsprechendem Engagement bereit und gibt Informationen und Wissen preis, das bei anderer Rolleneinschätzungen und Kompetenzzuschreibungen kaum zugänglich würde.“ (Bogner, 2009, S. 79)

5.2.3 Durchführung

Frau Marretta hat mich eingeladen, bei ihr zu Hause in der Nähe von Bern das Interview zu halten. Ich wurde sehr herzlich empfangen. Für das Experteninterview hat sie sich viel Zeit genommen. Es gab einen sehr interessanten Austausch. Für mich war es wertvoll, mit einer Fachfrau auf diesem spannenden Gebiet auszutauschen. Vor dem Interview zeigte sie mir ein paar Figuren, welche sie von Kindern oder Kursteilnehmenden bekommen hat. Sie erzählte mir: *„Diese Figuren sind aus Abfallmaterial hergestellt.*

Der Fantasie ist keine Grenze gesetzt, denn es entstehen Figuren aus verschiedensten Materialien. Alle Figuren stehen gut auf dem Tisch. Die Form Tischtheater eignet sich sehr gut, um mit Kindern in den Erzählprozess zu kommen. Aus Abfallmaterial Figuren herzustellen hat viele Vorteile. Die Figuren sind nicht so aufwändig herzustellen. Zudem fällt ein hoher Anspruch an die Ästhetik weg, da die Figuren aus dem vorhandenen Material zusammengebastelt werden. Beim Modellieren und Herstellen von Figuren besteht die Gefahr, dass die Kinder nicht zufrieden sind mit ihrem Produkt. Beim Herstellen mit Abfallmaterial ist bereits viel vorgegeben und trotzdem ist es sehr kreativ und die Kinder können ihre Figur erfinden. So kamen wir sehr schnell in ein anregendes Gespräch bevor wir zum eigentlichen Interviewteil übergingen. Einige Beispiele der Figuren und Requisiten durfte ich fotografieren.

Es gab ein gemeinsames Basiswissen und auf diesem konnte das Interview aufgebaut werden. Beim Austausch zwischen zwei Fachfrauen brauchte es während dem Interview wenig Klärungsfragen; die Kernfragen konnten ausführlich besprochen werden. Das Interview dauerte rund eine Stunde.

Es ist schön, mit jemandem die Begeisterung für das Figurenspiel zu teilen, auszutauschen und Ideen weiterzuentwickeln. Mit vielen wertvollen Daten machte ich mich nach diesem spannenden Nachmittag wieder auf den Heimweg.

Bildreihe 7: Figuren aus Abfallmaterialien von L. Marretta

6. Auswertung der Daten

6.1 Quantitative Auswertung des Fragebogens

Die Fragen waren teilweise offen, das heisst die Probanden konnten persönliche Stellungnahmen vermerken. Diese Möglichkeit wurde allerdings selten genutzt. Das heisst, die Fragen wurden hauptsächlich quantitativ beantwortet. Die Auswertung erfolgt mit dem Excel - Programm. Die Daten werden berechnet, verglichen und grafisch dargestellt. Die Auswertung wird strukturiert nach persönlichen Daten der Probanden, das heisst welche Vorbildung sie haben und in welcher Stufe sie arbeiten. Zudem spielt der persönliche Zugang eine wichtige Rolle. Die drei Fragen werden einzeln bearbeitet, beantwortet und interpretiert.

6.1.1 Persönliche Daten der Probanden

Verteilung von SHP mit Vorbildung Kindergarten/Primarstufe und Anzahl Dienstjahren

Dienstjahre	0 - 5 Jahre	6 - 10 Jahre	11 - 20 Jahre	21 - 30 Jahre	31 - 40 Jahre
Kindergarten	1 Person	1 Person	6 Personen	5 Personen	0 Personen
Primarschule	4 Personen	2 Personen	8 Personen	6 Personen	2 Personen

Abb. 5: Dienstjahre und Vorbildung

Auswertung

Deutlich mehr Personen mit Vorbildung Primarschule haben den Fragebogen ausgefüllt. Es sind 22 Personen (63%) mit Vorbildung Primar und nur 13 Personen (27%) mit Vorbildung Kindergarten.

Die Dienstaltersstufen 11 - 20 Jahre und 21 - 30 Jahre sind sehr gut vertreten. 72 % der befragten Personen sind in diesen beiden Altersstufen.

Interpretation

Für die Auswertung wäre eine ausgeglichene Anzahl Probanden aus Kindergarten- und Primarstufe zweifellos von Vorteil gewesen. Es wurde bei der Verteilung der Fragebogen zuwenig darauf geachtet. Zudem war es beim Rücklauf der Fragebogen nicht steuerbar, dass eine Ausgewogenheit der Probanden zustande kommt.

Der hohe Anteil der Alterstufe zwischen 11 bis 30 Dienstjahre hat zu tun mit der Art der Datenerhebung. Viele Fragebogen füllten Absolventen der HfH aus. An der HfH sind diese Dienstaltersstufen sicher am meisten vertreten. Mit dieser Verteilung wird es nicht ersichtlich sein, ob jüngere oder ältere SHP das Figurenspiel mehr nutzen. Diese Frage lässt sich mit dieser Verteilung nicht beantworten. Um herauszufinden, ob die Vorbildung eine Rolle spielt in Bezug auf die Nutzung des Figurenspiels werden zum Teil die Probanden nach Vorbildung separat ausgewertet und verglichen.

Was ist die heutige Tätigkeit der Probanden?

Vorbildung	SHP im KG	SHP in UT	SHP in KG und UT
Kindergarten	7 Personen		6 Personen
Primarstufe	1 Person	19 Personen	2 Personen

Abb. 6: Heutige Tätigkeit

Auswertung

Es sind 16 Personen in einem Kindergarten als SHP tätig. In der Unterstufe arbeiten 27 SHP. Wieder ist die Tätigkeit an der Unterstufe stärker vertreten. Diese Zahlen sind noch ausgeprägter, da 6 SHP mit Vorbildung Kindergarten zusätzlich auch an einer Unterstufe arbeiten. Es gibt nur 3 SHP mit Vorbildung Primar, die auch im Kindergarten arbeiten.

Interpretation

Es ist wichtig zu wissen, wie die Verteilung der Probanden aussieht. Für die Auswertung der Fragen und die Interpretation kann es Hinweise geben, wieso die Zahlen entsprechend ausfallen. Bei Fragen spezifisch zur Vorbildung oder Tätigkeit können die Auswertungen auch getrennt durchgeführt werden.

6.1.2 Auswertung der ersten Fragestellung

Wie häufig wird das Figurenspiel angewendet?

Abb. 7: Spielhäufigkeit mit Vorbildung Kindergarten

Abb. 8: Spielhäufigkeit mit Vorbildung Primarstufe

Auswertung

Aus der Grafik ist deutlich ersichtlich, dass das Figurenspiel auf der Kindergartenstufe viel häufiger anzutreffen ist. Heilpädagoginnen mit Vorbildung Kindergarten nutzen das Figurenspiel markant mehr, als Heilpädagoginnen mit Vorbildung Primarstufe. Wird bei SHP mit Vorbildung Kindergarten zu 38 % das Figurenspiel täglich genutzt, sind es gerade mal 0% bei SHP mit Vorbildung Primarstufe. Geben 32 % der SHP mit Vorbildung Primar an, nie mit Figuren zu spielen, sind es bei den SPH mit Vorbildung Kindergarten 0%, welche nie Figuren nutzen im Alltag. 64% der Probanden mit Vorbildung Primar geben an, nie oder höchstens einmal im Jahr Figuren einzusetzen, beim Kindergarten sind es 8%. Bei den Probanden mit Vorbildung Kindergarten sind es 61%, die angeben, täglich oder wöchentlich Figuren einzusetzen, auf der Primarstufe sind es nur 9%.

Interpretation

Die Vermutung, dass das Figurenspiel auf der Kindergartenstufe mehr angewendet wird als auf der Primarstufe bestand bereits vor der Umfrage. Das eindeutige Resultat hat allerdings überrascht. Leider sind aus dem Fragebogen nicht zusätzliche Daten zu entnehmen, da keine Detailfragen gestellt wurden. Die Theorie belegt, welche Ressourcen das Figurenspiel bietet, auch in der Unterstufe. Figuren können genutzt werden für Sprachentwicklung, Daz-Unterricht, Verhaltensmodifikation oder um Ängste abzubauen. Für Kinder der Unterstufe ist der spielerische Aspekt immer noch wichtig für ihre gesamte Entwicklung. Interessant wäre zu erfahren, ob die Figuren aus zeitlichen Gründen nicht eingesetzt werden oder ob Primarlehrpersonen weniger Zugang zum Figurenspiel haben. Die Frage des Zugangs lässt sich mit dem Fragebogen weiter erforschen.

Wo kamen die Probanden mit dem Figurenspiel in Berührung?

Abb. 9: Figurenspiel erlebt in der Kindheit oder in der Ausbildung

Auswertung

Aus der Abbildung 9 wird ersichtlich, dass nur 23% der SHP mit Vorbildung Primar während der Ausbildung mit dem Figurenspiel in Berührung kamen. Dafür erlebten 73% der Befragten das Figurenspiel als Kind. Probanden mit Erstausbildung Kindergarten gaben mit 77% an, während der Ausbildung das Figurenspiel thematisiert zu haben. 77% dieser Probanden kennen das Figurenspiel bereits aus der Kindheit.

Interpretation

Immerhin 23% der SHP mit Vorbildung Primarstufe gaben an, in der Ausbildung das Figurenspiel mit dem Figurenspiel in Berührung gekommen zu sein. Bei den Kindergärtnerinnen ist es mit dreiviertel der Befragten ein deutliches Resultat. Es zeigt sich durchgehend, dass das Figurenspiel in der Primarstufe deutlich weniger genutzt wird und oft das Wissen oder der Zugang dafür fehlen. In der Kindheit haben alle Probanden im gleichen Verhältnis das Figurenspiel erlebt. Diese durchschnittlich 75% sind eine erfreuliche Anzahl.

Aus den Zahlen schliesse ich folgendes: wer in der Ausbildung das Wissen und die Technik des Figurenspielerlernt, wird es in der Praxis häufiger einsetzen. Der Berührungspunkt in der Kindheit allein ist nicht ausschlaggebend dafür, ob SHP das Figurenspiel im Alltag nutzen und einsetzen. Eine gewagte Aussage wäre, SHP mit Vorbildung Kindergarten haben eher den Zugang zum Spielerischen. Um das Figurenspiel umzusetzen, braucht es die Spielfreude der SHP.

Wie stehen die Häufigkeit der Anwendung und der Zugang zum Figurenspiel zueinander?

Wie häufig wird das Figurenspiel angewendet	täglich		wöchentlich		1 Mal pro Monat		1 Mal pro Jahr		Keine Anwendung		Anzahl pro Zugangsstufe	
	KG	PST	KG	PST	KG	PST	KG	PST	KG	PST	KG	PST
1 tief										3	0	3
2								2		3	0	5
3							1				1	0
4					1					1	1	1
5				1	1	2		1			1	4
6			1			3					1	3
7			1	1	2			3			3	4
8	1										1	0
9	2										2	0
10 nah	2		1			1		1			3	2
Anzahl Häufigkeit	5	0	3	2	4	6	1	7	0	7	13	22

Abb. 10: Zusammenfassung; Zugang und Häufigkeit der Anwendung

Legende: Zugang zum Figurenspiel 1 = keinen Zugang, 10 = naher Zugang, KG = Kindergarten, PST= Primarstufe

Auswertung

Von allen Befragten spielen 20 (57%) mindestens einmal pro Monat mit Figuren. 15 (43%) nutzen es sehr wenig, das heisst einmal pro Jahr oder gar nie.

Der Zugang zum Figurenspiel, verglichen mit der Häufigkeit der Anwendung ist interessant zu vergleichen. Beispielsweise geben 10 der Probanden mit Vorbildung Kindergarten an, einen guten bis sehr guten Zugang zum Figurenspiel zu haben. Diese 10 Befragten nutzen Figuren einmal oder mehrmals pro Monat. Bei den Probanden mit Vorbildung Primar sind es 9, die angeben einen guten bis sehr guten Zugang zu haben. Von diesen 9 sind es nur 5 Probanden, welche das Figurenspiel einmal oder mehrmals pro Monat nutzen. Die anderen 4 Probanden geben an, einen guten Zugang zu haben, aber es selten zu nutzen. Es sind 19 Probanden, die einen näheren Zugang (5 -10) zum Figurenspiel haben. Das ist mit 54% aller Befragten mehr als die Hälfte. 57% (20) aller Probanden geben an, einmal oder mehr pro Monat zu spielen. 8 Probanden geben an, fast keinen Zugang zum Figurenspiel zu haben. Dies sind ausschliesslich Befragte mit Vorbildung Primar. Diese Zahl widerspiegelt sich in der Anwendung, denn diese Personen verwenden nie oder ganz selten Figuren.

Interpretation

Von 9 Probanden mit Vorbildung Primar und gutem Zugang zum Figurenspiel sind es nur 5, die Figuren im Alltag einsetzen. Die anderen 4 Befragten, nutzen es nicht oder sehr selten. Diese Zahlen zeigen auf, dass das Spiel mit Figuren auf der Unterstufe oft vergessen geht. Da besteht durchaus Potential, auf

dieser Stufe aufzuzeigen, welchen Nutzen Figuren im Schulalltag haben können. Gerade auf der Primarstufe gibt es viele Möglichkeiten, Figuren in den Schulalltag einzubauen. Leitfiguren beispielsweise eignen sich, um verschiedene Lehrgänge einzuführen. Diese Leitfiguren geben den roten Faden durch den Lehrgang. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist das Spielen mit Figuren auch in der Unterstufe sehr geeignet und die Kinder fühlen sich von Figuren angesprochen.

Welche Spielformen werden angewendet?

Abb. 11: Häufigkeit der angewendeten Spielformen

Auswertung

Die Probanden konnten mehr als eine Spielform ankreuzen, deshalb ist die Gesamtzahl höher als 35. Aus diesen Daten ist nicht ersichtlich, ob die Probanden 3 bis 4 Spielarten angegeben haben, oder nur eine.

Am häufigsten werden Leitfiguren eingesetzt. Die Formen Tischtheater und Spieltisch sind einander sehr ähnlich. Werden diese zwei Formen zusammengezählt sind es 15 Personen, die sie nutzen. Geschichten entwickeln mit Figuren steht an dritter Stelle. Für den DaZ-Unterricht nutzen 8 der befragten Personen das Figurenspiel.

Interpretation

Das Figurenspiel bietet viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Oft wird das Figurenspiel mit Chasperlitheater gleich gesetzt. Chasperlitheater ist bekannt und meist von der Kindheit geprägt. Interessanterweise ist aus der Umfrage ersichtlich, dass die klassische Form des Chasperlitheaters nicht viel angewendet wird. Leitfiguren werden mit Abstand am meisten genutzt. Figuren werden eingesetzt, um ein Lehrmittel den Kindern näher zu bringen und führen wie ein roter Faden durch den Lehrgang. Allerdings ist häufig zu beobachten, dass solche Figuren zwar eingeführt und bespielt werden, nachher aber irgendwo unbelebt im Klassenzimmer herumliegen.

Erstaunlich ist, wie selten Figuren für den DaZ-Unterricht genutzt werden. Eventuell geben wenige SHP zusätzlich DaZ-Unterricht und haben deshalb diese Form nicht angekreuzt. Im Fragebogen ist dies leider nicht ersichtlich. Gerade für den DaZ Unterricht ist das Figurenspiel eine Bereicherung. Das handelnde Lernen ist im DaZ-Unterricht zentral für erfolgreiches Erlernen der Zweitsprache. Der fehlende Wortschatz kann durch den Aufbau einer Spielwelt gemeinsam mit dem Kind erarbeitet werden. Im Dialog beobachtet die Heilpädagogin die Wortschatzlücken beim Kind und ergänzt die nötigen Wörter.

Wieso wird das Figurenspiel nicht angewendet in der Arbeit als SHP?

Abb. 12: Gründe das Figurenspiel nicht anzuwenden

Auswertung

Nicht alle Teilnehmer haben diese Frage beantwortet. Im Fragebogen steht nicht explizit, dass auch Probanden, welche mit Figuren spielen, diese Fragen beantworten können. Einige haben zwei Merkmale angekreuzt. Die Faktoren *zu aufwendig* und *komme nicht auf die Idee* wurden eindeutig am meisten vermerkt.

Interpretation

Im Alltag gehen die Figuren oft vergessen und es wird gar nicht in Betracht gezogen, Figuren einzubeziehen. Vielen Pädagogen ist nicht bewusst, welche Möglichkeiten das Figurenspiel bietet. Der Schulalltag ist meist sehr satt geplant und vor allem in der Unterstufe gibt es immer weniger spielerische Momente. Dabei braucht der Einbezug einer Figur nicht viel Zeit. Es genügt bereits, wenn die Figur am Morgen die Kinder begrüsst und kurz etwas erzählt oder eine Überleitung zum Tagesablauf macht.

Beim Begriff Figuren- oder Puppentheater haben viele die Vorstellung eines inszenierten Theaterstückes mit perfekter Bühne und Figuren. Weiter wird angenommen, das Spiel müsse reibungslos ablaufen. Viele haben zu hohe Ansprüche an das Spiel, und trauen sich das Theaterspielen nicht zu. Gerade das nicht perfekte Spiel animiert die Kinder, teilzunehmen. Ist der Massstab zu hoch, trauen sie es sich nicht zu. Wird ein Spiel spontan gespielt mit den Hilfsmitteln, die zur Verfügung stehen, motiviert dies die Kinder, in den kreativen Prozess des Figurenspiels zu treten.

Obwohl das Figurenspiel hauptsächlich im Kindergarten anzutreffen ist, wie aus der Auswertung *Häufigkeit* zu entnehmen ist, gaben nur drei Personen an, das Figurenspiel gehöre in den Kindergarten. Dar aus kann geschlossen werden, dass die Offenheit besteht, das Figurenspiel auch in der Unterstufe einzusetzen.

Beantwortung der ersten Frage:

Wird das Figurenspiel von Schulischen Heilpädagoginnen genutzt in der praktischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?

- Das Figurenspiel wird von den SHP genutzt, das heisst 57% der Befragten wenden es mindestens einmal pro Monat an, 43% der Befragten wenden es wenig oder nie an.
- Heilpädagoginnen mit Vorbildung Kindergarten wenden das Figurenspiel deutlich mehr an als Heilpädagoginnen mit Vorbildung Primar. Eine Häufigkeit von mindestens einmal pro Monat, gaben 92% der SHP mit Vorbildung Kindergarten und nur 36% der SHP mit Vorbildung Primar an.
- (54%) aller Probanden haben einen guten bis sehr guten Zugang zum Figurenspiel.
- 20% aller Probanden spielen nie mit Figuren.
- Wird das Figurenspiel in der Ausbildung thematisiert, wird es nachher deutlich mehr angewendet.
- Die häufigste Art, Figuren einzusetzen ist das Spiel mit einer Leitfigur.
- Gründe, Figuren nicht in den Unterricht einzubeziehen, sind zu grosser Aufwand und komme nicht auf die Idee.
- 4 Probanden mit Vorbildung Primar geben an, einen guten Zugang zu haben zum Figurenspiel, wenden es jedoch selten oder nie an.

6.1.3 Auswertung der zweiten Fragestellung

Wird das Figurenspiel für die emotional-soziale Entwicklung als sinnvoll erachtet?

Abb. 13: Relevanz des Figurenspiels im emotional-sozialen Bereich

Auswertung

91% der Probanden erachten das Spiel mit Figuren als sinnvolle Intervention im emotional-sozialen Bereich. Bei Figuren unterstützen pädagogische und methodische Interventionen geben 97% der Befragten an, es sinnvoll zu finden, Figuren einzusetzen.

Die konkrete Umsetzung von Figurentheater im Alltag als SHP können sich durchschnittlich 59% der Probanden vorstellen. Das Spielen mit Leitfiguren sogar 65% der Befragten.

Interpretation

Grundsätzlich erachten es 91% der SHP als sinnvoll, Figuren einzusetzen für die Förderung der Kinder im emotional-sozialen Bereich. Figuren sind Türöffner in der heilpädagogischen Arbeit. Es kann eine Leitfigur sein, die immer mit der SHP mitkommt und Kontakt knüpft mit den Kindern. Über eine Figur öffnen sich viele Kinder schneller. Figuren können das Verhalten der Kinder spiegeln oder werden zur Hel-

ferfigur, um Ängste und Lernblockaden abzubauen. Diese Themen sind der Alltag der heilpädagogischen Arbeit und deshalb erstaunt es nicht, dass die Gewichtung so hoch ist.

Es besteht grosse Offenheit dem Figurenspiel gegenüber wie auch für den Transfer in die Praxis. Bei Probanden mit Vorbildung Kindergarten waren Häufigkeit und Zugang bereits vorher ersichtlich. Sie nutzen das Figurenspiel in der heilpädagogischen Arbeit. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass es Probanden mit Vorbildung Primarstufe gibt, welche sich vorstellen können, mit Figuren zu spielen, es aber selten bis nie machen.

Wird das Figurenspiel im Bereich Sprachentwicklung als sinnvoll erachtet?

Abb. 14: Relevanz des Figurenspiels im Sprachbereich

Auswertung

90% der Probanden erachten das Figurenspiel als sinnvolle Intervention für die Sprachförderung. 94% der Befragten finden das Figurenspiel für die mündliche Sprachentwicklung besonders sinnvoll. Für den DaZ-Unterricht sind es 86%.

69% der befragten Personen können sich vorstellen, in der Sprachförderung mit Figuren zu arbeiten. Die mündliche Sprachentwicklung wird hoch gewichtet, im Vergleich zur Anwendung im DaZ-Unterricht. Die beiden Teilbereiche haben aber eine relativ grosse Schnittmenge, da im DaZ-Unterricht die mündliche Sprachförderung sehr zentral ist.

Interpretation

Mit 90% sind es viele Probanden, die das Figurenspiel als sinnvolle Methode für die Sprachförderung erachten. Unter diesem Gesichtspunkt ist es erstaunlich, dass das Spiel mit Figuren in der Praxis nicht häufiger anzutreffen ist. Zudem gibt es fast keine Literatur, welche das Thema Sprachförderung mit Figurenspiel aufgreift.

Das Figurenspiel scheint allgemein als sinnvolle Intervention im Bereich Sprachentwicklung beurteilt zu werden, sonst wäre nicht eine so grosse Offenheit vorhanden, das Figurenspiel anzuwenden. Überrascht hat der tiefere Anteil beim DaZ. Eventuell hat das damit zu tun, dass wenige der befragten SHP auch DaZ unterrichten. Das darstellende Erzählen erleichtert den Kindern, sich in einer neuen Sprache auszudrücken. Ein fehlendes Wort kann dargestellt oder im Spiel umschrieben werden. Die Kinder sind im Spiel meist mutiger und vergessen ihre Sprechhemmungen. Das handelnde Lernen ist im DaZ-Unterricht zentral für erfolgreiches Erlernen der Zweitsprache.

Die mündliche Sprachentwicklung hängt eng zusammen mit der Spielentwicklung. Wird bei der mündlichen Sprachförderung beim spielerischen Lernen angesetzt, kann das Kind handelnd Erfahrungen machen und diese dann in Sprache umsetzen. Mit Figuren Szenen spielen und interaktiv dazu erzählen ist eine basale Förderung der mündlichen Entwicklung. Auf einer nächsten Stufe kann das Kind die gespielte Geschichte erzählen ohne Figuren. Dafür Figuren einzusetzen macht sowohl im Kindergarten wie auch auf der Unterstufe Sinn.

Wiederum kann davon ausgegangen werden, dass in der Unterstufe das Figurenspiel als Methode der Sprachförderung wenig genutzt wird, das Interesse daran, es auszuprobieren jedoch vorhanden ist.

Beantwortung der zweiten Frage:

In welchem der zwei Bereiche, Sprachentwicklung oder emotional-soziale Entwicklung wird das Figurenspiel als sinnvoll erachtet in der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?

- 90% der Probanden erachten es als sinnvoll das Figurenspiel in der heilpädagogischen Arbeit einzusetzen, sowohl im emotional-sozialen wie im sprachlichen Bereich. Das bedeutet eine grosse Offenheit. Im Vergleich dazu wird es in der Praxis wenig eingesetzt. 57% der Probanden verwenden es einmal oder mehrmals pro Monat und 43% der Probanden selten oder nie.
- 69% der Probanden können sich vorstellen, das Figurenspiel in der Sprachförderung einzusetzen und 59% bei der emotional-sozialen Förderung. Im Förderbereich Sprache können sich 10% mehr Probanden vorstellen, das Figurenspiel anzuwenden.
- 64% der Befragten können sich vorstellen, Figuren einzusetzen.
- Die Gewichtung im DaZ-Unterricht Figuren einzusetzen ist nicht gross.

6.1.4 Auswertung der dritten Fragestellung

Aus den Auswertungen der ersten und zweiten Frage ist ersichtlich, dass die Heilpädagoginnen bereit sind oder wären, das Figurenspiel im Alltag einzusetzen. Der Transfer von Theorie zu Praxis ist oft schwierig und wird nicht angegangen. Deshalb macht es aus Sicht der quantitativen Forschungsergebnisse Sinn, Hilfsmittel oder Materialien zu entwickeln, die den Transfer unterstützen.

Welche Hilfsmittel oder Materialien sind für die Probanden nützlich, um das Figurenspiel einzusetzen?

Abb. 15: Hilfsmittel oder Materialien, um das Figurenspiel in den Alltag einzubauen

Auswertung

Die Probanden konnten mehr als eine oder auch gar keine Methode ankreuzen. 29 Personen haben zwei oder mehr Methoden angekreuzt. Nur zwei Probanden haben nichts angekreuzt. Der Figurenkoffer stösst mit 77% auf das grösste Interesse, gefolgt von der Weiterbildung zum Figurenspiel mit 66%. Das durchschnittliche Interesse für ein Material oder Hilfsmittel zur Umsetzung des Figurenspiels liegt bei 58%.

Interpretation

Das Interesse liegt auf der praktischen Umsetzung des Figurenspiels. Während Ideenkatalog oder Lehrmittel weniger praktisch ausgerichtet sind, eignet sich der Figurenkoffer für Heilpädagoginnen, da diese oft in verschiedenen Klassen arbeiten und mobil sein müssen. Ein Koffer enthält das gesamte Material. Eine Idee ist, Weiterbildung und Koffer zu kombinieren. Somit könnte das erworbene Wissen nachher gleich in der Praxis angewendet werden.

Beantwortung der dritten Fragestellung:

Welches Wissen oder welche Hilfsmittel sind notwendig, damit das Figurenspiel im Alltag eingebaut wird?

- Der Figurenkoffer ist das Hilfsmittel, welches mit 77% am meisten gewählt wurde. Mit 66% wurden Workshop oder Kurs gewählt.
- 94% interessieren sich für ein Material oder Hilfsmittel zur Umsetzung des Figurenspiels im Alltag als SHP
- Praktisch orientierte Angebote werden priorisiert.
- Das Interesse, mehr über das Figurenspiel zu erfahren ist vorhanden. 64% der Probanden können es sich vorstellen, das Figurenspiel anzuwenden.

6.2 Qualitative Auswertung des Experteninterviews

In einem ersten Durchgang werden die Kategorien ausgewertet. Es sind die gleichen Kategorien wie im Fragebogen. Das Transkript wird nach diesen Kategorien sorgfältig durchgesehen und die passenden Stellen werden zugeordnet. Jede Kategorie hat eine Farbe und die Interviewpassagen werden mit Farbe markiert im Transkript.

Der Fragekatalog für das Interview wurde mit zusätzlichen Fragen ergänzt, welche nur eine Expertin beantworten kann. Zudem gab es während dem Interview Sequenzen mit Fachgespräch ähnlicher Struktur. Aufgrund der ersten Aussagen zu den Kategorien werden in einem weiteren, dieses Mal induktiven Durchgang Unterkategorien gebildet. Ist dieser fein gewobene Teppich von Kategorien und Unterkategorien gebildet, können Zusammenhänge herausgelesen werden. Aussagen werden verglichen und es zeigen sich Wechselwirkungen. Mit dieser Auswertung werden die Kernaussagen ersichtlich und die Beantwortung der Fragen wird möglich.

Frau Marretta hat den qualitativen Teil der Arbeit gelesen und gab mir Ihr Okay alle Daten für die Auswertung zu übernehmen.

6.2.1 Auswertung der ersten Fragestellung

Für die Auswertung der ersten Fragestellung werden die Kategorien Häufigkeit/Zugang (1) und Theaterformen (2) verwendet.

Kategorie 1	Ausschnitte aus dem Interview
Definition	Zugang und Häufigkeit
<p>Persönlicher Zugang</p> <p><i>Grundsätzliches Interesse am Theater spielen ist eine Voraussetzung für das Figurenspiel</i></p> <p><i>Mit innerer Begeisterung und Spielfreude gelingt der Zugang am leichtesten.</i></p>	<p>S. 1, 01:22# Ich habe mich schon immer für Theater spielen interessiert und mich mit Kursen weitergebildet. Ich spiele sehr gerne Theater, vor allem Improvisationstheater.</p> <p>S. 1, 06:43# Ich hatte wenige Spielsachen zur Verfügung, aber wir spielten sehr viel und sehr gerne. Wir haben uns beholfen mit dem, was gerade da war. Wir haben viele Märchen aufgeführt und gespielt. Manchmal habe ich schon das Gefühl, ich träume noch etwas weiter, was ich damals zu träumen begonnen habe. Irgendwie bin ich nie ganz aus diesen Kinderschuhen gewachsen.</p>
<p>Häufigkeit im Schulalltag</p> <p><i>Wenig praktische Vermittlung in der Ausbildung, wie Figuren bespielt werden können.</i></p> <p><i>Vorwissen ist teilweise vorhanden von Berufsleuten, die bereits Figuren anwenden und ihr Wissen erweitern möchten. Junglehrer haben kein Vorwissen und keine Erfahrung</i></p>	<p>S. 5, 43:46# Im Werken werden Figuren hergestellt, aber ob diese belebt und bespielt sind, weiss ich nicht, ich denke eher nicht. So findet das Spielen mit Figuren effektiv nirgends statt. Das beobachte ich schon. In den Kursen sagen alle, sie hätten nie so einen Input bekommen. Das ist praktisch schweizweit, d.h. ich war schon an vielen Orten. Vielleicht ist es für viele zu aufwändig.</p> <p>S. 4, 37:18# Es hat vielfach Kursteilnehmer, die ein Vorwissen haben im Figurentheater, aber beim Tischtheater sehr wenig. Dies sind Leute, die gerne ihre Palette erweitern möchten und deshalb in den Kurs kommen. Ich war dann auch in der Pädagogischen Hochschule von zukünftigen Lehrpersonen und die hatten kein Vorwissen.</p>

Unterkategorie 1a	Ausschnitte aus dem Interview
Definition	Zugang und Häufigkeit
<p>Alte Tradition wieder beleben und neu entdecken? <i>Vision: das Figurenspiel wird wieder neu entdeckt als Ressource im pädagogischen Kontext</i></p> <p>Voraussetzungen für den Zugang <i>Spielhemmungen müssen abgebaut werden, um mit Figuren spontan spielen zu können.</i></p>	<p>S. 5, 00:32# Die Tendenz, dass es heute weniger angewendet wird als früher, beobachte ich auch. Vielleicht erlebt das Figurentheater in Zukunft eine Wiederentdeckung. Wie mit so vielem habe ich erlebt, dass etwas in Vergessenheit geraten ist und plötzlich wird es wieder aktuell.</p> <p>S. 5, 43:46# Ich kann einfach von meiner Nachfolge an der Pädagogischen Hochschule erzählen. Sie lädt mich immer ein, zum Figurenspiel einen Input zu machen mit den Studenten. Ich sagte ihr schon, jetzt hast du es so oft gesehen, langweilt es dich nicht, immer zuzuschauen. Du könntest es doch nun selber vermitteln. Dann merke ich, dass sie von der Theorie in die Praxis eine Hemmschwelle hat, den Studenten vorzuspielen. Ich spiele jeweils vor und dann bin ich wie ein Kind. Auch bei den Studenten ist teilweise eine Zurückhaltung zu spüren.</p>

<p><i>Bereitschaft muss da sein, etwas von sich preis zu geben.</i></p> <p>Brücke Theorie u Praxis: Grund für häufiges Anwenden <i>Die Verbindung von Theorie und Praxis ist sehr wichtig, damit die Lehrpersonen den Zugang zum Figurenspiel aufbauen können und es auch einsetzen.</i></p> <p>Kein Theoriewissen vorhanden <i>Der Wert wird dadurch nicht erkannt, damit geschieht eine Entwertung des Figurenspiels</i></p>	<p>S. 5, 46:31# Wenn ich frei mit einer Figur spreche, gebe ich viel von mir preis, mehr als wenn ich etwas auswendig gelernt habe.</p> <p>S. 5, 47:27# Es muss Verschiedenes zusammen kommen bei einer Person: die Spielfreude, aber auch das Interesse am Figurenspiel. Es braucht diese Brücke zwischen Theorie und Praxis. Mir hat auch mal jemand gesagt, ich sei eine praktische Theoretikerin, so der Ausdruck für diese Kombination. Das sollten eigentlich alle Lehrerinnen und SHP sein. Gerade im KG und UT überrascht es mich manchmal, wie selten Figuren gebraucht werden.</p> <p>S. 1, 01:22# Das Buch entstand aus dem praktischen Tun und der theoretische Teil ist eine Zusammenfassung von der Sprachentwicklung des Kindes. Diese Verbindung von diesem theoretischen Wissen und der Praxis, diese Brücke ist eigentlich das wesentlichste.</p> <p>S. 1, 01:22# Viele Kindergärtnerinnen sagten, wir wissen wie das Figurentheater umsetzen, aber warum wir es machen, wissen wir eigentlich nicht.</p>
--	---

Kategorie 2	Ausschnitte aus dem Interview
Definition	Theaterformen
<p>Bühnenbau <i>Es ist weniger aufwändig, wenn die Kinder die Bühne selber gestalten</i></p>	<p>S. 5, Teil 2 00:32# Man kann auch die Kinder die Bühne gestalten lassen und die Figuren gibt es bereits. Dies würde es vielen Leuten erleichtern, weil sie dann nicht kistenweise Material dabei haben müssten. Das Theater muss nicht perfekt inszeniert werden.</p>
<p>Figurenbau <i>Einfaches Material verwenden, eventuell sogar Recyclingmaterial</i></p> <p><i>Der schöpferische Prozess hilft eine Figur nachträglich zu beleben</i></p>	<p>S. 1, 01:22# Das Werken und Herstellen von Figuren und Bühne mit Recyclingmaterial ist eine Zeiterscheinung.</p> <p>S. 5, Teil 2 00:32# Wenn die Kinder die Figuren machen ist der kindliche Ausdruck in der Figur und das ist anders als wenn ich alle Figuren bereits hergestellt habe.</p>

Unterkategorie 2a	Ausschnitte aus dem Interview
Definition	Theaterformen
<p>Bühne: Kind ist Architekt <i>Der Aufbau der Bühne hilft eine Geschichte zu strukturieren und innere Vorstellungen zu ordnen</i></p>	<p>Es gehört auf jeden Fall zum Prozess. Das Kind ist wie ein Architekt; die räumliche Vorstellung wird somit gestärkt. Den Ablauf muss man da auch bereits ein wenig planen. Woher komme ich und wohin gehe ich. Jetzt beim Märchen vom Pfannkuchen: Es braucht einen Weg und wenn die drei Frauen in der Mitte wohnen haben die Tiere zu wenig Platz um im Wald herum zu gehen.</p>

<p>Aus der Vielfalt auswählen <i>Durch eine Zielsetzung definieren, was man mit dem Figurenspiel bezwecken will und wo man den Schwerpunkt setzen möchte.</i></p> <p>Theaterform: Schattentheater <i>Bilder wirken lassen und dabei die Langsamkeit nutzen. Das Tempo dem Kind anpassen, damit es zur Ruhe kommen kann. Das Verweilen ist wertvoll für die Kinder.</i></p> <p>Kunsterziehung <i>Das Kamishibai fördert die Ästhetik</i></p> <p>Spieltechnik: professionelles Figurenspiel <i>Es braucht keine professionelle Spieltechnik für das Figurentheater in der Schule.</i></p>	<p>S. 5, Teil 2, 00:32# Man muss sich einfach vorgängig bewusst sein, was das Ziel ist davon. Können die Kinder die Figuren selber schaffen, hat dies einen anderen Stellenwert, als wenn es bereits fertige Figuren sind.</p> <p>S. 2, 13:23# Das Schattentheater habe ich viel angewendet, vielleicht weil das Schattentheater so flächenhaft gestaltet ist. Mit Handpuppen habe ich bis jetzt nie gearbeitet. Ich erzähle ja sehr viel. Da nehme ich oft das Kamishibai: da sind vor allem die Bilder wichtig. Da ist das Wertvolle die Langsamkeit. Diese Langsamkeit kommt vielen sehr entgegen und es gefällt; es kommt eine Ruhe hinein und man kann verweilen.</p> <p>Es ist wichtig, dass es ein gutes Bild ist, dort kommt die Ästhetik mehr hinein, eine Art Kunsterziehung.</p> <p>(nicht im Interview festgehalten) Das professionelle Figurentheater überlasse ich gerne anderen. Mich interessiert es, mit den Kindern zu spielen und zu sehen welche Prozesse da in Gang kommen.</p>
---	---

Interpretation

Frau Marretta hat mit vielen verschiedenen Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz Kontakt, das heisst ihre Aussagen sind breit abgestützt. Ihre hauptsächlichen Kontakte beziehen sich auf Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen ohne heilpädagogische Zusatzausbildung. Grundsätzlich können die Aussagen auf die Heilpädagoginnen übertragen werden. Der Zugang ändert sich nicht wesentlich mit der Zusatzausbildung.

Das Figurenspiel wird in der Praxis sehr wenig angewendet. Im Vergleich wenden es die Kindergärtnerinnen häufigen an. Spannend ist die Aussage: *Wir setzen das Figurentheater um, wissen aber wenig über den theoretischen Hintergrund, wieso es Sinn macht mit Kindern Figurentheater zu spielen.* Dies ist eine Kernaussage und hat viel damit zu tun, weshalb das Figurentheater in der Schule weniger genutzt wird. Die theoretischen Hintergründe mit dem Fokus auf die kindliche Entwicklung und das Aufzeigen der Förderbereiche sind relevant, damit das Figurenspiel seinen Stellenwert bekommt und nicht unterschätzt wird. Nur so können Vorstellungen wie *im Kindergarten spielen die Kinder nur oder in der Schule beginnt das Lernen oder wir haben in der Unterstufe zu wenig Zeit zum Spielen* abgebaut werden. Für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten sind das Spiel und die Erfahrungen im Spiel zentral. Spielen ist Lernen.

Ein Knackpunkt ist die Umsetzung in den schulischen Alltag. Aufgrund der Vielfalt von verschiedenen Spielformen ist es wichtig, sich vorgängig zu überlegen, welche Förderbereiche berücksichtigt werden möchten und welches Ziel erreicht werden soll.

Die Brücke von der Theorie in die Praxis muss unbedingt geschaffen werden, damit das Figurenspiel im Alltag umgesetzt wird. Es besteht oft eine Hemmschwelle, mit Figuren etwas vorzuspielen. Es fehlt an Mut und Ideen, einfaches Theater umzusetzen mit Alltagsmaterial. Es können an vielen Orten in der Natur oder im Schulraum Bühnen entstehen auf welchen Geschichten mit Figuren stattfinden, mit Stofftiere,

Spielsachen oder Knetfiguren. Spieltechnisch braucht es kein professionelles Wissen, um mit Kindern Figurentheater zu spielen. Im Gegenteil, das einfach gestaltete Spiel regt die Fantasie der Kinder an und motiviert sie zu spielen. Das Gestalten einer Bühne ist bereits der erste wichtige Prozess für das Spiel. Das Kind ist der Architekt des Spiels. Die Bühne ordnet Gedanken und regelt Spielabläufe. Kann ein Kind seine Figur selber gestalten, hat die Figur einen persönlichen Ausdruck und kann nachher vom Kind besser bespielt werden.

Anhand vom Kamishibai hat Frau Marretta auf einen sehr wichtigen Aspekt des Figurenspiels hingewiesen. Es besteht die Chance, Bilder und einzelne Szenen wirken zu lassen. Zeit und Raum dafür zu bekommen, ist eine kostbare Erfahrung für das Kind. Diese Langsamkeit kommt vielen Kindern entgegen, gibt ihnen Ruhe und kann sie werden. Vielleicht kann das Figurenspiel in unserer heutigen hektischen Welt gerade deswegen wieder neu entdeckt werden.

Der eigene Zugang zum Spiel ist ein wichtiger Faktor, ob das Figurenspiel umgesetzt wird. Es braucht die intrinsische Motivation der Heilpädagogin selbst, damit sich der Funke der Spielfreude auf das Kind überträgt. Mit den folgenden Worten hat Frau Marretta dies wunderschön beschrieben:

„Manchmal habe ich schon das Gefühl, ich träume noch etwas weiter, was ich damals als Kind zu träumen begonnen habe. Irgendwie bin ich nie ganz aus diesen Kinderschuhen gewachsen.“ (L. Marretta-Schär)

Zusammenfassung der Antworten auf die erste Frage:

Wird das Figurenspiel von schulischen Heilpädagoginnen genutzt in der praktischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?

- Das Figurenspiel wird selten angewendet im Schulalltag und die Lehrpersonen haben meist kein Vorwissen, wie das Figurenspiel eingesetzt werden kann, da es in der Ausbildung selten thematisiert wird.
- Kindergärtnerinnen haben mehr Erfahrung in der praktischen Umsetzung des Figurenspiels.
- Der theoretische Hintergrund und das Wissen über die Fördermöglichkeiten mit Figuren sind wenig bekannt. Dies kann ein Grund sein, wieso es wenig eingesetzt wird, vor allem in der Unterstufe.
- Der persönliche Zugang spielt eine wichtige Rolle. Die Voraussetzung zum Figurenspiel sind Interesse am Theaterspielen und die eigene intrinsische Spielfreude.
- Die Brücke zwischen Theorie und Praxis muss gewährleistet sein, damit das Figurenspiel im Alltag angewendet wird.
- Die Hemmung zu spielen ist ein Faktor, weshalb das Figurenspiel nicht eingesetzt wird.
- Einfache Materialien und Spielmethoden sind die Voraussetzung dafür, dass das Figurenspiel im Schulalltag angewendet wird. Sonst wird es zu aufwändig. Die Kinder sollen aktiv mitgestalten können. Dies gehört bereits zum Prozess des Spiels.

6.2.2 Auswertung zur zweiten Fragestellung

Kategorie 3 Definition	Ausschnitte aus dem Interview Emotional-sozialer Bereich oder sprachlicher Bereich
<p><u>Beide Bereiche</u></p> <p>Das Figurenspiel ist ganzheitlich</p> <p><i>Den Fokus auf ein Gebiet zu setzen ist sehr wertvoll, vor allem für die Zielsetzung.</i></p> <p><i>Im Buch wurde der Fokus auf die Erzählkompetenz gelegt.</i></p> <p>Enger Zusammenhang</p> <p><i>Sprachförderung mit Figuren spricht klar auch den emotionalen Bereich an. Ohne Empathie kann kaum eine Geschichte erzählt werden. Daran ist ersichtlich, wie eng die beiden Bereiche zusammenhängen.</i></p> <p>Sprache und Gefühle</p> <p><i>Gefühle in Worten fassen und benennen können, hilft sie zu verarbeiten. Figuren helfen schwierige Themen in Sprache umzusetzen. Sich über Gefühle nur sprachlich auszudrücken ist sehr anspruchsvoll; über das Spiel kann sich das Kind besser ausdrücken.</i></p>	<p>S. 2/3, 24:13# Diese Aufteilung finde ich sehr gut. Es kommt ja nachher wieder zusammen. Aber dass es in der Analyse zuerst auseinander genommen wird und man sieht, was sind da überhaupt für Anteile anzutreffen, finde ich es sehr interessant.</p> <p>Ich hatte den Fokus Sprachförderung, da ich aus dieser Richtung komme. Für das Buch war es dann wichtig, dass klar definiert war, worum es geht. Wenn man einfach sagen würde, es sei ganzheitlich, würde es evtl. weniger ansprechen.</p> <p>Das Emotional-soziale könnte man ebenso gut in den Vordergrund stellen. Es ist aber schwieriger zu fassen und zu analysieren, was sich da alles abspielt. Was ich aber sagen kann ist, dass sich einfühlen können die wichtigste Voraussetzung für das Erzählen ist. Deshalb ist das Emotionale ein ganz wichtiger Fokus. Geschichte lebt von der Person, die sie erzählt und die sich in die Figuren einfühlen kann. Dann überträgt sich der Funke. Das ist also Empathieförderung. Das ist mir sehr wichtig.</p> <p>S. 1, 06:43# Vor 20 Jahren machte ich noch eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin, das heisst Existenzanalyse und Logotherapie und dort habe ich viel über Symbolik, Bilder und Metaphern gelernt und gearbeitet und mich damit befasst, was die Sprache für den Menschen bedeutet. Denn in der Beratung ist es zentral, überhaupt etwas benennen zu können, etwas in Worte zu fassen, um ein bisschen Distanz davon zu nehmen. Dort spiele ich manchmal auch mit Figuren, gerade so für die systemische Problemanalyse, die arbeitet ja auch viel mit Figuren.</p>
<p><u>Sprachentwicklung</u></p> <p>Sprachförderung in der Unterstufe mit Figurenspiel</p> <p><i>Förderung der Schreibkompetenz und das Schreiben von Geschichten kann mit dem Figurenspiel angegangen werden.</i></p> <p>Sprache ist ein Unterrichtsfach und ist deshalb eindeutiger definierbar</p>	<p>S. 2, 10:40# Im Grunde genommen, wäre dies sogar ein Mittel, um die Schreibkompetenz zu fördern. Man könnte mit einer Geschichte anfangen und diese weiterspinnen und aufschreiben. Aber es ist sicher auch eine Form, um das Schreiben vorzubereiten, eben der Aufbau und die Struktur einer Geschichte und der rote Faden. So lernen die Kinder, einen Text in einem guten Ablauf zu schreiben. Es ist ein Input oder Katalysator, um eine eigene Geschichte zu schreiben. #00:13:15-5#</p> <p>S. 6, Teil 2, 04:30# Das Stichwort von euch hat mich noch auf die Idee gebracht, man kann auch mit Kindern, die bereits lesen und schreiben können, eine Geschichte erfinden und aufschreiben. Nachher können sie die Geschichte vorlesen und die anderen Kinder können sie spielen.</p> <p>S. 3, 31:25# Ich habe mich vor allem auf den Bereich Sprache fokussiert, da ich es in der Schule angewendet habe. Ich habe damit bewusst ein Unterrichtsfach angesprochen</p>

<p>Umsetzen von Bilderbüchern und Geschichten.</p> <p><i>Einfach umsetzbare Formen Bilderbücher darzustellen unterstützen die mündliche Förderung</i></p>	<p>S. 1, 01:22#</p> <p>Ich suchte nach verschiedenen Formen, wie ein Bilderbuch umgesetzt werden kann, habe Schattentheater, Rollenspiele ausprobiert, Standtheater und unter anderem auch das Tischtheater. Meine Studentinnen haben einfache Figuren aus Ton gemacht und haben mit diesen gespielt. Das Umsetzen von Geschichten insbesondere von Märchen hat mich immer interessiert.</p>
<p>Emotional -sozialer Bereich</p> <p>Soziales Lernen <i>Gestalten Kinder miteinander die Bühne kommen wichtige emotional-soziale Prozesse in Bewegung</i></p> <p>Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen <i>Das Figurenspiel stärkt das Kind und gibt ihm Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.</i></p> <p>Gefühle erleben <i>Schlüpft ein Kind in eine Rolle mit einer Figur kann es die Gefühle dieser Figur sehr gut verstehen und teilweise fast körperlich spüren.</i></p>	<p>S. 2 15:54#</p> <p>Die Organisation unter einander ist sehr wichtig. Wer macht was. Die Spielfläche muss gemeinsam gestaltet werden. Da beobachte ich, gibt es die meisten Auseinandersetzungen. Wo ist das Dorf, wo der Wald... Jedes Kind bringt seine Vorstellung mit und es bringt seine Sachen hinein und mehr und noch mehr und nachher ist der Tisch überfüllt und man kann nicht spielen. Das zu organisieren, braucht von den Kindern viel Absprache, Rücksicht, Disziplin, sie müssen sich zurücknehmen und einigen können. Das Figurenspiel ist ganzheitlich.</p> <p>Oft beobachte ich, dass die Kinder gerne im Zentrum stehen und sagen wie es geht. Die Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens kann gefördert werden.</p> <p>S. 3, 00:30#</p> <p>Beispiel: das Tischtheater vom Barmherzigen Samariter: Ein Kind spielte den Priester, welcher rechtzeitig zum Gottesdienst erscheinen muss, und deshalb nicht seine Hilfe anbietet und weiter geht. Input: Was meinst du, wie geht dieser Priester an diesem verletzten Menschen vorbei? Schnell oder langsam? Das Kind konnte sich mit dieser Frage gut in diesen Priester einfühlen und beschrieb seinen Zwiespalt sehr genau und gut. Meist hört ja die Geschichte mit einer Moral auf. Dieses Kind scherte sich nicht primär um die Moral, sondern konnte sich so gut in diese Figur hineindenken.</p>

<p>Unterkategorie 3a</p> <p>Definition</p>	<p>Ausschnitte aus dem Interview</p> <p>↳Sprachentwicklung DaZ-Unterricht</p>
<p>Unterstützung für DaZ Kinder:</p> <p><i>Die Idee, dass Kinder in ihrer Erstsprache spielen, ist ein spannender Ansatz.</i></p>	<p>S. 6, 07:19#</p> <p>Weiss ein Kind nicht weiter, übernimmt ein anderes und macht den Satz fertig. Für DaZ Kinder ist diese Form sehr gut und hilfreich. Ich gebe auch jedes Jahr Mutter/Kind Kurse für Leute mit Migrationshintergrund. Nachdem wir es auf Deutsch gespielt haben, lasse ich sie jeweils in ihrer Muttersprache die Geschichte spielen. Es ist dann sehr schön zu beobachten, wie sofort mehr Emotionalität ins Spiel kommt. Es ist ein schönes Erlebnis zu sehen wie diese Kinder plötzlich ganz anders werden viel lebendiger.</p>

Unterkategorie 3b Definition	Ausschnitte aus dem Interview Entwicklung
<p>Ganzheitliche individuelle Förderung <i>Das Figurenspiel kann dem Kind angepasst werden.</i></p> <p>Definition des Alters 4 - 8 Jahre: <i>Das Alter für das Spielen mit Figuren ist nicht klar abgrenzbar. Es ist sogar sehr spannend mit älteren Kindern zu spielen. Die Erzählkompetenz wird gerade Ende Unterstufe anfangs Mittelstufe ausgereifter</i></p>	<p>S. 2, 15:54# Das Figurenspiel ist ganzheitlich. Es ist variabel. Es passt sich dem Entwicklungsstand des Kindes an. Beim gemeinsamen Spiel unterstützten sich die Kinder gegenseitig.</p> <p>S. 2, 10.40# Ich habe das Buch für das Alter 4 - 8 konzipiert, würde dies aber nicht mehr so genau definieren. Vierjährig ist noch sehr jung. Mit KG Kindern ab fünf Jahren habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das Erinnern der Geschichte und den rote Faden zu behalten ist für jüngere schwieriger. Das Alter ist gegen oben offen, das heisst bis 10 Jahre auf jeden Fall. Ältere sind manchmal zuerst skeptisch und sagen, das sei für kleine Kinder, aber plötzlich kommen sie ins Spielen und geniessen dies sehr.</p>
<p>Anpassung des Tempos <i>Es sind auch Wiederholungen möglich oder Pausen</i></p>	<p>S. 2, 15:54# Mit dem Spielen kann das Tempo dem Kind angepasst werden. Es ist variabel. Es passt sich auch dem Entwicklungsstand des Kindes an.</p>
<p>Fachgespräch über die Interaktion beim Figurenspiel</p> <p><i>Für das dialogische Erzählen wird von U. Quasthoff die Wippe als Symbol genommen, wie der Erzähldialog im Fluss gehalten werden kann.</i></p> <p><i>Parallel dazu ist die Methode von Traudel Simon sehr interessant. Sie baut im Dialog mit dem Kind gemeinsam eine Geschichte auf. Diese Methode hat sie für die Spieltherapie entwickelt.</i></p>	<p>S. 6, 07:19# M: Luisa Marretta-Schär S: Seraina Hardegger-Hofer S.: Die Erzählwippe muss ausgeglichen sein, wenn ein Erwachsener mit dem Kind spielt, damit ein Dialog in Gang kommen kann. Eine Therapeutin kann so den Spielfluss steuern. M: Es gibt übrigens eine therapeutische Methode von Traudel Simon. Sie lässt Märchen entstehen zusammen mit dem Kind und versucht somit herauszufinden, wo ein Kind steht und wo das Problem ist. Sie erfindet zusammen mit dem Kind eine Geschichte. Ich sage den Satz, % es isch emol en Prinz gsi%und das Kind macht weiter. Sie kann das Märchen ein wenig steuern und nachfragen um genauer zu definieren und zu sondieren, zum Beispiel: hat dieser Prinz Geschwister, was für Aufgaben hat er usw.. Diese modellierte Geschichte, lässt sich nachher psychologisch auswerten. Dies ist auch ein Hin und Her. Dies ist natürlich möglich einfach mündlich oder mit Figuren. Dies wäre sicher noch mehr in der Heilpädagogik auszunutzen, kann ich mir vorstellen.</p>

Interpretation

Es ist interessant, die zwei Bereiche Sprachförderung und emotional-soziale Förderung in einer Analyse auseinander zu nehmen. Das Figurenspiel ist ganzheitlich. Gerade deshalb ist es wichtig, einen Fokus zu setzen und einen Bereich zu vertiefen. Je nach Zielsetzung wird das Figurenspiel anders aufgebaut und der Schwerpunkt liegt mehr bei der Sprachförderung oder bei der emotional-sozialen Förderung. In der Arbeit als Heilpädagogin kann somit das Figurenspiel gezielt dem Förderbedarf des Kindes angepasst werden. Eine individuelle Förderung ist möglich, da sich das Figurenspiel der Entwicklung des Kindes passt. Zudem können Szenen wiederholt und vertieft werden und das Tempo richtet sich nach dem Bedürfnis des Kindes. Das Alter von 4 - 8 Jahren kann nach oben oder unten erweitert werden. Geschichten erfinden und spielen ist für ältere Kinder sehr interessant, da sie in der Entwicklung weiter sind und bereits komplexere Geschichte konstruieren können. Die älteren Kinder sind vielleicht anfangs skeptischer, aber meist kommen sie schnell ins Spielen und geniessen das sehr.

Grundsätzlich sind Sprachförderung und emotional-soziale Förderung eng miteinander verwoben. Kann

ein Kind eine Schwierigkeit in Worte fassen und diese auf der Bühne darstellen, bekommt es Distanz und dies ist ein erster Schritt der Verarbeitung. Während dem Interview kamen wir ins Gespräch über das interaktive Erzählen. Der dialogische Erzählprozess wird symbolisch mit einer Wippe verglichen. Die stärkere Person ist verantwortlich, dass die Wippe (Erzählprozess) ausgeglichen in Schwung bleibt (vgl. Quasthoff, 2011). Analog gebe es dazu von Traudel Simon eine Methode spieltherapeutisch mit Kindern zu arbeiten, erzählte mir Frau Marretta. Die Therapeutin erfindet im Dialog mit dem Kind eine Geschichte. Es ist ein Prinz und das Kind macht weiter, dann übernimmt die Therapeutin wieder. Die Therapeutin kann dabei sondieren und nachfragen und die modellierte Geschichte gibt Hinweise auf die Befindlichkeit des Kindes. Das dialogische Erzählen verbunden mit dem spieltherapeutischen Ansatz ist eine sehr spannende Kombination.

Um eine Geschichte zu erzählen, braucht es viel Empathie. Beim Spiel mit Figuren können Gefühle gut erlebt und nachvollzogen werden. Beim Aufbau einer Bühne müssen die Kinder miteinander aushandeln, wie die Spielfläche gestaltet werden soll. Kinder wählen Spielthemen, die für sie bedeutsam sind. Die Kinder lernen sich auszudrücken, auch stimmlich laut genug zu sprechen. Ruhige Kinder werden plötzlich lauter und genießen es zu bestimmen. Das Spiel mit Figuren stärkt Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

Die Sprachförderung ist in der Schule besser umsetzbar als die emotional-soziale Förderung, das heisst die Abgrenzung ist klarer. Die emotional-soziale Förderung liegt sehr nahe beim therapeutischen Arbeiten. Es muss genau definiert werden, dass es um Verhaltensmodifikation im Schulalltag geht und nicht um eine Spieltherapie. Die Kommunikation mit den Eltern ist sehr wichtig für Vertrauen und Transparenz. Frau Marretta erwähnt, dass das Figurenspiel für die Sprachentwicklung in der Unterstufe bis in die Mittelstufe hinein viele Möglichkeiten bietet, Sprache umzusetzen. Zuerst wird eine Geschichte mündlich erzählt und gespielt und nachträglich schreiben die Kinder die Geschichte auf und lesen sie einander vor. Damit werden verschiedene sprachliche Kompetenzen geübt.

Für den DaZ-Unterricht eignet sich das Figurenspiel sehr gut. Figuren und eine Kulisse sind Hilfsmittel, um etwas zu erzählen. Es muss nicht alles in Worte gefasst werden. Das spielende Erzählen mit Figuren hilft, Hemmungen abzubauen und ungezwungener mit Sprache umzugehen (Marretta-Schär, 2011, S.13). Die Idee, Kinder in ihrer Erstsprache eine Geschichte spielen und erzählen lassen, ist ein sehr spannender Ansatz. Es ist ein schönes Erlebnis zu sehen wie diese Kinder plötzlich ganz anders werden viel lebendiger (Frau Marretta).

Zusammenfassung der Antworten auf die zweite Frage:

In welchem der zwei Bereiche, Sprachentwicklung oder emotional-soziale Entwicklung wird das Figurenspiel als sinnvoll erachtet in der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?

- Es ist spannend, in der Analyse die beiden Bereiche emotional. soziale Förderung und sprachliche Förderung getrennt voneinander zu betrachten, um nachher einen Fokus zu setzen.
- Interessant sind beide Bereiche. Da die Sprachförderung ein Unterrichtsfach ist, ist es einfacher im Schulalltag diesen Bereich zu vertiefen.
- In der Unterstufe und anfangs Mittelstufe können bei der Sprachentwicklung spannende Projekte gemacht werden mit dem Figurentheater, auch in Richtung Schreibkompetenz.
- Für den DaZ-Unterricht bietet das Figurenspiel gute Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen.

- Die emotional-soziale Förderung ist im Kontext Schule schwierig zu definieren und die Abgrenzung zur psychotherapeutischen Arbeit muss gewährleistet werden.
- Grundsätzlich beinhaltet das Figurenspiel immer beide Bereiche. Um Gefühle ausdrücken und verarbeiten zu können, braucht es die Sprache. Andererseits braucht es viel Empathie, um Geschichten zu erzählen, zu spielen oder aufzuschreiben. Die beiden Bereiche sind meist sehr eng miteinander verwoben.
- Für eine Weiterbildung ist es wichtig, einen Fokus zu setzen. Der Begriff ganzheitlich ist dabei zu umfassend. Es geht darum, als Ziel zu definieren, was mit dem Figurenspiel in erster Linie angesprochen werden soll.

6.2.3 Auswertung zur dritten Fragestellung

Kategorie 4 Definition	Ausschnitte aus dem Interview Form der Weiterbildung
<p><i>Die Kursteilnehmerinnen kommen aus verschiedenen pädagogischen Berufen.</i></p> <p>Viel Interesse am Thema Figurenspiel <i>Die Umsetzung in den Alltag wurde teilweise gemacht nach einer Weiterbildung</i></p> <p><i>Direkt im Projekt mit einer Schulklasse das Figurenspiel umsetzen ist am nachhaltigsten.</i></p> <p>Weiterbildungsform <i>Der Figurenkoffer ist eine gute Idee. Es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, was man mit dem Koffer umsetzen will.</i></p> <p>Weiterbildung klar definieren: <i>Wo liegt der Schwerpunkt? Was können die Teilnehmer erwarten? Diese Definitionen sind wichtig, damit sich die Teilnehmerinnen keine falschen Vorstellungen machen.</i></p>	<p>S. 4, 37:20# Heilpädagogen habe ich immer wieder im Kurs, aber vorwiegend Lehrpersonen von verschiedenen Stufen KG und UT, aber auch ganz viele DaZ-Lehrpersonen. Ich habe aber fast ausschliesslich im pädagogischen Bereich diese Kurse angeboten. Es wäre mal auszuprobieren, Kurse in einem anderen Berufsumfeld anzubieten</p> <p>S. 4, 41:22# Die meisten Teilnehmer sind begeistert vom Kurs und ab und zu bekam ich eine Rückmeldung, dass es im Unterricht umgesetzt wurde. Dies vor allem, wenn ich direkt in eine Schulklasse gegangen bin und einen Input gegeben habe. Die geben dann die Rückmeldung, es noch ein paar Mal gemacht zu haben. Fast überall konnte ich einen weiteren Kurs machen, d.h. es wurde herumgesprochen. Wenn ich direkt in der Praxis gearbeitet habe, kommen mehr Rückmeldungen.</p> <p>S. 5, Teil 2, 00:32# Der Figurenkoffer ist eine gute Variante. Man muss sich einfach vorgängig bewusst sein, was das Ziel davon ist. Können die Kinder die Figuren selber schaffen, hat dies einen anderen Stellenwert, als wenn es bereits fertige Figuren sind.</p> <p>Eine Kursteilnehmerin hat mir einmal rückgemeldet, sie sei enttäuscht, weil sie sich erhofft habe, für eine Geschichte nun alle Figuren erarbeitet zu haben. So eine pfannenfertige Geschichte zum Spielen. Das wäre auch eine Form. Nur ist es für mich ein Ziel, dass die Kinder die Figuren selber gestalten können, da ich denke, der ganze Prozess ist wirkungsvoll für den Lernprozess des Erzählens. Aber all die fertigen Figuren sind auf jeden Fall auch eine Möglichkeit ins Spiel zu kommen.</p>

Unterkategorie 4a Definition	Ausschnitte aus dem Interview Form der Weiterbildung
<p>Idee: Kurs für die Eltern machen <i>Dies wäre Prävention. Spielen und sprechen die Eltern mit den Kindern, können die Kinder sprachlich sehr profitieren in einer frühkindlichen Phase, welche für die Sprachentwicklung relevant ist!</i></p> <p>Kein Theoriewissen vorhanden <i>Diese Aussage ist im Hinblick auf eine Weiterbildung sehr wichtig.</i></p>	<p>S. 4, 37:18# Ich hätte noch gerne Elternkurse gegeben für Mütter. Einmal habe ich so einen Kurs ausgeschrieben, aber es kamen zu wenige Anmeldungen. Vielleicht ist es für die Eltern zu aufwändig, ich weiss es nicht</p> <p>S. 40:17# S: Es wäre aber sehr spannend, mit den Eltern so zu arbeiten, sozusagen Prävention. M: Ja, das war meine Idee. Eltern haben aber lieber das Buch gekauft.</p> <p>S. 1, 01:22# Viele Kindergärtnerinnen sagten: %Wir wissen wie das Figurentheater umsetzen, aber warum wir es machen, wissen wir eigentlich nicht%</p>

Interpretation

Bedürfnis und Interesse, das Figurenspiel kennen zu lernen, sind vorhanden. Die Weiterbildungsziele müssen allerdings genau definiert werden, damit die Kursteilnehmerinnen keine falschen Vorstellungen haben von der Weiterbildung. Die Verbindung von Theorie und Praxis muss unbedingt gewährleistet sein. Mit der Theorie allein findet keine Umsetzung in die Praxis statt. Es braucht spieltechnische Inputs, die helfen, das Figurenspiel auf einfache Art und Weise umzusetzen. Ein Theorieteil darf nicht fehlen, da es wichtig ist aufzuzeigen, wie und wo Förderung mit Figurenspiel eingesetzt werden kann. Gerade weil viele das Bild haben, *es bitzeli Chasperlitheater mache* sei doch sehr banal, soll aufgezeigt werden, wie wertvoll und vielseitig das Figurenspiel sein kann.

Die Idee, direkt mit einer Schulklasse das Figurenspiel umzusetzen, zusammen mit den Lehrpersonen, ist ein spannender Ansatz, welche bei der Umfrage nicht erwähnt wurde. Die direkte Umsetzung mit den Kindern kann eine Art Schneeballeffekt auslösen. Es ist nicht nur die Lehrperson, die versucht etwas den Kindern näher zu bringen. Vielleicht sind es die Kinder, welche der Lehrerin helfen ins Spiel zu kommen, da die Kinder sich unbeschwerter und unkomplizierter auf das Figurenspiel einlassen können.

Ein anderer spannender Aspekt ist der Ansatz, das Figurenspiel in der Frühförderung und der Prävention anzuwenden. Die emotional-soziale Entwicklung und die Sprachentwicklung sind bei Kindern bis 4 Jahren von zentraler Bedeutung. Für die praktische Umsetzung gibt es dazu seit kurzem ein Buch mit dem Titel *Koffertheater & Co* von Antje Bostelmann und Michael Fink. Darin werden Ideen zur Sprachförderung jüngerer Kinder in Krippe und Kita aufgezeigt.

Zusammenfassung der Antworten auf die dritte Frage:

Welches Wissen oder welche Hilfsmittel sind notwendig, damit das Figurenspiel im Alltag eingebaut wird?

- Ein Figurenkoffer ist eine gute Möglichkeit, eventuell kann dieser Koffer in einer Weiterbildung mit Materialien bestückt werden.
- Lehrpersonen haben ein grosses Interesse an Weiterbildungsangeboten zum Thema Figurenspiel und Erzählfähigkeit.
- Ein Kursangebot muss unbedingt den Transfer von der Theorie in die Praxis beinhalten. Die Brücke zu schaffen zwischen Theorie und Anwendung ist von zentraler Bedeutung.
- Es hat sich bewährt, ein Projekt in einer Schulklasse durchzuführen. Mit dieser Form war die Nachhaltigkeit des Inputs mit Figuren am besten.
- Die Ziele einer Weiterbildung müssen klar definiert sein, damit die Teilnehmerinnen nachher nicht enttäuscht sind. Da das Figurenspiel so viele Varianten beinhaltet, ist es wichtig einen Schwerpunkt zu setzen, zum Beispiel Sprachförderung.
- Kursangebot zur Prävention: Elternkurs anbieten, wo die Eltern das Figurenspiel kennenlernen.

6.3 Schlussauswertung und Beantwortung der Fragestellungen

6.3.1 Inferenz der qualitativen und der quantitativen Auswertung

Die Aussagen der beiden Auswertungen werden einander gegenübergestellt. Die Aussagen sind nach Kategorien geordnet.

Quantitative Auswertung	Qualitative Auswertung
<p>Beantwortung der ersten Fragen</p> <p>Häufigkeit</p> <p>Das Figurenspiel wird von Heilpädagoginnen genutzt, das heisst 57% der Befragten wenden es mindestens einmal pro Monat an, 43% der Befragten wenden es wenig oder nie an</p> <p>Heilpädagoginnen mit Vorbildung Kindergarten wenden das Figurenspiel deutlich mehr an als Heilpädagoginnen mit Vorbildung Primarstufe. Eine Häufigkeit von mindestens einmal pro Monat spielen gaben 92% der SHP mit Vorbildung Kindergarten und nur 36% der SHP mit Vorbildung Primar an.</p> <p>20% spielen nie mit Figuren.</p> <p>Die häufigste Art, wie Figuren eingesetzt werden, ist das Spiel mit einer Leitfiguren.</p> <p>Wird das Figurenspiel in der Ausbildung thematisiert, wird es nachher auch häufiger angewendet.</p> <p>Gründe, Figuren nicht in den Unterricht einzubeziehen sind zu grosser Aufwand und komme nicht auf die Idee</p>	<p>Beantwortung der ersten Frage</p> <p>Häufigkeit</p> <p>Das Figurenspiel wird selten angewendet im Schulalltag und die Lehrpersonen haben meist kein Vorwissen, wie das Figurenspiel eingesetzt werden kann, da es in der Ausbildung selten thematisiert wird.</p> <p>Kindergärtnerinnen haben mehr Erfahrung in der praktischen Umsetzung des Figurenspiels.</p> <p>Der theoretische Hintergrund und das Wissen über die Fördermöglichkeiten mit Figuren sind wenig bekannt. Dies kann ein Grund sein, wieso es wenig eingesetzt wird, vor allem in der Unterstufe.</p> <p>Die Brücke zwischen Theorie und Praxis muss gewährleistet sein, damit das Figurenspiel im Alltag angewendet wird.</p> <p>Einfache Materialien und Spielmethoden sind die Voraussetzung dafür, dass das Figurenspiel im Schulalltag angewendet wird. Sonst wird es zu aufwändig. Die Kinder sollen aktiv mitgestalten können. Dies gehört bereits zum Prozess des Spiels.</p>
<p>Persönlicher Zugang</p> <p>(54%) der Probanden haben einen guten bis sehr guten Zugang zum Figurenspiel.</p>	<p>Persönlicher Zugang</p> <p>Der persönliche Zugang spielt eine wichtige Rolle. Die Voraussetzung zum Figurenspiel sind Interesse am Theaterspielen und die eigene intrinsische</p>

<p>Ist ein guter Zugang zum Figurenspiel vorhanden, wird es mehr angewendet.</p> <p>4 Probanden mit Vorbildung Primar geben an, einen guten Zugang zum Figurenspiel zu haben, wenden es jedoch selten oder nie an.</p>	<p>Spielfreude.</p> <p>Die Hemmung zu spielen ist ein Faktor, weshalb das Figurenspiel nicht eingesetzt wird.</p>
<p>Beantwortung der zweiten Frage</p> <p>Sinnvoll in beiden Bereichen</p> <p>90% der Probanden erachten es als sinnvoll, das Figurenspiel im heilpädagogischen Kontext umzusetzen, sowohl im emotional-sozialen wie im sprachlichen Bereich.</p> <p>64% der Befragten können sich vorstellen Figuren einzusetzen.</p>	<p>Beantwortung der zweiten Frage</p> <p>Sinnvoll in beiden Bereichen</p> <p>Es ist spannend, in der Analyse die beiden Bereiche emotional, soziale Förderung und sprachliche Förderung getrennt voneinander zu betrachten, um nachher einen Fokus zu setzen. Dies ist wichtig für die Zielsetzungen. Interessant sind beide Bereiche.</p> <p>Grundsätzlich beinhaltet das Figurenspiel immer beide Bereiche. Um Gefühle ausdrücken und verarbeiten zu können, braucht es die Sprache. Andererseits braucht es viel Empathie, um Geschichten zu erzählen, zu spielen oder aufzuschreiben. Die beiden Bereiche sind oft sehr eng miteinander verwoben.</p>
<p>Förderbereich Sprache</p> <p>Am sinnvollsten finden die Befragten die Anwendung bei der mündlichen Sprachentwicklung mit 71%.</p> <p>69% der Probanden können sich vorstellen, in der Sprachförderung das Figurenspiel einzusetzen.</p> <p>Im Förderbereich Sprache können sich 10% mehr Probanden vorstellen, das Figurenspiel anzuwenden.</p> <p>Im Bereich Sprache erachten die Befragten den Einsatz von Figuren im DaZ-Unterricht am wenigsten sinnvoll. Allerdings sind es immer noch 66% der Probanden.</p>	<p>Förderbereich Sprache</p> <p>Da die Sprachförderung ein Unterrichtsfach ist, ist es einfacher im Schulalltag diesen Bereich zu vertiefen und klarer zu definieren.</p> <p>Förderung der Schreibkompetenz und das Schreiben von Geschichten kann mit dem Figurenspiel angegangen werden.</p> <p>In der Unterstufe und anfangs Mittelstufe können bei der Sprachentwicklung spannende Projekte gemacht werden mit dem Figurentheater, auch in Richtung Schreibkompetenz.</p> <p>Für den DaZ- Unterricht bietet das Figurenspiel gute Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen.</p>
<p>Emotionale & soziale Förderung</p> <p>Am wenigsten sinnvoll erachten die Befragten die Anwendung zur emotionalen Förderung (54%).</p> <p>59% der Probanden können sich vorstellen, für die emotional-soziale Förderung mit Figuren zu spielen.</p>	<p>Emotionale & soziale Förderung</p> <p>Die emotional-soziale Förderung ist im Kontext Schule schwierig zu definieren und die Abgrenzung zur psychotherapeutischen Arbeit muss gewährleistet werden.</p>
<p>Beantwortung der dritten Frage</p> <p>Interesse</p> <p>Durchschnittlich 94% der Befragten interessieren sich für Materialien oder ein Hilfsmittel für die Umsetzung des Figurenspiels im Alltag als SHP.</p> <p>Das Interesse, mehr über das Figurenspiel zu erfahren ist vorhanden. 64% der Probanden können sich vorstellen, das Figurenspiel anzuwenden.</p>	<p>Beantwortung der dritten Frage</p> <p>Interesse</p> <p>Lehrpersonen haben ein grosses Interesse an Weiterbildungsangeboten zum Thema Figurenspiel und Erzählfähigkeit.</p> <p>Die Ziele einer Weiterbildung müssen klar definiert sein, damit die Teilnehmerinnen nachher nicht enttäuscht sind. Da das Figurenspiel so viele Varianten beinhaltet, ist es wichtig einen Schwerpunkt zu setzen, zum Beispiel bei der Sprachförderung.</p>

<p>Umsetzung</p> <p>Der Figurenkoffer ist das Hilfsmittel, welches mit 77% am meisten gewählt wurde. Mit 66% wurden der Workshop oder eine Weiterbildung gewählt.</p> <p>Praktisch orientierte Angebote wurden priorisiert.</p>	<p>Umsetzung</p> <p>Ein Figurenkoffer ist eine gute Möglichkeit, eventuell kann dieser Koffer in einer Weiterbildung hergestellt werden.</p> <p>Ein Kursangebot muss unbedingt den Transfer von der Theorie in die Praxis beinhalten. Die Brücke zu schaffen zwischen Theorie und Anwendung ist von zentraler Bedeutung.</p> <p>Es hat sich bewährt, ein Projekt in einer Schulklasse durchzuführen. Mit dieser Form war die Nachhaltigkeit eines Inputs mit Figuren am besten.</p> <p>Kursangebot in der Prävention: Elternkurs anbieten, wo die Eltern das Figurenspiel kennenlernen.</p>
--	--

6.3.2 Triangulation und Beantwortung der Fragen

Beantwortung der ersten Frage

Häufigkeit

Das Figurenspiel wird im Alltag eingesetzt. 92% aller Probanden mit Vorbildung Kindergarten und 36% aller Probanden mit Vorbildung Primar geben an, mehr als einmal im Monat zu spielen. Die Beobachtungen der Expertin decken sich mit den Aussagen der Umfrage: das Figurenspiel geht im Schulalltag oft vergessen, im Kindergarten wird es mehr angewendet. Leitfiguren werden am meisten eingesetzt.

75% der Befragten mit Vorbildung Kindergarten sagen aus, während der Ausbildung das Figurenspiel thematisiert zu haben; bei den Befragten mit Vorbildung Primar sind es nur 23%. Die Expertin stellt fest, dass in der Ausbildung Figuren hergestellt aber kaum bespielt werden. Wurde das Figurenspiel allerdings während der Ausbildung thematisiert, wird es in der Praxis häufiger angewendet. Der theoretische Hintergrund und das Wissen über die Fördermöglichkeiten mit Figuren sind wenig bekannt, stellt die Expertin fest. Dies kann ein Grund sein, wieso es wenig eingesetzt wird, vor allem in der Unterstufe. Dem Spiel wird in der Unterstufe tendenziell weniger Raum gegeben als im Kindergarten.

Bei der Umfrage geben viele Probanden an, Figuren nicht einzusetzen, weil es zu aufwändig sei oder sie nicht auf die Idee kommen. Aufwändig darf es nicht sein, findet auch die Expertin. Einfache Materialien und Spielmethoden seien die Voraussetzung dafür, dass das Figurenspiel im Schulalltag angewendet werde. Die Kinder sollen aktiv mitgestalten können. Dies gehört bereits zum Prozess des Spiels.

Persönlicher Zugang

54% der Probanden haben einen guten Zugang zum Figurenspiel. Ist ein guter Zugang zum Figurenspiel da, wird es mehr praktiziert. Das Interesse Figuren zu nutzen ist durchaus vorhanden, das beweist die Tatsache, dass viele Fachpersonen die Weiterbildungen von Frau Marretta besuchen. Vier Probanden mit Vorbildung Primar geben an, einen guten Zugang zu haben, das Figurenspiel aber selten oder nie anzuwenden.

Der eigene Zugang und die Freude am Spiel sind Faktoren, welche die Umsetzung in die Praxis begünstigen. Die Lehrperson ist das Vorbild des Kindes. Vermag eine Lehrperson ganz ins Spiel eintauchen und intrinsische Spielfreude zeigen, kann das Kind dies übernehmen. Der „Funke“ springt. Die Brücke zwischen Theorie und Praxis muss gewährleistet sein, damit das Figurenspiel im Alltag angewendet wird.

Während nur zwei Probanden bei der Umfrage Spielhemmungen angegeben haben, beobachtet die Expertin immer wieder eine Zurückhaltung der Fachpersonen, wenn es ums Spielen mit Figuren geht. Zudem dürfte ein hoher Anspruch an das Spiel ein zusätzlicher Hinderungsgrund sein.

Wird das Figurenspiel von schulischen Heilpädagoginnen genutzt in der praktischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?

- Aus beiden Perspektiven wird deutlich, dass das Figurenspiel im Alltag eingesetzt wird: auf der Unterstufe mit nur 36% allerdings viel weniger. Im Vergleich dazu ist der Einsatz von Figuren auf der Kindergartenstufe mit 92% sehr hoch. Das hat einerseits damit zu tun, dass Primarlehrpersonen während der Ausbildung wenig mit dem Figurenspiel in Berührung kamen. Andererseits scheint das Wissen über den Nutzen des Figurenspiels zu fehlen. Ist der Nutzen von Figuren nicht bekannt, wird es nicht als sinnvoll erachtet sie einzusetzen.
- Leitfiguren werden am meisten eingesetzt.
- Immerhin setzen mehr als die Hälfte der Befragten einmal oder mehrmals pro Monat Figuren ein. Dies widerspricht der Hypothese, das Figurentheater werde im heilpädagogischen Kontext kaum genutzt
- Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem persönlichen Zugang und der Häufigkeit der Umsetzung. Über die Hälfte der Befragten geben an, einen guten Zugang zu haben, was sich bei der Häufigkeit widerspiegelt. Auf der Unterstufe kommen teilweise Lehrpersonen im Alltag nicht auf die Idee Figuren einzusetzen, obwohl der Zugang da wäre.
- Die Brücke zwischen Theorie und Praxis muss gewährleistet sein, damit das Figurenspiel im Alltag angewendet wird und die Spielhemmung abgebaut wird.
- Einfache Materialien und Spielmethoden sind Voraussetzungen dafür, dass das Figurenspiel im Schulalltag genutzt wird. Sonst wird es zu aufwändig.

Beantwortung der zweiten Frage

Sinnvoll in beiden Bereichen

Das Figurenspiel wird von durchschnittlich 90% der Befragten sowohl für die Sprachförderung wie auch für die emotional-soziale Förderung als sinnvoll erachtet. Die Offenheit dem Figurentheater gegenüber ist gross. 64% der Befragten können sich vorstellen, in beiden Gebieten Figuren zu verwenden. Es muss ein Fokus geschaffen werden, um einen Bereich zu vertiefen. Nachher kommen die Bereiche wieder zusammen oder anders gesagt, sie lassen sich gar nicht vollständig auseinander nehmen, denn sie sind eng miteinander verwoben.

Emotionale-soziale Förderung

Bei den Probanden waren es 59%, die sich vorstellen können, Figuren hier einzusetzen. Dies ist immer noch ein hoher Prozentsatz, aber im Vergleich zu den sprachlichen Teilbereichen sind es 10% weniger. Der emotional-soziale Bereich ist schwieriger zu fassen und abzugrenzen findet auch die Expertin. Die schulische Heilpädagogin soll nicht in die spieltherapeutische Rolle rutschen. Wo ist es Verhaltensmodifikation und wo wird es zur Psychotherapie? Diese Frage gilt es klar zu definieren und auch gegen aussen zu kommunizieren.

Sprachförderung

Der Bereich Sprache wird von beiden Seiten priorisiert. Für die Sprachentwicklung können sich 69% der Befragten vorstellen, Figuren einzusetzen. Die Sprachförderung ist klar definierbar und gibt einen guten Rahmen im schulischen Kontext. Da die Sprachförderung ein Unterrichtsfach ist, ist es einfacher im Schulalltag diesen Bereich zu vertiefen, bemerkt die Expertin. Die Förderung der Schreibkompetenz und das Schreiben von Geschichten kann mit dem Figurenspiel angegangen werden.

Erstaunlich ist die unterschiedliche Gewichtung des DaZ-Unterrichtes. Im DaZ-Unterricht erachten es die Befragten am wenigsten sinnvoll, Figuren einzusetzen. Dafür wurde die mündliche Sprachförderung mit 72% sehr gewichtet. Leider ist aus dem Fragebogen nicht ersichtlich, ob die Probanden DaZ unterrichten. Die Expertin findet es sehr wertvoll im DaZ-Unterricht Figuren einzusetzen. Das Figurenspiel bietet vielseitige Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen und ist besonders geeignet für die Sprachproduktion. Die Sprachproduktion wird von den Befragten mit der mündlichen Sprachförderung denn auch sehr hoch gewichtet. Für Frau Marretta hat das Figurenspiel im DaZ-Unterricht einen hohen Stellenwert. Die Idee, die Kinder in ihrer Erstsprache mit Figuren spielen zu lassen, ist ein weiterer interessanter und ressourcenorientierter Ansatz von ihr. Damit kann die Sprachförderung beginnen und es entsteht eine Verknüpfung beider Sprachen.

*In welchem der zwei Bereiche, **Sprachentwicklung** oder **emotional-soziale Entwicklung** wird das Figurenspiel als sinnvoll erachtet in der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 4 - 8 Jahren?*

- Das Figurentheater wird von 90% der Befragten als sinnvolle Intervention betrachtet. Eine Aufteilung in die beiden Bereiche ist spannend und macht Sinn im Hinblick auf eine Förderplanung mit Zielsetzungen. Grundsätzlich beinhaltet das Figurenspiel immer beide Bereiche. Um Gefühle ausdrücken und verarbeiten zu können, braucht es die Sprache. Andererseits braucht es viel Empathie, um Geschichten zu erzählen, zu spielen oder aufzuschreiben.
- 64% der Befragten können sich vorstellen, Figuren zu verwenden in beiden Bereichen.
- Die Unterstützung in der Sprachförderung ist einfacher umsetzbar im schulischen Kontext und wird deshalb höher gewichtet mit 69%. Figuren können vielseitig eingesetzt werden, sei es, um die mündliche oder schriftliche Sprachkompetenz zu erarbeiten oder den DaZ-Unterricht zu gestalten. Bis in die Mittelstufe ist es möglich, spannende Projekte mit Figurentheater zu inszenieren.
- Die Förderung explizit im emotional-sozialen Bereich ist weniger klar abgrenzbar. Dies ist sicher ein Grund, weshalb der sprachliche Bereich vorgezogen wird.

Beantwortung der dritten Frage

Durchschnittlich 94% aller Befragten interessieren sich für eine Weiterbildung oder für Hilfsmittel, um das Figurenspiel im Alltag umzusetzen. Dies deckt sich mit der Aussage der Expertin. Sie berichtet von einer grossen Nachfrage für ihre Weiterbildungsangebote. Oftmals kann sie die Weiterbildungen zweimal durchführen. Sie bekommt Anfragen, ohne Werbung dafür zu machen. Der Figurenkoffer ist das Hilfsmittel, welches mit 77% am meisten gewählt wurde. Mit 66% wurden der Workshop oder eine Weiterbildung gewählt. Praktisch orientierte Angebote wurden priorisiert.

Eine Weiterbildung muss unbedingt den Transfer von der Theorie in die Praxis beinhalten. Bei Projekten ganz nahe an der Praxis, also im Schulzimmer mit den Kindern zusammen, hat die Expertin die grösste Nachhaltigkeit beobachtet. Bei der Umfrage wurde die Gewichtung klar auf die Praxis gelegt. Auch wenn der Theoriebezug einen zentralen Einfluss hat, ob das Figurenspiel angewendet wird oder nicht, darf die Praxis auf keinen Fall fehlen. Ideal ist ein Angebot das einen theoretischen und praktischen Teil beinhaltet.

Die Ziele der Weiterbildung müssen klar definiert sein, damit die Teilnehmer eine Vorstellung haben, was angeboten wird.

Eine neue Idee ist ein Angebot in der Prävention: Im Bereich der Elternbildung eine Weiterbildung zum Figurenspiel anbieten. Zur Vertiefung dieser Idee könnte für den Frühbereich eine neue Masterarbeit geschrieben werden.

Welches Wissen oder welche Hilfsmittel sind notwendig, damit das Figurenspiel im Alltag eingebaut wird?

- Mit durchschnittlich 94% der Befragten besteht ein Interesse mehr Knowhow über das Figurenspiel zu erwerben.
- Der Fokus soll auf die Sprachförderung mit Figuren gesetzt werden.
- Die Ziele der Weiterbildung müssen klar definiert sein.
- Es ist wichtig, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schaffen, denn ohne Theorie wird der Sinn des Figurenspiels nicht erkannt und ohne Praxisbezug wird es nicht umgesetzt im Alltag.
- Ein Projekt mit einer Schulklasse zu machen, ist ein Ansatz der Expertin. Bei der Umfrage wurde diese Form nicht aufgelistet.

6.3.3 Diskussion

Häufigkeit

Die Resultate der Umfrage zeigen klar ein Interesse am Figurenspiel und der Umsetzung in die Praxis in den Bereichen „Sprachförderung“ und „emotional-soziale Förderung“. Dass 57% der Befragten mindestens einmal pro Monat Figuren brauchen ist erfreulich. Dies widerlegt die Hypothese, Figuren würden im Schulalltag selten eingesetzt. Gleichwohl sind in der Unterstufe Figuren wenig anzutreffen. Das Interesse am Figurenspiel ist jedoch auch bei Befragten mit Vorbildung Primar hoch. Da zeichnen sich gute Möglichkeiten ab, das Figurenspiel auf der Primarstufe bekannt zu machen.

Mit der Forschung nach Antworten auf die Kernfragen konnten zusätzlich interessante Daten erhoben werden. Beispielsweise ist der eigene Zugang zum Figurenspiel bedeutsam, denn dadurch können Begeisterung und Spielfreude auf das Kind übertragen werden. Die Heilpädagogin ist ein wichtiges Vorbild in der Gestaltung des Figurenspiels und im Umgang mit den Figuren. Wie im Theorieteil beschrieben müssen Figuren belebt und charakterisiert werden. Dafür braucht es eine Grundlage an Wissen, wie Puppen oder Figuren bespielt werden können. Befragte, welche während der Ausbildung mit dem Figurenspiel in Berührung kamen, wenden es in der Praxis deutlich mehr an.

Anwendung

In der Forschung wurde die Theorie bestätigt, dass es wichtig ist, mit einfachen Hilfsmitteln ein Figurenspiel zu inszenieren. Es darf nicht aufwändig sein, sonst wird es nicht umgesetzt. Es muss niederschwellig umsetzbar sein mit einfach bespielbaren Figuren. In der Heilpädagogik liegt der Schwerpunkt klar nicht bei der Spieltechnik, sondern beim Prozess der Förderung mit dem Spiel.

Eine Anregung im Interview ist, das Figurenspiel im Frühbereich zu etablieren. Kinder zwischen 2 und 4 Jahren durchlaufen entwicklungs-mässig sehr wichtige Lernprozesse, welche durch das Spiel mit Figuren gefördert werden. Die Idee, im Frühbereich Figuren häufiger einzusetzen, könnte mit einer neuen Masterthese weiter entwickelt und erforscht werden.

Fokus auf einen Schwerpunkt

Der Einsatz von Figuren für die Sprachförderung wird höher gewichtet. Die Förderung der Sprache ist eine Kernkompetenz der Schulischen Heilpädagoginnen. Das Figurenspiel kann hilfreich sein für die mündliche und schriftliche Sprachförderung. Im Interview aber auch im Theorieteil kommt deutlich her-

aus, wie wertvoll das Figurenspiel im DaZ-Unterricht ist. In der Umfrage war der Bereich DaZ weniger stark gewichtet worden. Da wäre es interessant zu erfahren, warum dies so herausgekommen ist. Dies ist leider dem Fragebogen nicht zu entnehmen. Das Figurenspiel ist ein sehr gutes Hilfsmittel für die produktive Sprachförderung, wie dies im Theorieteil beschrieben wird. Das Interesse Figuren in der emotional-sozialen Förderung zu nutzen ist vorhanden. Gerade in der Arbeit als Heilpädagogin ist der emotional-soziale Zugang mit Figuren spannend. Kinder lernen besser, wenn es ihnen emotional gut geht. Im Theorieteil beschriebene Faktoren, wie Verhaltensmodifikationen, Angstbewältigung, die Interaktion mit anderen Kindern und der Aufbau des Selbstbewusstseins sind immer wieder Themen in der heilpädagogischen Begleitung. Im Interview konnten die Expertin und ich zwei Methoden zusammenführen, nämlich die des interaktiven Erzählens und die des Erfindens von Geschichten im Dialog mit dem Kind. Dies ist für die emotional-soziale Förderung und die Sprachförderung ein vielversprechender Ansatz, den ich gerne weiter verfolge. Da kommen die zwei Förderbereiche wieder zusammen.

Verbindung zwischen Theorie und Praxis gewährleisten

Es gibt sehr spärlich Literatur zum Figurenspiel im pädagogischen und heilpädagogischen Kontext. Es ist ein Gebiet, das selten thematisiert wird. Dadurch ist das Figurenspiel eine kaum bekannte Methode in der Arbeit mit Kindern. Der theoretische Hintergrund fehlt und die Beschreibung der Wirksamkeit von Figuren ist in der Literatur selten anzutreffen. Das kann ein Grund sein, dass sich das Spielen mit Figuren nicht etabliert. Das Zusammentragen des Theorieteils war anspruchsvoll, aber sehr spannend. Im Kindergarten steht das Lernen über das Spiel im Zentrum. Das Figurenspiel ist auf dieser Stufe bekannter, aber auch da gibt es wenig Fachliteratur. In der Unterstufe ist das Figurenspiel selten anzutreffen. Der Raum für das spielerische Lernen ist auf dieser Stufe kleiner. Wird der Nutzen des Figurenspiels nicht erkannt, wird es nicht umgesetzt.

Eine ganz zentrale Aussage der vorliegenden Forschung ist, dass die Verbindung zwischen Theorie und Praxis unbedingt gewährleistet sein muss, damit das Figurenspiel im Alltag eingesetzt wird. Es braucht das theoretische wie auch das praktische Wissen. Zum Beispiel: Wie kann ein Figurentheater einfach und ohne grossen Zeitaufwand eingesetzt werden? Welche spieltechnischen Kniffs und Tricks braucht es, damit die Figuren belebt werden und wirken? Welches sind die Förderansätze?

Mit den erworbenen Kenntnissen der Forschung, soll eine Weiterbildung im Figurenspiel entwickelt werden. Dabei sind die Aussagen der Forschung wegweisend.

7. Reflexion und Weiterentwicklung

7.1 Reflexion

Erarbeitung der Theorie

Das Suchen nach Literatur war sehr interessant. Bis zum Schluss gab es neue Entdeckungen in Literatur und Medien. Spannend war, wie die Autoren sich teilweise aufeinander bezogen, allerdings weniger im interdisziplinären Rahmen. Das Figurenspiel war vor allem in der Literatur über Sprachentwicklung, Psychologie (Spieltherapie) und sehr selten über Pädagogik anzutreffen. Leitfiguren finden sich oft in Lehrmitteln, wobei wenig thematisiert wird, wie diese Figuren aktiv im Unterricht eingebaut werden können. Es gibt keine Literatur, welche umfassend alle Bereiche des Figurenspiels beschreibt.

Forschungsmethode

Die Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Arbeiten war ein aufwändiger aber spannender Prozess. Durch die Wahl der Mixed Method konnte ich sowohl in der qualitativen wie in der quantitativen Forschung Erfahrungen machen. Es war bereichernd, diese Arbeit mit der kombinierten Forschungsmethode zu schreiben. Somit bestand die Möglichkeit, beide Methoden kennen zu lernen, ihre Unterschiede und die verschiedenen Qualitäten zu erfahren. Ein Nachteil ist, dass die Methoden nicht sehr vertieft wurden, weil es sonst den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. Eine Mixed Method Forschung braucht sehr viel Kapazität und ist aufwändig, da viele Daten gesammelt werden müssen. In dieser Arbeit beschränken sich deshalb der quantitative Teil auf 35 Probanden und der qualitative Teil auf ein Experteninterview.

Quantitative Forschung

Es gibt in der quantitativen Auswertung Resultate, welche sich nur mit der Quantität beantworten lassen. Zum Beispiel, ob das Figurenspiel angewendet wird und welcher Bereich priorisiert wird. Die Form der Weiterbildung liess sich auf diese Weise ebenfalls gut erforschen. Trotzdem gab es viele Zwischenfragen, welche mich nachträglich interessiert hätten, aber nicht aus dem Fragebogen ersichtlich waren. Das Erarbeiten des Fragebogens ist zentral bei der quantitativen Umfrage. Da sind mir trotz sorgfältiger Erarbeitung Fehler unterlaufen. Beim Erstellen dachte ich, der Fragebogen sei qualitativ. Mit den teils offenen Fragen erhoffte ich mir mehr persönliche Stellungnahmen. Dies wurde aber kaum genutzt; so wurden die Daten rein quantitativ. Hätte ich gezielt eine quantitative Umfrage erarbeitet, hätte ich noch vertiefter nachgefragt. Damit hätten mehr Daten erhoben werden können. Aus dieser Erfahrung heraus stellt sich die Frage, ob für eine Umfrage der qualitative Ansatz überhaupt geeignet ist, da der offene Teil zu wenig genutzt wird.

Qualitative Forschung

Mit dem Experteninterview wurden die Aussagen dichter und konkreter. Es ergab sich ein sehr wertvoller Austausch zum Thema Figurenspiel. Die Expertin hat dank ihrer Erfahrung spannende Argumente, Gedanken und teilweise andere Perspektiven zu den verschiedenen Fragen beigetragen. Sie hat das Feld weiter geöffnet mit Ideen zur Umsetzung. Der Theorieteil wurde durch die Fachfrau bestätigt. Dieser fachliche Austausch war äusserst bereichernd. Da diese Masterarbeit eine Einzelarbeit ist, fehlte der fachliche Austausch während der Arbeit oftmals. Es war zwar möglich, von der Arbeit und dem Thema zu erzählen und es gab dabei teilweise neue Inputs. Da es aber ein wenig bekanntes und erforschtes Thema ist, fehlte mir der fachliche Austausch während dem Schreiben. Aus diesem Grund wäre es auch interessant gewesen, mehrere Fachleute zu interviewen.

Auswertung

Die Antworten des qualitativen Teils und die Antworten des quantitativen Teils haben sich gut ergänzt und es konnten viele Aussagen ineinander verzahnt werden. Bei allen drei Kernfragen gab es wenig grundsätzlich konträre Aussagen ausgehend von den beiden Sichtweisen. Es hat sich bewährt, die Kategorien vorgängig aufeinander abzustimmen. Die Verbindung der qualitativen und der quantitativen Sichtweise war bereichernd für die Forschung.

Vor der Forschung wurde davon ausgegangen und theoretisch begründet, dass das Figurenspiel eine gute Methode für die heilpädagogische Arbeit sei. Hätte sich mit Umfrage und Interview das Gegenteil herausgestellt, wäre es ein Knackpunkt der Arbeit gewesen. Die Theorie wurde im Laufe der Arbeit weitgehend bestätigt, vor allem durch die Fachfrau im Interview. Mit geradezu erstaunlich hohem Interesse

wird das Figurenspiel als wirksame Methode in der heilpädagogischen Arbeit erachtet. Deshalb macht es Sinn, die erworbenen Kenntnisse zu nutzen und weiter zu entwickeln, damit das Figurenspiel den Heilpädagoginnen bekannt wird und die Fachleute es in der Praxis anwenden können.

7.2 Weiterentwicklung

Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass der Wunsch und die Offenheit von Heilpädagoginnen bestehen, eine Weiterbildung zum Figurenspiel zu machen. Es zeichnet sich deutlich ab, welche Methoden und Hilfsmittel Sinn machen, damit das Figurenspiel in den heilpädagogischen Alltag eingebaut wird. Mit diesen erworbenen Kenntnissen kann gezielt eine Weiterbildung ausgearbeitet werden, welche Fachpersonen in der Praxis einen Nutzen bringen. Die Teilnehmerinnen lernen die Möglichkeiten der Förderung mit Figuren kennen, damit sie dieses Wissen gezielt einsetzen können. Im Praxisteil soll der Transfer in den Schulalltag geschaffen werden, indem die Teilnehmerinnen einen Figurenkoffer oder eine Figurenschachtel herstellen. So haben sie nach der Weiterbildung das Rüstzeug, um das Gelernte umzusetzen, ohne stundenlange Bastelarbeiten.

In der Umfrage wurde der Schwerpunkt auf die sprachliche Förderung gelegt. Die Eingrenzung ist notwendig, damit gezielt und vertieft der Förderbereich Sprache erarbeitet werden kann. Ein spezieller Fokus richtet sich auf Schulische Heilpädagoginnen, die in der Unterstufe tätig sind. Bei der Umfrage zeigte sich deutlich, dass das Figurenspiel auf dieser Stufe wenig angewendet wird, aber durchaus Interesse besteht.

Relevante Punkte aus den Forschungsergebnissen, welche für eine Weiterbildung zu beachten sind:

- Die Weiterbildung setzt den Schwerpunkt auf die Sprachförderung mit Figurenspiel
- Das theoretische Hintergrundwissen ist wichtig
- Es braucht eine Brücke zwischen Theorie und Praxis
- Die Ausschreibung soll speziell Heilpädagoginnen der Unterstufe ansprechen.
- Die Teilnehmerinnen brauchen Übungsmöglichkeiten für die praktische Umsetzung und stellen einen Figurenkoffer oder eine Figurenschachtel her.

7.2.1 Weiterbildung zur Sprachförderung mit Figurenspiel

Die Weiterbildung dauert zwei Tage, welche nicht hintereinander stattfinden. Die Teilnehmerinnen haben zwischen den Kurstagen Zeit, das Gelernte auszuprobieren. Am zweiten Kurstag können die Erfahrungen ausgewertet werden. Fragen und Unklarheiten in der Umsetzung werden besprochen.

7.2.1.1 Ziele der Weiterbildung

- Die Teilnehmenden haben das theoretische Wissen zur Sprachförderung mittels Figurenspiel im Altersbereich von 4 - 8 Jahren.
- Die Teilnehmerinnen können das Figurenspiel gezielt einsetzen in der heilpädagogischen Arbeit zur Sprachförderung.
- Die Weiterbildung weckt die Spielfreude bei den Teilnehmerinnen und sie bekommen Sicherheit im Spielen mit Figuren. Sie können einfache Figurentheater umsetzen.

- Die Teilnehmerinnen bekommen ein praktisches Hilfsmittel, damit sie das Figurenspiel ohne Aufwand niederschwellig im Alltag einbauen können.
- Die Weiterbildung gibt Raum und Zeit, das Figurenspiel praktisch umzusetzen und zu üben.

7.2.1.2 Theoretischer Inhalt

- Es werden verschiedene Spielformen gezeigt und es gibt eine Einführung in das spieltechnische Wissen.
- Die Zusammenhänge zwischen der Spiel- und Sprachentwicklung werden thematisiert.
- Die Rolle der emotionalen Entwicklung in Bezug zur Sprachentwicklung wird dargestellt.
- Wo kann das Figurenspiel die Sprachkompetenz fördern? Es wird theoretisch aufgezeigt, wie die Erzählkompetenz, die Standardsprache, die Erweiterung des Wortschatzes, das Entwickeln und Spielen von Geschichten und das Schreiben von Geschichten mit dem Figurenspiel gefördert werden können.

7.2.1.3 Praktische Umsetzung und zusammenstellen eines Figurenkoffers

- Die Teilnehmerinnen spielen in verschiedenen Spielformen mit Figuren und setzen das theoretische Wissen in die Praxis um.
- Es wird ein Figurenkoffer oder eine Figurenschachtel hergestellt. Mit diesem Hilfsmittel können die Teilnehmerinnen das Figurenspiel in der Praxis ausprobieren. Es werden Ideen gesammelt, was alles nützlich sein kann für die Umsetzung eines einfachen Theaters.
- Der Figurenkoffer kann laufend ergänzt und angepasst werden.

7.2.1.4 Möglicher Inhalt eines Figurenkoffers

- Knete
- Verschiedene farbige Tücher
- Wurzeln und Naturmaterialien
- Knöpfe, Glassteine, Dekorationsmaterial
- Plüschtiere
- Plastikfiguren, Holzfiguren
- Abfallmaterial zur Herstellung von Figuren
- Holzbauklötze
- Papier, Stoff, Wolle, Leim, Schere

Bild 8: Figurenkoffer

8. Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amstad, S., Lubos, Ch., Schuh, C. (2013). *Mit Sockenpuppen unterwegs*. Solothurn: Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Bartnitzky, H. (2014). *Sprachunterricht heute* (17. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Beeli, I., Gysin, M. (2006). *Prinzessin Mäusehaut. Erzählen - Spielen - Gestalten. Märchenarbeit für Kindergarten und Eingangsstufe* (2. Aufl.). Zürich: Scola-Verlag
- Beeli, I., Gysin, M. (2009). *Hilfe - wir sind eingeschneit. Spielen und Gestalten zu St. Nikolaus*. Zürich: Scola-Verlag
- Bogner, A., Littig, B., Menz, W. (2009). *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder*. (3., grundlegend überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bolliger, M. Piatti, C. (2001). *Der goldene Apfel. Eine Geschichte*. 1. Ausg. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bostelmann, A., Fink, M. (2015). *Koffertheater & Co. Kreative Projektideen zur Sprachförderung in Krippe und Kita*. Berlin: Bananenblau.
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Bücken, H. (2003), *Ratz Fatz, Lernspiele mit Holzfiguren*. Bad Robad: Haba Verlag
- Christiansen, Ch., (2005). *Wuppis Abenteuer Reise durch die phonologische Bewusstheit*. Oberursel: Finken Verlag
- Claussen, C. (2006). *Mit Kindern Geschichten erzählen. Konzept, Tipps, Beispiele*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Ellwanger, W., Grömminger, A. (1989). *Das Puppenspiel. Psychologische Bedeutung und pädagogische Anwendung*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag
- Flick, U., Kardorff, Kardorff, E., Steinke, I. (2015). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Orig.-Ausg., 11. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag
- Gauda, G. (2007), *Theorie und Praxis des therapeutischen Puppenspiels*. Norderstedt: Books on Demand.
- Höfer, S. (2014). *Spieltherapie. Geleitetes individuelles Spiel in der Verhaltenstherapie*. Weinheim: Beltz Verlag
- Hüther, Gerald (2014). *Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern* (8. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jockweg, B., Willikonsky, A., Wöstheinrich, A. (2010). *Lerngeschichten für lange Ohren. Sprachförderung in Kindergarten und Anfangsunterricht*. 1. Aufl. Schaffhausen: Schubi-Lernmedien
- Jung, Carl G. (2012). *Der Mensch und seine Symbole*. Sonderausg., 18. Aufl. Ostfildern: Patmos-Verl.
- Köhn, Wolfgang (2002): *Heilpädagogische Begleitung im Spiel. Ein Übungsbuch zur heilpädagogischen Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung* (12. Aufl.). Heidelberg: Winter (Edition S).

- Kolonko, B. (2011). *Spracherwerb im Kindergarten. Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von Erzieherinnen* (3., vollst. überarb. und erg. Aufl.). Freiburg: Centaurus-Verlag
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2., durchges. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa
- Langenegger, N., Tchenar, K. (2005). *De chly Drache*. Das Mitmach-Projekt unterstützt durch die Suchtpräventionsstellen der Stadt Zürich und Zürich Unterland
<http://www.philothea.ch/repertoire/Drache/mitmach.../mitmach%20projekt.htm> [15.11.2015]
- Marretta-Schär, L. (2011). *Kinder spielen Tischtheater. Erzählfreude wecken, Erzählkompetenz fördern; für Kinder von 4 - 8 Jahren*. Zürich: Scola-Verlag
- Mayring, P. (2008). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (3. Aufl.) Stuttgart: Thieme.
- Petzold, H. (1983). *Puppen und Puppenspiel in der Psychotherapie*. München: Pfeiffer Verlag
- Piaget, J., Aebli, H. (1996). *Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Unter Mitarbeit von Bernhard Seiler*. (4. Aufl.) Stuttgart: Klett (Gesammelte Werke, Studienausgabe / Jean Piaget ; Bd. 1).
- Piaget, J., Aebli, H. (1996). *Nachahmung, Spiel und Traum. Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde. Unter Mitarbeit von Leo Montada* (4. Aufl.). Stuttgart: Klett (Gesammelte Werke, Studienausgabe / Jean Piaget ; Bd. 5).
- Quasthoff, U., Fried, L., Katz-Bernstein, N., Lengning, A., Schröder, A., Stude, J. (2013). *(Vor)Schulkinder erzählen im Gespräch. Kompetenzunterschiede systematisch erkennen und fördern ; (inklusive DVD) ; [das Dortmunder Beobachtungsinstrument zur Interaktions- und Narrationsentwicklung (DO-BINE) und der Dortmunder Förderansatz (DO-FINE)]*. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
- Retzlaff, R.(2008): *Spiel-Räume. Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schneider, W., Lindenberger, U., Oerter, R., Montada, L. (Hg.) (2012). *Entwicklungspsychologie. [mit Online-Materialien ; Nachfolger von Oerter & Montada]* (7., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Selimi, N. (2010). *Wortschatzarbeit konkret. Eine didaktische Ideenbörse für alle Schulstufen*. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
- Simon, T., Weiss, G., Steinebach, Ch. (Hg.) (2008). *Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte - Methoden - Anwendung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Simon, T. (1997). *Märchendialoge mit Kindern - ein psychodiagnostisches Verfahren*. München: Pfeiffer Verlag
- Spitzer, M. (2011). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Stücheli, P. Kinder- und Jugendinstruktion der Kantonspolizei Zürich
http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/praevention/kinder_jugendpraevention/kji/schuelerecke/kindergarten/ferox-einsatzmittel.html [15.11.2015]
- Thürk, T. (2014). *Spielesammlung für Therapie und Pädagogik. Eine Anleitung zum gezielten Spielen*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen

Winnicott, D. W., Ermann, Michael (2012). *Vom Spiel zur Kreativität* (13. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.

Wüthrich, K., Gauda, G. (1994). *Botschaften der Kinderseele. Puppenspiel als Schlüssel zum Verständnis unserer Kinder*. München: Kösel Verlag.

Zollinger, B. (2000): *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (2., unveränd. Aufl.). Bern: Haupt Verlag

Zulliger, H. (1979): *Heilende Kräfte im kindlichen Spiel*. 6. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Erzählentwicklung (Marretta-Schär, 2011, S. 22)

Abb. 2: Aufteilung in zwei Teilbereiche

Abb. 3: Forschungsablauf

Abb. 4: Triangulation

Abb. 5: Dienstjahre und Vorbildung

Abb. 6: Heutige Tätigkeit

Abb. 7: Spielhäufigkeit mit Vorbildung Kindergarten

Abb. 8: Spielhäufigkeit mit Vorbildung Primarstufe

Abb. 9: Figurenspiel erlebt in der Kindheit oder in der Ausbildung

Abb. 10: Zusammenfassung; Zugang und der Häufigkeit der Anwendung

Abb. 11: Häufigkeit der angewendeten Spielformen

Abb. 12: Gründe das Figurenspiel nicht anzuwenden

Abb. 13: Relevanz des Figurenspiels im emotional-sozialen Bereich

Abb. 14: Relevanz des Figurenspiels im Sprachbereich

Abb. 15: Hilfsmittel oder Materialien, um das Figurenspiel in den Alltag einzubauen

8.3 Bildverzeichnis

Bildreihe 1: Leitfiguren

Bildreihe 2: Geschichte über die Handlungsplanung

Bildreihe 3: Helferfiguren von Kindern

Bildreihe 4: Kettengeschichte „Der goldene Apfel“

Bildreihe 5: Erfundene Geschichte im DaZ-Unterricht

Bildreihe 6: Geschichten mit Tonfiguren auf der Bühne im Wald

Bildreihe 7: Figuren aus Abfallmaterialien von L. Marretta

Bildreihe 8: Figurenkoffer

8.4 Anhang

A1: Verwendete Abkürzungen

A2: Fragebogen für die quantitative Forschung (S. 1 - 4)

A3: Auswertungen der quantitativen Daten (S. 1 - 2)

A4: Fragen für das Interview

A5: Transkript des Interviews (S. 1 - 6)

A6: Bärenzeitkarten

A1 Verwendete Abkürzungen

Abkürzungen in der Arbeit

SHP	Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge
KG	Kindergarten
UT	Unterstufe
PH	Pädagogische Hochschule
PST	Primarstufe
DaZ	Deutsch als Zweitsprache

A2 Fragebogen für die quantitative Forschung

Fragebogen für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Im Rahmen meiner Masterarbeit zum Thema *Das Figurespiel eine vielfältige Methode im heilpädagogischen Alltag* möchte ich erforschen, ob das Figurespiel in der Schulpraxis angewendet wird und wo das Figurespiel am häufigsten vorkommt im Alltag von Schulischen Heilpädagogen. Ich möchte herausfinden, in welchem heilpädagogischen Kontext das Figurespiel als sinnvoll erachtet wird.

Puppenspiel und Figurespiel werden in dieser Arbeit der gleichen Bedeutung zugeordnet. Puppenspiel wird mehr bei grösseren puppenähnlichen Figuren verwendet, wie Stabpuppen, Marionetten und Handpuppen. Das Figurespiel beinhaltet Tischtheater mit Knet-, Plastik-, Holz- oder Papierfiguren, Schattentheater, einfache Gestaltung von Figuren aus Socken, Recyclingmaterialien usw. K

Der Begriff Figurespiel oder Puppenspiel beinhaltet eine Vielfalt von darstellendem und szenischem Spiel mit Figuren, Puppen oder Gegenständen.

Vielen Dank für das Ausfüllen!

Ihre Ausbildung	Anzahl Dienstjahre (als Lehrperson und SHP zusammen)
Schulische Heilpädagogin mit Vorbildung Kindergarten <input type="checkbox"/>	
Schulische Heilpädagogin mit Vorbildung Primarstufe <input type="checkbox"/>	0 bis 5 Jahre <input type="checkbox"/>
Wo (Institution) haben Sie die pädagogischen Ausbildungen gemacht?	6 bis 10 Jahre <input type="checkbox"/>
.....	11 bis 20 Jahre <input type="checkbox"/>
.....	21 bis 30 Jahre <input type="checkbox"/>
	31 bis 40 Jahre <input type="checkbox"/>

Ihre heutige Tätigkeit	
Schulische Heilpädagogik im Kindergarten <input type="checkbox"/>	
Schulische Heilpädagogik an der Primarstufe (Unterstufe) <input type="checkbox"/>	

Zugang zum Figurespiel	
Persönlicher Zugang zum Figurespiel	
Naher Zugang	keinen Zugang
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>
<i>(bitte auf der Linie ankreuzen)</i>	
Wurde das Figurespiel in der Ausbildung vermittelt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wenn ja wo?	
Haben Sie das Figurespiel selber als Kind erlebt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gab es sonst einen Zugang zum Figurespiel? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wenn ja wo?	

Welche Form von Figurenspiel wenden Sie an?

(Es können mehrere Antworten zutreffen)

Wenden sie das Figurenspiel im Schulalltag an? Ja Nein

Wenn **Ja**, in welcher Form?

- Tischtheater spielen mit den Kindern
- Tischtheater vorspielen
- Verwendung von Leitfiguren
- Leitfiguren aus Lehrmitteln
- Figuren werken und gestalten
- Schattentheater mit Figuren
- Figurenspiel mit DaZ Kindern
- Spieltisch zu aktuellem Thema
- Chasperlitheater
- Geschichten mit Figuren entwickeln und spielen mit Kindern
- Weitere Formen:

.....
.....

Wie oft setzen Sie durchschnittlich Figuren im pädagogischen Alltag ein?

- Täglich
- 1 Mal pro Woche
- 1 Mal pro Monat
- 1 Mal pro Jahr
- Andere Antwort:

.....
.....

Wenn **Nein**

- ich finde keinen Zugang zum Figurenspiel
- Ich traue es mir nicht zu
- Ich komme nicht auf die Idee, eine Figur im Schulalltag einzubauen
- Ich finde das Figurenspiel gehört in den Kindergarten
- Die Anwendung im Alltag ist mir zu kompliziert und aufwendig
- Eigene Begründung warum nicht:

.....
.....

In welchem Kontext erachten Sie das Figurenspiel als sinnvolle Intervention in der Arbeit als SHP? In welchem Kontext können sie sich vorstellen, das Figurenspiel anzuwenden?

Im Bereich Kemotionale-soziale Förderung`

(Bitte ankreuzen was für Sie zutrifft. Pro Zeile können auch zwei Kreuze gesetzt werden)

Spielform	Beschreibung	sinnvoll	nicht sinnvoll	Kann ich mir vorstellen anzuwenden
Leitfigur	Die SHP hat eine Leitfigur, die sie in die Klassen mitnimmt. Die Leitfigur kann die Rolle als Moderator einnehmen. Leitfiguren können Türöffner` sein.			
Figuren unterstützen pädagogische und methodische Interventionen	Über eine Figur öffnen sich die Kinder, das Lernen fällt dadurch leichter. Figuren können die Kinder spiegeln und sie erkennen sich wieder.			
Einsatz von Figuren für die emotionale Entwicklung	SHP gestaltet mit dem Kind eine Figur, die im Schulalltag als Helferfigur eingesetzt werden kann. (Ängste abbauen, Kind erzählt mit der Figur über sich und seine Situation im Spiel).			

Im Bereich KSprache`

(Bitte ankreuzen was für Sie zutrifft. Pro Zeile können auch zwei Kreuze gesetzt werden)

Spielform	Beschreibung	sinnvoll	nicht sinnvoll	Kann ich mir vorstellen anzuwenden
Mündliche Sprachentwicklung	Ein Tischtheater bettet die Sprachförderung in einen Kontext ein. Das Erzählen mit einer Figur baut Sprechhemmungen ab.			
Figuren im DaZ-Unterricht	Das visuelle Darstellen mit Figuren hilft dem DaZ-Kind Geschichten zu verstehen und die Sprache aufzunehmen. Durch das Darstellen kann der Wortschatz erweitert und die Sprachproduktion gefördert werden.			
Kinder entwickeln mit Figuren ihre eigenen Geschichten	Mit dem Aufbau einer Spielwelt und der Wahl von Figuren werden Ideen für Geschichten strukturiert. Dies hilft dem Kind seine Geschichte zu entwickeln.			

Welches Wissen oder welche Hilfsmittel und Materialien wären nützlich, damit Sie das Figurenspiel im Alltag einbauen können?

(Bitte kreuzen Sie die Möglichkeiten an, mit welchen Sie denken den Zugang zum Figurenspiel gewinnen oder vertiefen zu können. Es können auch mehrere Möglichkeiten angekreuzt werden)

Ideenkatalog:

Ein Ideenkatalog, welcher praktische und konkrete Möglichkeiten und Beispiele aufzeigt, wie das Figurenspiel im schulischen Alltag umgesetzt werden kann.

Figurenkoffer:

Eine Materialliste die beschreibt, was ein Figurenkoffer beinhalten kann. Es können einfache alltägliche Materialien sein, die sich für das Figurenspiel eignen. Mit diesem Koffer kann die Heilpädagogin jederzeit ein einfaches Figurenspiel, für oder mit den Kindern, inszenieren. Es müssen einfache Methoden sein, die unkompliziert im Alltag angewendet werden können, ohne Vorbereitungsaufwand.

Kurs oder Workshop:

Das Besuchen eines Kurses oder Workshop zum Thema Figurenspiel eine vielfältige Methode im heilpädagogischen Alltag. Es ist eine Möglichkeit das Figurenspiel kennen zu lernen, um es im Unterricht umzusetzen zu können.

Lehrmittel mit einer Leitfigur:

Ein bestehendes Lehrmittel mit vorgegebener Leitfigur, wie zum Beispiel Lerngeschichten für lange Ohren das Sprachförderprogramm mit den beiden Leitfiguren Kasimir und Flora. Es können auch andere Lehrmittel mit einer Leitfigur sein.

Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben!

A3 Beispiele: Auswertungen der quantitativen Daten

Probanden	Häufigkeit	Vorbildung
P2	3	1
P3	2	1
P4	3	1
P8	3	1
P9	1	1
P11	1	1
P13	4	1
P14	3	1
P15	1	1
P26	1	1
P30	2	1
P32	1	1
P35	2	1
P1	5	2
P5	3	2
P6	4	2
P7	3	2
P10	3	2
P12	2	2
P16	4	2
P17	4	2
P18	5	2
P19	4	2
P20	4	2
P21	3	2
P23	5	2
P24	4	2
P25	2	2
P27	4	2
P28	3	2
P29	5	2
P31	5	2
P33	5	2
P34	3	2
P22	5	2

Legende:	
Häufigkeit	Codierung
Täglich	1
1 Mal pro Woche	2
1 Mal pro Monat	3
1 Mal pro Jahr	4
Nie	5
Vorbildung	Codierung
Kinderarten	1
Primarstufe	2

Vorbildung Kindergarten	Anzahl
Täglich	5
1 Mal pro Woche	3
1 Mal pro Monat	4
1 Mal pro Jahr	1
Nie	0

Vorbildung Primarstufe	Anzahl
Täglich	0
1 Mal pro Woche	2
1 Mal pro Monat	6
1 Mal pro Jahr	7
Nie	7

Abb. 7: Spielhäufigkeit mit Vorbildung Kindergarten

Abb. 8: Spielhäufigkeit mit Vorbildung Primarstufe

Probanden	Ideenkatalog	Figurenkoffer	Workshop	Lehrmittel
P1	0	1	1	0
P2	0	1	1	0
P3	0	1	0	1
P4	0	1	0	1
P5	1	1	1	0
P6	1	0	1	0
P7	0	1	0	0
P8	1	1	1	1
P9	1	0	1	0
P10	1	0	0	1
P11	0	0	1	0
P12	1	1	1	0
P13	0	1	1	0
P14	0	1	1	0
P15	0	1	0	1
P16	1	1	1	0
P17	1	1	0	1
P18	0	1	1	0
P19	0	1	1	0
P20	1	1	1	1
P21	1	1	0	0
P22	1	1	1	1
P23	1	0	1	0
P24	0	1	0	1
P25	1	1	1	1
P26	1	1	1	0
P27	1	1	1	0
P28	1	0	0	0
P29	0	1	0	0
P30	1	1	1	0
P31	0	0	1	0
P32	0	1	1	0
P33	1	1	0	0
P34	1	1	1	0
P35	1	0	0	1
Summe	20	27	23	11

	Ideenkatalog	Figurenkoffer	Kurs oder Workshop	Lehrmittel
Anteil der P. welche die Form wünschen	57%	77%	66%	31%

Abb. 15: Hilfsmittel oder Materialien, um das Figurenspiel in den Alltag einzubauen

A4 Leitfaden für das Interview

Interview mit Luisa Marretta - Schär

Ausbildung und Tätigkeit

- Wie sind sie in ihrer beruflichen Tätigkeit auf das Figurenspiel gestossen?
- Wie ist ihr beruflicher Werdegang?
- Wie nutzen Lehrpersonen vom Kindergarten und der Unterstufe das Figurenspiel im Schulalltag? Gibt es da Unterschiede?

Zugang zum Figurenspiel

- Haben sie als Kind das Figurenspiel erlebt? Gibt es prägende Erlebnisse?
- Wo sind sie später im Leben dem Figurenspiel begegnet?
- Wie sind sie auf die Idee gekommen, ein Buch zum Tischtheater zu schreiben?

Welche Form von Figurenspiel

- Welche Form von Figurentheater kennen sie oder haben sie bereits schon angewendet?

In welchem Kontext ist das Figurenspiel eine sinnvolle Intervention

- Was wird mit dem Figurenspiel beim Kind gefördert?
- Welche Altersstufe ist für das Figurenspiel geeignet?
- Ich habe in meinem theoretischen Teil das Figurenspiel in zwei Hauptbereiche eingeteilt in 'Sprachförderung' und 'Förderung der emotional-sozialen Entwicklung'.
- In welchem Bereich denken sie, ist das Figurenspiel sinnvoll?

Welches Wissen oder welche Hilfsmittel und Materialien wären nützlich, damit das Figurenspiel im pädagogischen Alltag umgesetzt wird?

- Welche Berufsleute besuchen ihre Kurse?
- Bringen die Teilnehmer ein Vorwissen mit?
- Wie ist die Resonanz der Kurse?
- Bauen die Teilnehmer nachher Elemente in ihren Alltag ein?
- Welche Angebote erachten sie als hilfreich, um den Lehrpersonen und SHP das Figurenspiel näher zu bringen?
- Welches sind die Stolpersteine, das Figurenspiel im Alltag anzuwenden?

Aufbau und Spieltechnik

- Ist der Bühnenaufbau für sie bereits ein wichtiger Prozess, der zum Spiel gehört?
- Wie kommen gute Dialoge zustande? Wie können sie gefördert werden?

A5 Transkript des Interviews

Interview mit Frau Luisa Marretta - Schär

S: Wie ist ihr Werdegang? Wie sind sie auf das Figurentheater gestossen? #00:01:22-3#

M: Ich war das ganze Leben lang mit pädagogischen Fragen beschäftigt. Ich war zuerst in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrer tätig am Seminar und später an der Pädagogischen Hochschule als Dozentin für Sprachwissenschaft, Sprachentwicklung, Kinderliteratur und Gesundheitsförderung. Ich habe mich schon immer fürs Theater spielen interessiert und mich mit Kursen weitergebildet. Ich spiele sehr gerne Theater, das heisst Improvisationstheater. An der PH hatte ich mehr Zeit um das eigentliche Didaktische zu vertiefen, hatte ich mehr Zeit für Themen wie das Erzählen, Geschichten erzählen oder wie erzählt man ein Bilderbuch. Die ganze Sprachentwicklung des Kindes konnte ich viel vertiefter vermitteln als früher am Seminar. In dieser Zeit kamen diese Bereiche zusammen die Sprachförderung und das Theater spielen, Geschichten erzählen, spielen und umsetzen. Ich suchte nach verschiedenen Formen, wie ein Bilderbuch umgesetzt werden kann, habe Schattentheater, Rollenspiele ausprobiert, Standtheater und unter anderem auch das Tischtheater. Meine Studentinnen haben auch einfache Figuren aus Ton gemacht und haben mit diesen Figuren gespielt. Das Umsetzen von Geschichten insbesondere von Märchen hat mich immer interessiert. Eigentlich waren es die Studentinnen, die mir die Anregung gegeben haben, ob ich diese Ideen nicht mal aufschreiben wolle. Als ich pensioniert wurde, war dies eines der ersten Projekte, die ich umsetzen wollte. Ich konnte ehemalige Studentinnen und Studenten anfragen, ob sie das was ich im Buch beschreibe umsetzen würden. Ich habe sie begleitet und fotografiert. Das Buch entstand aus dem praktischen Tun und der theoretische Teil ist eine Zusammenfassung von der Sprachentwicklung des Kindes, den ich als Dozentin immer erzählt habe. Diese Verbindung von diesem theoretischen Wissen und der Praxis, diese Brücke ist eigentlich das wesentlichste. Viele KG sagten, wir wissen wie das Theater umsetzen, aber warum wir es machen wissen wir eigentlich nicht. Das Werken und Herstellen von Figuren und einer Bühne mit Recyclingmaterial ist eine Zeiterscheinung. #00:06:36-7#

S: Gibt es für sie prägende Erlebnisse in Bezug auf das Figurenspiel als Kind oder sonst im Leben? #00:06:43-9#

M: Das Stichwort Kind ist ein ganz ist sehr wichtig. Ich hatte wenige Spielsachen zur Verfügung, aber wir spielten sehr viel und sehr gerne. Wir haben uns beholfen mit dem, was gerade da war. Wir haben viel Märchen aufgeführt und gespielt. Manchmal habe ich schon das Gefühl, ich träume noch etwas weiterträume, das ich damals zu träumen begonnen habe. Irgendwie bin ich nie ganz aus diesen Kinderschuhen gewachsen. Eine Zeit lang ist der intellektuelle Teil in mir viel stärker zum Zuge gekommen. Das war einfach so gegeben durch das Studium in Musikwissenschaft, Germanistik und Journalismus. Das Praktische blieb mehr auf der Strecke. Nun habe ich wieder mehr Zeit diese Freude am Spiel zu leben. Vor 20 Jahren machte ich noch eine psychologische Ausbildung zur psychologischen Beraterin, das heisst Existenzanalyse und Logotherapie und dort habe ich viel über Symbolik, Bilder und Metaphern gelernt und gearbeitet und was die Sprache für den Mensch auch bedeutet. Denn in der Beratung ist es zentral überhaupt etwas benennen zu können, etwas in Worte zu fassen um ein bisschen Distanz davon zu nehmen. Dort spiele ich manchmal auch mit Figuren, gerade so für die systemische Problemanalyse, die arbeitet ja auch viel mit Figuren. #00:09:08-7#

S: Was denken sie für welche Altersstufe ist das Figurenspiel geeignet? Gibt es eine Altersgrenze? #00:10:40-3#

M: Ich habe das Buch für das Alter 4 - 8 konzipiert, würde dies nicht mehr so genau definieren. Vierjährig ist noch sehr jung. Mit KG Kindern ab fünf Jahren habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das Erinnern an die Geschichte und den roten Faden zu behalten ist für jüngere schwieriger. Das Alter ist gegen oben offen, das heisst bis 10 Jahre auf jeden Fall. Ältere sind

manchmal zuerst skeptisch und sagen das ist für kleine Kinder, aber plötzlich kommen sie ins Spielen und genießen dies sehr. Im Grunde genommen, wäre dies sogar ein Mittel um die Schreibkompetenz zu fördern. Man könnte mit einer Geschichte anfangen und diese weiterspinnen und aufzuschreiben. Aber es ist sicher auch eine Form, um das Schreiben vorzubereiten, eben der Aufbau und die Struktur einer Geschichte und der rote Faden. So lernen die Kinder einen Text in einem guten Ablauf zu schreiben. Es ist ein Input oder Katalysator, um eine eigene Geschichte zu schreiben. #00:13:15-5#

S: Welche Form von Figurentheater kennen sie oder haben sie bereits schon angewendet? #00:13:23-7#

M: Das Schattentheater habe ich noch viel angewendet, vielleicht weil das Schattentheater so flächenhaft gestaltet ist. Mit Handpuppen habe ich bis jetzt nie gearbeitet. Ich erzähle ja sehr viel. Da nehme ich oft auch das Kamishibai. Da sind vor allem die Bilder wichtig. Da ist das wertvolle die Langsamkeit. Diese Langsamkeit kommt vielen entgegen. Es kommt eine Ruhe hinein und man kann verweilen. Es ist wichtig, dass es ein gutes Bild ist, dort kommt die Ästhetik mehr hinein, eine Art Kunsterziehung. #00:15:06-1#

S: Was wird mit dem Figurenspiel beim Kind gefördert? #00:15:54-6#

M: Die Organisation unter sich ist sehr wichtig. Wer macht was. Die Spielfläche muss miteinander gestaltet werden. Da beobachte ich, gibt es die meisten Auseinandersetzungen. Wo ist das Dorf, wo der Wald... Jedes Kind bringt seine Vorstellung mit und es bringt seine Sachen hinein und mehr und noch mehr und nachher ist der Tisch überfüllt und man kann nicht spielen. Das zu organisieren, da braucht es von den Kindern viel Absprache, Rücksicht, Disziplin, sich zurücknehmen können und sich einigen können. Die Kinder lernen verschiedene Materialien kennen und machen Erfahrungen damit, die ganze Gestaltung, Materialkunde und Ästhetik. Die Kinder lernen sich auszudrücken, stimmlich laut und deutlich zu sprechen. Das Figurenspiel ist ganzheitlich. Oft beobachte ich, dass die Kinder gerne im Zentrum stehen und sagen wie es geht. Ja die Förderung und Stärkung des Selbstbewusstseins, Selbstvertrauen und Selbstvertrauen. Mit dem Spielen kann das Tempo dem Kind angepasst werden. Es ist variabel. Es passt sich auch dem Entwicklungsstand des Kindes an. Beim gemeinsamen Spiel unterstützten sich die Kinder auch gegenseitig. Weiss ein Kind nicht weiter übernimmt ein anderes und macht den Satz fertig. Für DaZ Kinder ist diese Form sehr gut und hilfreich. Ich gebe auch jedes Jahr Mutter/Kind Kurse für Leute mit Migrationshintergrund. Dort lasse ich sie jeweils wenn wir es auf Deutsch gespielt haben, nachher in ihrer Muttersprache die Geschichte spielen. Es ist dann jeweils sehr schön zu beobachten, wie sofort mehr Emotionalität ins Spiel kommt. Es ist ein schönes Erlebnis zu sehen wie diese Kinder plötzlich ganz anders werden viel lebendiger. #00:23:35-4#

S: Ich habe das Figurenspiel in meiner Arbeit in zwei Bereiche eingeteilt einerseits "Sprachförderung" andererseits "Förderung der emotional-sozialen Entwicklung". Welches ist für sie der relevantere Teil, oder ist es überhaupt möglich eine Gewichtung zu machen? #00:24:13-9#

M: Diese Aufteilung finde ich sehr gut. Es kommt ja nachher wieder zusammen. Aber dass es in der Analyse zuerst auseinander genommen wird und man sieht was sind da überhaupt für Anteile anzutreffen, finde ich sehr interessant. Ich hatte den Fokus Sprachförderung, da ich aus dieser Richtung komme. Für das Buch war es dann wichtig, dass es klar definiert war um was es geht. Wenn man sagen würde es ist so ganzheitlich, würde es eventuell weniger ansprechen. Aber wenn es Sprachkompetenzförderung und Erzählförderung ist es ein Fokus, und man weiss es spricht ein gewissen Publikum an. Jetzt das emotionale-soziale könnte man ebenso gut in den Vordergrund stellen. Es ist aber schwieriger zu fassen. Zu analysieren, was sich da alles so abspielt. Was ich aber sagen kann ist, dass sich einfühlend können die wichtigste Voraussetzung für das Erzählen ist. Deshalb ist das Emotionale ein ganz wichtiger Fokus. Geschichte lebt von dieser Person, die sie erzählt und die sich in die Figuren einfühlend

kann. Dann überträgt sich der Funke. Das ist Empathie also Empathie-Förderung. Das ist mir sehr wichtig.

Vom Beispiel des Tischtheaters vom Barmherzigen Samariter: Ein Kind spielte den Priester, welcher rechtzeitig zum Gottesdienst erscheinen muss, und deshalb nicht seine Hilfe anbot und weiterging. Input: Was meinst du wie geht dieser Priester an diesem verletzten Menschen vorbei? Schnell oder langsam? Das Kind konnte sich so gut in diesen Priester einfühlen und beschrieb den Zwiespalt von diesem Priester sehr genau. Meist hört ja die Geschichte mit einer Moral auf. Dieses Kind scherte sich nicht primär um die Moral, sondern konnte sich gut in diese Figur hineindenken. Ja solche Sachen können im Leben geschehen, und dieses Kind leistete da emotional unerhört viel. Wenn man diesem Kind Zeit lässt sich in die Figur hinein zu denken, kann vieles in Bewegung kommen, mit einem einfachen Hinweis: wie geht dieser Priester am Kranken vorbei. #00:30:01-2#

S: Ja dieses Kind erlebt es wie körperlich, was da geschieht. Es muss mit dieser Figur am Kranken vorbei gehen. Er spürt dadurch das Dilemma sehr gut. Das Kind muss es ausführen. #00:30:14-0#

M: Genau, stimmt er muss es machen. Das ist ganz spannend was sie da sagen. Es ist so die Energie, was gebe ich für eine Energie in die Figur hinein. #00:30:51-4#

M: Ich habe mich vor allem auf den Bereich Sprache fokussiert, da ich es im Bereich Schule angewendet habe. Deshalb habe ich auch noch ein Unterrichtsfach damit angesprochen. #00:31:25-1#

S: In der Arbeit als SPH spielt die emotionale-soziale Verfassung des Kindes eine sehr grosse Rolle, nach der Auffassung "Störungen haben Vorrang". Ein Kind kann besser aufnehmen und lernen, wenn die Voraussetzungen stimmen und es emotional abgeholt ist. Es ist aber ein Graubereich der Arbeit, wenn ich im emotionalen-sozialen Bereich mit Figuren arbeite in meiner Aufgabe als SHP. Dies muss klar kommuniziert werden und es soll keine Spieltherapie sein, mehr Verhaltensmodifizierung. Läuft es über die Sprache, ist es so klar definiert. #00:32:05-8#

M: Ja es ist genauso. Diese emotionale-soziale Seite zu analysieren wäre nochmals eine grosse Arbeit die dazukommt. Im heilpädagogischen Bereich hat es sicher noch eine grössere Bedeutung, genau was sie jetzt gesagt haben. Deshalb finde ich es sehr gut, dass sie dies gleichwertig anschauen und gewichten. Ich komme mehr vom Literarischen her, aber dieser andere Teil würde mich auch sehr als neues Entdeckungsgebiet interessieren. Mit welchen Geschichten erreicht man was, oder mit welchen Geschichten kommt man in welches emotional-soziale Gebiet. Ich habe mir das bereits vorgenommen und habe auch schon sondiert, welche Geschichte finde ich für welches Thema. Aber so eine Kategorisierung wäre sehr wertvoll. #00:35:08-9#

S: Dafür eignen sich die Märchen sehr gut mit all den Archetypen. #00:35:08-9#

M: Ja in den Märchen wird sehr viel Emotionales beschrieben. Es sind ja Wunschgeschichten der Menschen, die sind aus Wünschen der Menschen entstanden, etwas sehr emotionales. #00:35:17-7#

S: Sie bieten auch Kurse an. Welche Berufsleute melden sich da bei ihnen an? #00:37:20-7#

M: Heilpädagogen habe ich immer wieder im Kurs, aber vorwiegend Lehrpersonen, von verschiedenen Stufen KG und UT aber auch ganz viele DaZ Lehrpersonen. Ich habe aber fast ausschliesslich im pädagogischen Bereich diese Kurse angeboten. Es wäre mal auszuprobieren Kurse in einem anderen Berufsumfeld anzubieten. #00:37:20-7#

S: Haben diese Leute auch ein Vorwissen, wenn sie an einen Kurs kommen? #00:37:18-3#

M: Es hat vielfach Leute die ein Vorwissen haben im Figurentheater, aber beim Tischtheater sehr wenig. Dies sind Leute die gerne ihre Palette vergrössern möchten und deshalb in den Kurs kommen. Ich war dann auch in der PH von zukünftigen Lehrpersonen und die hatten kein Vorwissen. Ich hätte noch gerne Elternkurse gegeben, für Mütter oder so. Einmal habe ich einen Kurs ausgeschrieben, aber es kamen zu wenig Anmeldungen. Vielleicht ist es für die Eltern zu aufwendig, ich weiss es nicht. #00:40:17-3#

S: Dies wäre aber ein sehr spannender Bereich mit den Eltern zu arbeiten, sozusagen Prävention. #00:40:17-3#

M: Ja das ist auch meine Idee gewesen. Eltern haben aber oft das Buch gekauft. #00:41:21-3#

S: Wie ist die Resonanz der Kurse? Werden die Ideen in den Alltag umgesetzt? #00:41:22-5#

M: Die meisten Teilnehmer sind begeistert vom Kurs und ab und zu bekam ich eine Rückmeldung, dass es im Unterricht umgesetzt wurde. Dies vor allem wenn ich direkt in eine Schulklasse gegangen bin und einen Input gegeben habe. Die geben dann die Rückmeldung, es noch ein paar Mal gemacht zu haben. Fast überall konnte ich noch einen zweiten Kurs machen, das heisst es wurde herumgesprochen. Rückmeldungen kommen mehr, wenn ich direkt in der Praxis gearbeitet habe. #00:42:57-2#

S: In meiner Umfrage stellte ich die Frage, ob das Figurenspiel in der Ausbildung vermittelt wurde. Aus der Umfrage heraus ist ersichtlich, dass vor allem die Kg das Figurenspiel von der Ausbildung her kennen. Bei den UT ist es seltener. Wie sehen sie das? #00:43:46-4#

M: Ich kann einfach von meiner Nachfolge an der PH erzählen. Sie lädt mich immer ein, zum Figurenspiel einen Input zu machen mit den Studenten. Ich sagte ihr schon, jetzt hast du es so oft gesehen, langweilt es dich nicht immer zuzuschauen. Du könntest es doch nun selber vermitteln. Dann merke ich, dass sie von der Theorie in die Praxis eine Hemmschwelle hat, den Studenten vorzuspielen. Ich spiele jeweils vor und dann bin ich wie ein Kind. Auch bei den Studenten ist teilweise eine Zurückhaltung zu spüren.

Im Werken werden Figuren hergestellt, aber ob diese belebt und bespielt werden weiss ich nicht, ich denke eher nicht. So findet das Spielen mit Figuren effektiv nirgends statt. Das beobachte ich schon. In den Kursen sagen alle, sie hätten nie so einen Input bekommen. Das ist bereits fast schweizweit, das heisst ich war schon an vielen Orten: Ich weiss nicht, ob es eine Zeitkomponente ist, weil es ein Detail ist in der Ausbildung. Vielleicht ist es für viele zu aufwändig. #00:46:02-8#

S: Ich habe nun auch beobachtet, dass genau da der Knackpunkt ist von der Theorie zur Umsetzung diese Brücke zu schaffen. Dies kam auch in der Umfrage heraus. Ich getraue mich nicht oder ich vergesse es immer wieder, Figuren ein zu setzen. Es ist wie nicht in den Alltag integriert. #00:46:31-7#

M: Wenn ich frei mit einer Figur spreche, gebe ich viel von mir preis, mehr als wenn ich etwas auswendig gelernt habe. Es besteht wirklich eine Hemmschwelle. #00:47:27-3#

S: 90% der Befragten empfinden Figuren in allen Bereichen als sinnvoll, aber prozentual wenden es wenige der Befragten regelmässig an im Alltag. Liegt das an dieser Hemmschwelle?

M: Es scheint nicht so geläufig zu sein. Es muss verschiedenes zusammen kommen bei einer Person, die Spielfreude, aber auch das Interesse daran. Es braucht diese Brücke zwischen Theorie und Praxis die geschlagen werden muss. Mir hat auch mal jemand gesagt, ich sei eine praktische Theoretikerin, so der Ausdruck für diese Kombination. Das sollten eigentlich alle Lehrerinnen und SHP sein. Gerade bei KG und UT überrascht es mich manchmal, wie wenige Figuren gebraucht werden. Die Tendenz, dass es heute weniger angewendet wird als früher beobachte ich auch. Vielleicht erlebt das Figurentheater in Zukunft eine Wiederentdeckung. Wie

mit so vielem habe ich erlebt, dass etwas in Vergessenheit geraten ist und plötzlich wird es wieder aktuell. #00:00:10-6#

S: Welche Angebote erachten sie als Hilfreich das Figurenspiel den Lehrpersonen und SHP näher zu bringen? #00:00:32-1#

M: Der Figurenkoffer ist eine gute Variante. Man muss sich einfach vorgängig bewusst sein, was das Ziel ist davon. Können die Kinder die Figuren selber schaffen, hat dies einen anderen Stellenwert, als wenn es bereits fertige Figuren sind. Der Prozess vom Figuren machen ist auch sehr wertvoll. Man kann die Kinder die Bühne gestalten lassen und die Figuren gibt es bereits. Dies würde vielen Leuten etwas erleichtern, weil sie dann nicht kistenweise Material dabei haben müssten. Wenn die Kinder die Figuren machen ist der kindliche Ausdruck in der Figur da. Das ist anders, als wenn ich alle Figuren bereits hergestellt habe. Eine Kursteilnehmerin hat mir einmal rückgemeldet, sie sei enttäuscht, weil sie sich erhofft habe, für eine Geschichte nun alle Figuren erarbeitet zu haben. So eine pfannenfertige Geschichte zum Spielen, das wäre auch eine Form. Nur ist es für mich ein Ziel, dass die Kinder die Geschichte selber gestalten können, da ich denke, der ganze Prozess ist wirkungsvoll für den Lernprozess des Erzählens. Aber all die fertigen Figuren sind auf jeden Fall auch eine Möglichkeit ins Spiel zu kommen. #00:04:20-5#

S: Ist das für sie auch so, dass das bereit machen der Bühne bereits ein wichtiger Prozess ist, der zum Spiel gehört? Es ist wie das vorordnen im Kopf usw. #00:04:30-6#

M: Es gehört auf jeden Fall zum Prozess. Es ist wie ein Architekt; die räumliche Vorstellung wird somit gestärkt. Den Ablauf muss man da auch bereits ein wenig planen. Woher komme ich und wohin gehe ich. Jetzt beim Pfannkuchen: Es braucht einen Weg und wenn die drei Frauen in der Mitte wohnen haben die Tiere zu wenig Platz um im Wald herum zu gehen. Das Stichwort von euch hat mich noch auf die Idee gebracht, man kann auch mit Kindern die bereits lesen und schreiben können, eine Geschichte erfinden und aufschreiben. Nachher können sie die Geschichte vorlesen und die anderen Kinder können sie spielen. Wenn sie das bereits können. #00:07:19-5#

S: Dies hat mit den Erzählstufen zu tun. Auf diese Art Geschichten erfinden, aufschreiben würde den Kindern sicher helfen, schneller in eine komplexere Erzählstufe zu kommen. Es gibt ja Kinder, die stagnieren sehr lange in einer Erzählstufe. #00:07:21-3#

M: Ja das würde helfen. Und auch für das mündliche Erzählen ist es gut. Das aufreihende wird ein wenig aufgelöst und mehr mit Geschichten die einen Höhepunkt haben gearbeitet. #00:08:15-5#

S: In einer Weiterbildung der Logopädie habe ich das Bild der Wippe kennengelernt. Die Erzählwippe muss ausgeglichen sein, wenn ein Erwachsener mit dem Kind spielt, damit ein Dialog in Gang kommen kann. Eine Therapeutin kann somit steuern, dass dieser Erzählfluss in Bewegung bleibt und wenn es stockt niederschwellig mit einem Input eingreifen. #00:09:13-2#

M: Das ist ja in der Entwicklung des Erzählens, dass der Erwachsene zuerst mehr sagt und es nachher immer ausgeglichener wird. Es gibt übrigens eine therapeutische Methode von Traudel Simon. Dies war einmal ein Auslöser für mich, mich mehr damit zu befassen. Sie lässt Märchen entstehen zusammen mit dem Kind. und versucht somit herauszufinden, wo ein Kind steht und wo das Problem ist. Sie erfindet zusammen mit dem Kind eine Geschichte. Ich sage einen Satz und das Kind macht weiter. ` Es isch emol en Prinz gsi ` und das Kind macht weiter. Sie kann das Märchen ein wenig steuern und nachfragen um genauer zu definieren und zu sondieren, hat dieser Prinz Geschwister, was für Aufgaben hat er usw. Das was dann herauskommt diese modellierte Geschichte kann sie nachher psychologisch auswerten. Dies ist auch ein Hin und Her. Diese Methode war sehr erfolgreich. Sie hatte diese Methode entwickelt und dies hat mich

bereits dazumal sehr fasziniert. Das ist natürlich möglich einfach mündlich oder mit Figuren. Man kann dem Kind sagen schau ich hab hier ein paar Figuren und du hast Figuren und dann improvisiert man zusammen.

Dies wäre sicher auch noch mehr in der Heilpädagogik auszunutzen, kann ich mir vorstellen.
#00:12:11-2#

S: Von meiner Seite her sind dies alle Fragen. Ganz herzlichen Dank für das spannende aufschlussreiche Interview. #00:12:11-2#

M: Es war auch für mich sehr interessant und gab mir wieder neue Anstöße und Ideen.

A6 Bärenzeitkarten

(gestaltet von Annina Hardegger)